

Automatisierte Schulungs- und Prüfungsumgebungen mittels Development and Operations (DevOps) Methoden

**Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Science in Engineering**

**Masterstudiengang Cloud Computing Engineering
Department Informationstechnologie**

Eingereicht von: Tatjana Baier, BSc
Personenkennzeichen: 2310781001
Datum: 3. Februar 2026
Betreut von: Ing. Igor Ivkić, BSc MSc

Vorwort

Die Auseinandersetzung mit Informationstechnologie begleitet mich seit vielen Jahren. Was als fachliches Interesse an IT-Infrastrukturen und Linux-basierten Systemen begann, hat sich im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit zu einem vertieften Verständnis komplexer technischer Zusammenhänge sowie deren Gestaltung und nachhaltiger Weiterentwicklung entwickelt. Insbesondere die konzeptionelle Arbeit, das strukturierte Analysieren von Problemstellungen sowie das Treffen fundierter Entscheidungen in komplexen Systemlandschaften prägen mein berufliches Selbstverständnis.

Das Masterstudium stellte für mich eine bewusste Weiterführung dieses Weges dar. Es bot mir die Möglichkeit, meine langjährige praktische Erfahrung mit wissenschaftlichen Methoden zu verbinden, bestehende Annahmen kritisch zu hinterfragen und neue Perspektiven auf technologische, organisatorische und strategische Fragestellungen zu gewinnen. Die vorliegende Masterarbeit ist Ausdruck dieses Anspruchs, Theorie und Praxis in einen reflektierten Dialog zu bringen.

Mein Dank gilt allen Personen, die mich während meines Studiums und der Erstellung dieser Masterarbeit unterstützt und begleitet haben.

Besonderer Dank gilt meiner Familie, meinem Partner Tobias Simperl und meiner Tochter Annabelle. Eure Geduld, Unterstützung und euer Verständnis haben mir den notwendigen Rückhalt gegeben, diesen Weg konsequent zu verfolgen.

Mein aufrichtiger Dank gilt meinem Betreuer Ing. Igor Ivkić, BSc MSc, für die fachliche Unterstützung, die konstruktiven Anregungen sowie die kontinuierliche Begleitung dieser Arbeit.

Ebenso danke ich meiner langjährigen Freundin DI Jasmin Mesics, MSc, für ihre wertvolle Unterstützung.

Ein besonderer Dank gilt auch meiner Mutter HRⁱⁿ Mag.^a Elisabeth Baier für ihre kontinuierliche Unterstützung.

Darüber hinaus möchte ich mich bei meinen Vorgesetzten und Kolleg:innen bedanken, die mir während dieser Zeit Verständnis und Unterstützung entgegengebracht haben, sowie bei allen Personen, die mich auf diesem Weg positiv bestärkt haben.

Tatjana Baier, BSc

Eisenstadt, 3. Februar 2026

Kurzfassung

Die zunehmende Digitalisierung von IT-Aus- und Weiterbildungsformaten stellt hohe Anforderungen an die Bereitstellung, Durchführung und Bewertung praxisorientierter Schulungs- und Prüfungsumgebungen. Insbesondere bei größeren Gruppen sowie heterogenen technischen Voraussetzungen der Teilnehmenden stoßen manuelle Bereitstellungs- und Bewertungsprozesse rasch an organisatorische und technische Grenzen.

Ziel dieser Masterarbeit ist es, zu untersuchen, wie DevOps-Methoden zur automatisierten Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen eingesetzt werden können. Dazu wurde ein DevOps-basierter, durchgängig automatisierter End-to-End-Prozess konzipiert und im Rahmen eines Proof of Concept umgesetzt. Der entwickelte Ansatz umfasst die automatisierte Initialisierung, Bereitstellung, Durchführung, Bewertung sowie den Rückbau und die Archivierung von Schulungsszenarien in cloudbasierten Infrastrukturen.

Die Umsetzung basiert auf etablierten DevOps-Praktiken wie Versionsverwaltung, CI/CD-Pipelines und Infrastructure as Code und wird exemplarisch auf einer Cloudplattform erprobt. Zur Evaluation des Ansatzes wurde eine experimentelle Case Study durchgeführt, in der insbesondere die Bereitstellungszeit, der Ressourcenaufwand, der Automatisierungsgrad sowie qualitative Aspekte der Bedienbarkeit untersucht wurden.

Die Ergebnisse zeigen, dass DevOps-Methoden eine reproduzierbare, weitgehend automatisierte und technisch konsistente Umsetzung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen ermöglichen. Gleichzeitig werden Grenzen in Bezug auf Cloud-spezifische Einschränkungen, Ressourcenverfügbarkeit und organisatorische Rahmenbedingungen sichtbar. Die Arbeit leistet damit einen praxisnahen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfragen und zeigt Potenziale sowie Weiterentwicklungsmöglichkeiten für automatisierte Schulungs- und Prüfungsprozesse im IT-Bereich auf.

Abstract

The increasing digitalization of IT education and training formats places high demands on the provisioning, execution, and assessment of practical training and examination environments. Especially in larger and heterogeneous groups, manual processes for infrastructure setup and evaluation quickly reach organizational and technical limits.

The objective of this master's thesis is to investigate how DevOps methods can be applied to automate the provisioning of training and examination environments. For this purpose, a DevOps-based, fully automated end-to-end process was designed and implemented as a proof of concept. The proposed approach covers the automated initialization, deployment, execution, evaluation, deprovisioning, and archiving of training and examination scenarios in cloud-based infrastructures.

The implementation relies on established DevOps practices such as version control, CI/CD pipelines, and Infrastructure as Code and is evaluated using an experimental case study on a cloud platform. The evaluation focuses on deployment time, resource utilization, degree of automation, and qualitative aspects of usability.

The results demonstrate that DevOps methods enable a reproducible, highly automated, and technically consistent realization of training and examination environments. At the same time, limitations related to cloud-specific constraints, resource availability, and organizational factors become evident. The thesis provides a practical contribution to the research questions and highlights both the potential and the limitations of automated training and examination processes in the IT domain.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	iii
Abstract	v
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung	2
1.3 Wissenschaftliche Fragestellung	2
1.4 Aufbau der Arbeit	3
2 Stand des Wissens / Stand der Technik	5
2.1 Aktuelle Schulungskonzepte im IT-Bereich	5
2.2 Automatisierte Schulungs- und Prüfungsumgebungen	7
2.2.1 Schulungsumgebungen	7
2.2.2 Bewertungssysteme	8
2.3 Development und Operations (DevOps)	10
2.3.1 Entwicklung und Grundprinzipien von DevOps	11
2.3.2 DevOps-Tools	12
2.3.3 Virtualisierte und Container-basierte Infrastrukturen	14
2.3.4 Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD)	16
2.3.5 Infrastructure as Code (IaC)	17
2.3.6 Infrastruktur- und Workflow-Orchestrierung	18
2.4 Abgrenzung zur eigenen Arbeit	20
2.5 Zusammenfassung	21
3 Grundlagen	25
3.1 Grundverständnis von DevOps	25
3.2 Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD)	26
3.3 Infrastructure as Code (IaC)	26
3.4 Cloud-Computing und Service-Modelle	26
3.5 Virtualisierung und Containerisierung	27
3.6 Zusammenfassung	27
4 Forschungsmethodik	29
4.1 Methodischer Ansatz	29
4.2 Prozess zur Erstellung der automatisierten Schulungs- und Prüfungsumgebung	30
4.3 Proof of Concept – Planung	32
4.4 Evaluationskriterien und Metriken	33
4.5 Tools und Plattformen	35
4.5.1 Auswahlkriterien für Werkzeuge	35
4.5.2 Versionsverwaltung und CI/CD	36
4.5.3 Infrastrukturautomatisierung	37
4.5.4 Testautomatisierung	38
4.5.5 Cloudplattformen	39
4.6 Zusammenfassung	40

5	Konzept und Umsetzung	43
5.1	Motivation und Zielsetzung	43
5.2	Zielarchitektur	43
5.2.1	Architekturübersicht	44
5.2.2	Zentrales Steuerungssystem und Orchestrierung	45
5.2.3	Dynamische Arbeits- und Bewertungsumgebungen	46
5.2.4	Rollen- und Zugriffskonzept	46
5.3	Prozesse	48
5.3.1	Prozessübersicht	48
5.3.2	Initialisierungsprozess	48
5.3.3	Bereitstellungsprozess der Umgebungen	49
5.3.4	Durchführungsprozess	50
5.3.5	Abgabe- und Bewertungsprozess	51
5.3.6	Deprovisionierungs- und Archivierungsprozess	52
5.4	Toolchain und Automatisierung	52
5.4.1	Einordnung und Zielsetzung der Toolchain	53
5.4.2	Versionsverwaltung und zentrale Steuerung	54
5.4.3	CI/CD und Prozessorchestrierung	55
5.4.4	Infrastrukturautomatisierung	56
5.4.5	Testautomatisierung	57
5.5	Cloud-Plattformen	58
5.5.1	Einordnung der Cloudplattformen im PoC	58
5.5.2	Technische Einbindung der Cloudplattformen	58
5.5.3	Abstraktion und Plattformunabhängigkeit	59
5.6	Implementierungsschritte	59
5.6.1	Umsetzungsstrategie	60
5.6.2	Aufbau des zentralen Steuerungssystems	61
5.6.3	Einrichtung der Automatisierungs- und Orchestrierungsprozesse	63
5.6.4	Bereitstellung der Arbeits- und Bewertungsumgebungen	64
5.6.5	Integration der Testautomatisierung	65
5.6.6	Annahmen und Einschränkungen der Implementierung	66
5.7	Diskussion	66
5.8	Zusammenfassung	67
6	Experimentelle Case Study	69
6.1	Versuchsaufbau	69
6.2	Geplante Durchführung des PoC	71
6.3	Bewertung anhand der Metriken	72
6.4	Subjektive Bewertung	74
6.5	Diskussion	75
6.6	Zusammenfassung	76
7	Interpretation und Diskussion	77
8	Schlussfolgerungen und Ausblick	79
	Literaturverzeichnis	81
	Tabellenverzeichnis	87

Abbildungsverzeichnis	89
Abkürzungen	90
Anhang	92

1 Einleitung

Diese Arbeit untersucht, wie Methoden aus der Softwareentwicklung im Bereich der Informationstechnologie (IT) Infrastruktur mit Automatisierungstools genutzt werden können, um Schulungs- und Prüfungsumgebungen bereitzustellen. Dabei stehen die technische Umsetzung und die Nutzung von Cloud-Ressourcen im Fokus.

1.1 Problemstellung

In größeren, heterogenen Gruppen ist es oft schwierig, gezielt und in ausreichender Form Feedback zu geben, wodurch der Lernerfolg für die Einzelperson aufgrund unterschiedlicher Vorkenntnissen eine enorme Schwankungsbreite erreichen kann (Helmke, 2022, S. 220–227). Guter Unterricht zeichnet sich dadurch aus, dass der gesamte Unterricht über die ganze Gruppe genauso wichtig genommen wird, wie das Eingehen auf die Einzelperson und deren persönliche Entwicklung. Das liegt sowohl in der Verantwortung der unterrichtenden Person genauso wie bei der lernenden Person. Es muss aber die Voraussetzung gegeben sein, dass es eine Ausgewogenheit zwischen den Anforderungen und den Voraussetzungen gibt. Wichtiger Schwerpunkt dafür ist, die Leistungskontrolle und das Feedback schnellstmöglich zu kommunizieren und rückzumelden (Meyer, 2024, S. 125–128). In vielen Fällen ist dies aufgrund der hohen Anzahl der Teilnehmenden oder des hohen Aufwands, der für die individuelle Bewertung erforderlich ist, schwer umzusetzen. Besonders im IT Bereich, wo spezifische praktische Fähigkeiten vermittelt und getestet werden. Hier kann es schwierig sein, individuell abgestimmte Schulungsumgebungen bereitzustellen und die Aufgaben schnell und automatisiert zu bewerten.

Eine mögliche Lösung für diese Herausforderungen liegt in der Nutzung von Mechanismen, mit denen man automatisiert Schulungs- und Prüfungsumgebungen erstellen kann. Dies würde die Möglichkeit bieten, modular aufgebaute Aufgaben- und Teststellungen für unterschiedliche Teilnehmer:innen zur Verfügung zu stellen. Durch die Automatisierung von Bewertungsprozessen kann Feedback unmittelbar nach der Bearbeitung einer Aufgabe bereitgestellt werden, was den Lernfortschritt deutlich unterstützt. Diese Automatisierung reduziert zudem den personellen Aufwand für die Auswertung und ermöglicht eine skalierbare Nutzung in größeren Gruppen.

Um Personen im Rahmen einer Schulung Wissen zu vermitteln, ist das Verwenden der eigenen Werkzeuge unumgänglich. Deshalb müssen moderne Schulungssysteme Endgeräteunabhängig sein, damit die Teilnehmenden unabhängig von ihrer individuellen Hardware auf die Schulungsumgebungen zugreifen können, was vor allem im IT-Bereich notwendig ist. Dies erfordert flexible und zum Beispiel cloudbasierte Infrastrukturen, die es ermöglichen, dass jede Person mit dem eigenen Gerät an den Schulungen teilnehmen kann, ohne dass aufwändige lokale Installationen erforderlich sind.

1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Konzept für einen automatisierten Schulungs- und Prüfungsumgebungsprozess zu entwickeln und umzusetzen, das sowohl die Bereitstellung von Aufgaben als auch die automatisierte Bewertung der Ergebnisse umfasst. Dabei wird eine Umgebung geschaffen, die ein konkretes Trainingsszenario beinhaltet und mit den entsprechenden Tests versehen ist. Es ermöglicht der Rolle Trainer:in Aufgaben im Bereich der Webentwicklung bereitzustellen, die von den Rollen Teilnehmer:in bearbeitet und anschließend automatisiert getestet und bewertet werden. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Automatisierung, der Bereitstellung und Bewertung von Schulungsumgebungen mittels moderner Development and Operations (DevOps) Praktiken und Pipelines. Diese automatisierten Prozesse sollen sicherstellen, dass der Bereitstellungs- und Bewertungsprozess nicht nur effizient und skalierbar ist, sondern auch flexibel genug, um an unterschiedliche Anforderungen angepasst zu werden.

1.3 Wissenschaftliche Fragestellung

Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, eine Übungs- und Prüfungsplattform bereitzustellen, die Lernenden eine selbstständige Arbeit mit ihrer vertrauten Hardware ermöglicht und gleichzeitig ein rasches, regelmäßiges Feedback bietet. Die Umsetzung erfolgt aus der Perspektive einer Trainerin bzw. eines Trainers. Dazu werden etablierte DevOps Methoden evaluiert und Automatisierungstools eingesetzt, um einen geeigneten Prozess zu entwickeln, der diese Anforderungen erfüllt.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde folgende Hauptforschungsfrage (HFF) und drei Teilforschungsfragen (TFF) identifiziert:

HFF: Wie können DevOps-Methoden zur automatisierten Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen genutzt werden?

TFF 1.1: Welche Tools und Methoden sind geeignet, um automatisierte Schulungs- und Prüfungsumgebungen bereitzustellen?

TFF 1.2: Wie effizient ist die automatisierte Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen in Bezug auf Zeit und Ressourcen?

TFF 1.3: Welche Möglichkeiten bieten Cloudanbieter um Teilprozesse des Deployments der Schulungs- und Prüfungsumgebungen zu automatisieren?

1.4 Aufbau der Arbeit

Zur strukturierten Bearbeitung der Forschungsfragen und zur zielgerichteten Umsetzung der Arbeit wurde ein mehrstufiges methodisches Vorgehen gewählt. Abbildung 1.1 zeigt den inhaltlichen Aufbau dieser Arbeit sowie den Zusammenhang zwischen den einzelnen Kapiteln im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfragen aus Abschnitt 1.3.

Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert: In den Kapiteln 1 bis 4 werden Grundlagen sowie der Stand der Technik und die Forschungsmethodik erarbeitet. Im zweiten Teil, den Kapiteln 5 bis 8, folgt die technische Umsetzung in Form eines Proof of Concept (PoC), die experimentelle Untersuchung und schließlich die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse.

Die folgende Grafik (1.1) visualisiert diesen Aufbau und zeigt zusätzlich, an welchen Stellen der Arbeit die Forschungsfragen schwerpunktmäßig behandelt werden:

Abbildung 1.1: Struktur der Arbeit und Zuordnung zu den Forschungsfragen (eigene Darstellung)

Die folgende Übersicht beschreibt die nachfolgenden Kapitel, wie in der Grafik 1.1 ersichtlich, und fasst die inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Kapitel zusammen, inklusive der Informationen, in welchen Kapiteln ein Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfragen geleistet wird.

2. Kapitel *Stand der Technik* — Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über DevOps, Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD), Automatisierung, Cloud-Plattformen und bestehende Schulungssysteme. Durch die Analyse relevanter Technologien und Methoden erfolgt hier eine Teilbeantwortung der TFF 1.1 und TFF 1.3 auf Basis einer Literaturrecherche und bestehender Lösungen.
3. Kapitel *Grundlagen* — In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe sowie die pädagogischen und technologischen Rahmenbedingungen definiert. Die dargestellten Grundlagen schaffen ein gemeinsames Verständnis und bilden die methodische Basis für die weiteren Kapitel.
4. Kapitel *Forschungsmethodik* — Die Forschungsstrategie, das Design des PoC sowie die definierten Messgrößen und Bewertungskriterien werden in diesem Kapitel erläutert. Damit erfolgt ein wesentlicher Beitrag zur Beantwortung der HFF, TFF 1.1, TFF 1.2 und TFF 1.3, insbesondere im Hinblick auf den methodischen Aufbau und die geplante Evaluierung.
5. Kapitel *Konzept und Umsetzung* — Dieses Kapitel beschreibt die technische Umsetzung des PoC, einschließlich der Entwicklung der Infrastruktur, der Auswahl der eingesetzten Tools sowie der Integration von Automatisierungstechnologien. Hier erfolgt eine Teilbeantwortung der TFF 1.1 und TFF 1.3 auf praktischer Ebene.
6. Kapitel *Experimentelle Case Study* — Die experimentelle Durchführung des PoC in verschiedenen Cloud-Umgebungen wird hier beschrieben. Die gewonnenen Erkenntnisse leisten einen zentralen Beitrag zur Beantwortung der HFF und TFF 1.2, insbesondere hinsichtlich der Evaluation der Effizienz und des Vergleichs der Automatisierungsansätze.
7. Kapitel *Interpretation und Diskussion* — In diesem Kapitel erfolgt die umfassende Interpretation der Ergebnisse, einschließlich einer kritischen Reflexion der Erkenntnisse. Hier werden die HFF, TFF 1.1, TFF 1.2 und TFF 1.3 abschließend beantwortet.
8. Kapitel *Schlussfolgerungen und Ausblick* — Abschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst, Handlungsempfehlungen abgeleitet sowie Perspektiven für weiterführende Forschungsarbeiten aufgezeigt.

2 Stand des Wissens / Stand der Technik

Die zunehmende Digitalisierung von Bildungsprozessen, insbesondere im IT-Bereich, hat die Anforderungen an die Bereitstellung und Bewertung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen deutlich verändert. Diese Umgebungen müssen heute flexibel, skalierbar und effizient gestaltet werden, um der wachsenden Anzahl von Teilnehmer:innen und den vielfältigen fachlichen Anforderungen gerecht zu werden. Insbesondere praxisorientierte Schulungsformate stellen erhöhte Anforderungen an die technische Infrastruktur sowie an die zeitnahe und nachvollziehbare Bewertung erbrachter Leistungen.

In der Literatur werden hierfür unterschiedliche didaktische und technische Ansätze diskutiert, die von klassischen Schulungskonzepten über automatisierte Lernumgebungen bis hin zu cloudbasierten Infrastrukturen reichen. Methoden aus dem Bereich des Cloud Computing sowie DevOps-Ansätze bieten dabei eine Grundlage, um Bereitstellungs-, Nutzungs- und Bewertungsprozesse zu automatisieren und zu standardisieren. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Stand des Wissens und der Technik in diesen Bereichen und bildet die Grundlage für die in den folgenden Kapiteln vorgestellte Konzeption.

2.1 Aktuelle Schulungskonzepte im IT-Bereich

Die Diskussion über digitale Lehr- und Lernformate in der Hochschulbildung reicht bis in die 1990er-Jahre zurück. Bereits in dieser frühen Phase entwickelten sich Argumentationsmuster, die den heutigen Diskurs über technologiegestützte Lehre weiterhin prägen. Aktuelle Digitalisierungsansätze lassen sich daher nur sinnvoll bewerten, wenn ihre historische Entwicklung berücksichtigt wird. Insbesondere die enge Verknüpfung von technologischer Innovation mit Fortschritt und Modernisierung hat sich über die Zeit hinweg kaum verändert. Eine ausschließlich zukunftsorientierte Betrachtung ohne Einbezug dieser Erfahrungen greift zu kurz und erschwert eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten und Grenzen digitaler Hochschulbildung (Deimann, 2021, S. 25–26).

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass digitale Lehr- und Lernformate mittlerweile fester Bestandteil der Hochschullehre sind und nicht mehr primär als neuartige Ergänzung wahrgenommen werden. Trotz dieser Etablierung besteht weiterhin kein einheitliches didaktisches Rahmenwerk für den systematischen Einsatz von E-Learning-Formaten. Die Auswahl konkreter digitaler Lehransätze erfolgt daher häufig kontextabhängig oder auf Basis individueller Präferenzen und weniger entlang konsistenter didaktischer Konzepte. Digitale Bildungstechnologien werden dabei überwiegend als unterstützende Werkzeuge verstanden, denen ein generelles Potenzial zur Verbesserung von Lehr- und Lernprozessen zugeschrieben wird, während die zugrunde liegenden didaktischen Strukturen vielfach an traditionellen Präsenzmodellen orientiert bleiben (Deimann, 2021, S. 31).

Weiterführend wird in der Literatur betont, dass insbesondere Massive Open Online Courses (MOOCs) einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, die Digitalisierung der Hochschullehre stärker im institutionellen Kontext zu verankern. Im Unterschied zu früheren E-Learning-Ansätzen wurden MOOCs weniger als isolierte Einzelprojekte umgesetzt, sondern gezielt in bestehende hochschu-

liche Strukturen und strategische Zielsetzungen integriert. Diese Entwicklung wurde zusätzlich durch Förderprogramme und wettbewerbsorientierte Initiativen unterstützt, wodurch digitale Lehrformate erhöhte Sichtbarkeit und Relevanz auf institutioneller Ebene erlangten. Gleichzeitig blieb auch bei diesen Formaten weitgehend offen, in welchem Ausmaß sie zu nachhaltigen didaktischen Weiterentwicklungen beitrugen oder primär bestehende Lehrkonzepte in digitaler Form abbildeten (Deimann, 2021, S. 32–33).

Dadurch rückt in der aktuellen Diskussion zunehmend die Frage in den Fokus, wie Lernprozesse räumlich und organisatorisch neu gedacht werden können, um den veränderten Anforderungen digitaler und hybrider Lehrformate gerecht zu werden.

Im Zuge der Diskussion um digital unterstützte Lernprozesse wird in der Literatur ein Ansatz vorgestellt, der Lernräume nicht mehr strikt als entweder physisch oder digital versteht, sondern beide Dimensionen konzeptionell miteinander verknüpft. Dabei wird betont, dass neben der Weiterentwicklung bestehender Lernorte auf dem Campus auch zusätzliche physische Lernumgebungen außerhalb institutioneller Strukturen in Lernprozesse einbezogen werden (Ninnemann, 2021, S. 283–286).

Empirische Untersuchungen zeigen, dass Lernprozesse vermehrt entlang individueller Alltagsrouten und Routinen organisiert werden, wodurch zeit- und ortsunabhängige Lernangebote zunehmend an Bedeutung gewinnen. Für die Konzeption moderner Lern- und Schulungsformate ergibt sich daraus die Notwendigkeit, Lernräume ganzheitlich zu betrachten und hybride Lernarchitekturen zu entwickeln. Diese sollen praxisnahe, organisationsübergreifende und flexible Lernsettings ermöglichen, ohne dabei von einer vollständigen Entkopplung von Lernort und Lernzeit auszugehen (Ninnemann, 2021, S. 295–296).

Vor diesem Hintergrund lassen sich auch aktuelle Schulungskonzepte im IT-Bereich nicht losgelöst von früheren E-Learning-Ansätzen betrachten. Vielmehr greifen moderne IT-Schulungsformate wie praxisorientierte Labs, cloudbasierte Trainingsumgebungen oder projektbasierte Lehrformate bestehende didaktische Konzepte auf und erweitern diese um neue technische Möglichkeiten.

Gleichzeitig rücken individualisierte und digital unterstützte Lernformen stärker in den Fokus. Digitale Lehr- und Lernräume eröffnen neue Möglichkeiten zur Flexibilisierung, zur Anpassung an unterschiedliche Vorkenntnisse sowie zur datenbasierten Begleitung von Lernprozessen, etwa durch Learning Analytics und automatisiertes Feedback (Peters und Bovenschulte, 2020, S. 1–2).

Projektbasiertes Lernen stellt ein zentrales didaktisches Konzept dar, um komplexe, realitätsnahe Problemstellungen in den Lernprozess zu integrieren. Lernende arbeiten hierbei über einen längeren Zeitraum eigenständig oder im Team an einer konkreten Aufgabe und entwickeln dabei sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen wie Problemlösefähigkeit, Selbstorganisation und Teamarbeit (Kaliva, 2016, S. 34–36).

Im IT-Bereich ist diese Entwicklung besonders ausgeprägt, da berufliche Handlungsfähigkeit nicht allein durch theoretisches Wissen, sondern durch praktisches Anwenden, Experimentieren und iterative Problemlösung entsteht. Projektbasiertes Lernen ermöglicht hierbei einen hohen Praxisbezug. Das wird erreicht,

indem Lernende über einen längeren Zeitraum an realitätsnahen Aufgabenstellungen arbeiten und dabei sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen entwickeln (Gotzen, 2013, S.1-2).

Trotz dieser Entwicklungen zeigen aktuelle Analysen, dass innovative Lehr- und Schulungskonzepte bislang häufig nur punktuell umgesetzt werden. Insbesondere die systematische Integration praxisnaher, individualisierter Lernsettings in bestehende Curricula sowie deren prüfungsrelevante Abbildung stellen weiterhin zentrale Herausforderungen dar (Horstmann und Leifeld, 2025, S. 3–4, 27–30).

2.2 Automatisierte Schulungs- und Prüfungsumgebungen

Automatisierte Schulungs- und Prüfungsumgebungen gewinnen im IT-Bereich zunehmend an Bedeutung, da klassisch manuell betriebene Schulungskonzepte und Prüfungsprozesse den gestiegenen Anforderungen an Skalierbarkeit, Praxisnähe und Effizienz nur noch eingeschränkt gerecht werden. Insbesondere die Bereitstellung komplexer Übungsumgebungen sowie die zeitnahe, konsistente und nachvollziehbare Bewertung von Arbeitsergebnissen stellen dabei zentrale Herausforderungen dar. In diesem Zusammenhang gewinnt die Automatisierung der Bereitstellung von Schulungsumgebungen und der zugehörigen Bewertungsprozesse zunehmend an Bedeutung.

In diesem Kapitel werden zentrale Aspekte automatisierter Schulungs- und Prüfungsumgebungen im IT-Bereich betrachtet. Der Fokus liegt dabei auf der automatisierten Bereitstellung von Schulungsumgebungen sowie auf der Unterstützung von Bewertungs- und Feedbackprozessen.

2.2.1 Schulungsumgebungen

Die erfolgreiche Automatisierung hängt nicht nur von der Implementierung der technischen Infrastruktur ab, sondern auch von der umfassenden Analyse der relevanten Daten und Prozesse. Kersken (2021, S. 419–424) betont die Wichtigkeit der Daten- und Prozessanalyse für die Planung und Umsetzung komplexer IT-Projekte. Das bedeutet, dass die zugrundeliegenden Prozesse, von der Bereitstellung bis zum Ergebnis, detailliert analysiert und dokumentiert werden müssen, um eine effiziente Automatisierung zu gewährleisten. Die Identifikation von Engpässen und ineffizienten Abläufen ist hierbei von zentraler Bedeutung, um die richtigen Automatisierungswerkzeuge und -methoden einzusetzen.

Cloudbasierte Infrastrukturen stellen einen wesentlichen Bestandteil moderner IT-Landschaften dar und ermöglichen eine bedarfsgerechte Bereitstellung von IT-Ressourcen. Durch Cloud-Computing-Ansätze können IT-Infrastrukturen flexibel skaliert und an wechselnde Anforderungen angepasst werden. Dies ist insbesondere für Umgebungen relevant, in denen variable Nutzerzahlen oder unterschiedliche Nutzungsszenarien berücksichtigt werden müssen. Stender (2020, S. 42–46) betont die Bedeutung von Cloud-Infrastrukturen für DevOps-Teams, da diese Plattformen die Automatisierung der Bereitstellung und Verwaltung von Infrastrukturen ermöglichen. Besonders in Schulungsumgebungen können Cloud-Services wie AWS, Azure und Google Cloud zur Bereitstellung von Schulungsumgebungen eingesetzt werden, die flexibel und unabhängig von den Endgeräten der Teilnehmer sind.

Tanzil et al. (2023, S. 1) haben festgestellt, dass DevOps-Tools einen erheblichen Einfluss auf die Effizienz von Infrastrukturmanagement- und Bereitstellungsprozessen haben. Diese Werkzeuge ermöglichen es, Infrastruktur als Code (Infrastructure as Code (IaC)) zu implementieren. Dies reduziert den Aufwand und die Fehleranfälligkeit, die bei manueller Konfiguration auftreten würden. Gleichzeitig bieten diese Cloud-Plattformen die notwendige Flexibilität, um dynamische Umgebungen bereitzustellen, die sich an die Bedürfnisse der Teilnehmer anpassen.

Vijayakumaran (2024, S. 23–29) unterstreicht die Bedeutung von Cloud-Services für DevOps-Projekte und betont, dass der Einsatz von Cloud-Tools eine unverzichtbare Komponente moderner IT-Projekte ist. In Schulungsumgebungen ermöglicht der Einsatz solcher Technologien eine effiziente Bereitstellung und Verwaltung von Ressourcen, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.

In der praxisorientierten Hochschullehre spielen Laborumgebungen insbesondere in technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen eine zentrale Rolle. Die Durchführung klassischer Präsenzlabore ist jedoch zunehmend durch unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Teilnehmenden sowie durch begrenzte personelle und materielle Ressourcen eingeschränkt. Virtuelle Labore stellen in diesem Zusammenhang ein geeignetes Schulungsformat dar, um komplexe experimentelle Abläufe orts- und zeitunabhängig zu vermitteln. Durch die digitale Abbildung realer Laborumgebungen und eine klar strukturierte Abfolge von Anwendungsschritten können Lernende schrittweise an reale Arbeitsprozesse herangeführt werden. Auf diese Weise lassen sich praktische Handlungskompetenzen vorbereiten und der Übergang vom virtuellen Training in reale Laborsituationen gezielt unterstützen (Troike und Schwarz, 2020, S. 191).

2.2.2 Bewertungssysteme

Die automatisierte Bewertung von Aufgabenstellungen stellt einen zentralen Bestandteil moderner Schulungs- und Prüfungsumgebungen dar. Süß et al. (2022, S. 1495) zeigen, dass der Einsatz von DevOps-Toolchains in Schulungssystemen, die auf agilen Prinzipien basieren, dazu beitragen kann, Bewertungsprozesse zu beschleunigen und zu standardisieren. Durch die Integration automatisierter Testpipelines, die nach jedem Commit ausgeführt werden, erhalten Teilnehmende unmittelbares Feedback zu ihren Arbeitsergebnissen. Dies unterstützt nicht nur den Lernprozess, sondern ermöglicht auch eine frühzeitige Identifikation und Korrektur von Fehlern.

Auch Donca et al. (2022, S. 1) betonen, dass durch den Einsatz von CI/CD-Pipelines sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Geschwindigkeit von Bewertungsprozessen deutlich gesteigert werden können. Insbesondere in Anwendungsfällen mit regelmäßigem Feedbackbedarf tragen solche Automatisierungstechniken zur Verbesserung der Prozessqualität bei.

Die Implementierung automatisierter Bewertungssysteme ist jedoch mit didaktischen und organisatorischen Herausforderungen verbunden. Nach Helmke (2022, S. 174–176) und Meyer (2024, S. 145–147) müssen Schulungs- und Prüfungsformate sowohl individuelle Lernvoraussetzungen als auch Anforderungen an transparente und faire Leistungsbewertung berücksichtigen. Automatisierte Bewertungssysteme können zur Standardisierung von Rückmeldungen beitragen, müssen jedoch ausreichend flexibel gestaltet sein, um differenziertes Feedback

zu ermöglichen. Dies erfordert eine enge Abstimmung zwischen technischen Umsetzungsmechanismen und pädagogischen Zielsetzungen.

Neben der technischen Umsetzung kommt der didaktischen Ausgestaltung sowie der systematischen Integration von Feedbackmechanismen eine besondere Bedeutung zu. Digitale Laborszenarien können Lernprozesse durch klar strukturierte Interaktionen, aufeinander aufbauende Aufgabenstellungen und multimedial unterstützte Inhalte gezielt begleiten. Die Einbindung von Quizformaten, interaktiven Entscheidungspunkten und mehrstufigen Lernabschnitten ermöglicht eine kontinuierliche Rückmeldung zum Lernfortschritt und fördert die Selbststeuerung der Lernenden. Durch die sequenzielle und nachvollziehbare Struktur der einzelnen Arbeitsschritte kann zudem ein einheitliches Kompetenzniveau hergestellt werden, auf dem weiterführende praktische Ausbildungsphasen oder Prüfungsformate aufbauen können. Virtuelle Labore dienen damit nicht nur als Schulungsumgebung, sondern auch als Grundlage für standardisierte Bewertung sowie formative Leistungsrückmeldung (Troike und Schwarz, 2020, S. 193).

Sailer (2025, S. 874, 876–880) untersucht die Eignung gamifizierter Lernplattformen für digitale Schulungs- und Prüfungsszenarien und zeigt, dass deren Qualität nicht allein vom Umfang der bereitgestellten Inhalte abhängt. Maßgeblich sind vielmehr pädagogische und funktionale Eigenschaften der Systeme. In einem zweistufigen Untersuchungsdesign wurden zunächst relevante Plattformen identifiziert und anschließend anhand eines anforderungsbasierten Bewertungsrahmens analysiert, der sowohl studierendenbezogene als auch dozentenseitige Kriterien berücksichtigt. In die Analyse flossen unter anderem Aspekte wie nutzerfreundliche Navigation, Fortschrittsüberwachung, Personalisierung und Feedbackfunktionen ein, ergänzt um institutionelle Anforderungen wie die Integration in bestehende Lernmanagementsysteme sowie datenschutzrechtliche Vorgaben. Die Ergebnisse zeigen, dass viele der untersuchten Plattformen entweder grundlegende inhaltliche Voraussetzungen nicht erfüllen oder zentrale Funktionen zur Lernbegleitung, Kollaboration und formativen Rückmeldung nur eingeschränkt unterstützen. Insbesondere im Hinblick auf Bewertungssysteme wird deutlich, dass dozentenseitige Funktionen wie die Auswertung des Lernfortschritts, die Bereitstellung von Feedback oder das Erstellen und Testen von Aufgaben häufig fehlen oder nur begrenzt verfügbar sind, was die pädagogische Steuerung und die Integration in formale Lehrkontexte erschwert. Sailer (2024, S. 472-475) zeigt anhand empirischer Ergebnisse, dass strukturierte und zeitnahe Rückmeldungen einen wesentlichen Einfluss auf den Lernerfolg in digitalen Lernumgebungen haben. Insbesondere bei technisch anspruchsvollen Inhalten trägt unmittelbares Feedback dazu bei, Unsicherheiten zu reduzieren und den eigenen Lernfortschritt besser einschätzen zu können. Darüber hinaus unterstützen transparente Rückmeldemechanismen die Motivation der Lernenden, während fehlendes oder verzögertes Feedback als hinderlich für den Lernprozess wahrgenommen wird. Die Auswertung der Interviewdaten verdeutlicht zudem, dass eine klare Strukturierung digitaler Lernangebote einen entscheidenden Beitrag zu deren Akzeptanz und Wirksamkeit leistet. Fortschrittsanzeigen sowie klar abgegrenzte Lernabschnitte wurden von den Befragten als hilfreich beschrieben, um den eigenen Lernstand einzuordnen und Aufgaben zielgerichtet zu bearbeiten. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass spielerische Elemente unterschiedlich bewertet werden. Während einzelne Elemente als motivierend wahrgenommen wurden, bestand bei anderen

die Gefahr von Ablenkung oder zusätzlichem Leistungsdruck, insbesondere bei leistungsschwächeren Teilnehmenden.

Aktuelle Arbeiten zeigen ergänzend, dass personalisiertes Feedback in digitalen Lernumgebungen in den letzten Jahren zunehmend erforscht wurde und überwiegend positive oder zumindest neutrale Effekte auf Lernergebnisse aufweist. Dabei konzentrieren sich bestehende Implementierungen vor allem auf die Anpassung von Feedback an den aktuellen Wissensstand und das Lernverhalten der Lernenden, während weitergehende Personalisierungsdimensionen bislang nur selten berücksichtigt werden (Maier und Klotz, 2022, S. 1).

Die dargestellten Anforderungen an Schulungs- und Bewertungssysteme zeigen, dass isolierte oder rein punktuelle Automatisierungslösungen den Anforderungen moderner Lernumgebungen nicht ausreichen. Insbesondere flexible Bereitstellungsmodelle, reproduzierbare Umgebungen und zeitnahe Rückmeldungen erfordern ein durchgängiges und konsistentes Prozessmodell. In diesem müssen technische Automatisierung, Feedbackmechanismen und kontinuierliche Verbesserung systematisch miteinander verbunden sein. Automatisierungsansätze aus der Softwareentwicklung, insbesondere aus dem DevOps-Umfeld, bieten hierfür einen geeigneten Rahmen, um diese Anforderungen integriert und skalierbar umzusetzen.

2.3 Development und Operations (DevOps)

Traditionell wird DevOps in der Softwareentwicklung eingesetzt, um Entwicklungs- und Betriebsteams enger zu integrieren und den Softwareentwicklungsprozess über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu optimieren. Zentrale Ziele des DevOps-Ansatzes sind dabei die Steigerung der Effizienz, die Reduktion manueller Eingriffe sowie die Verbesserung der Qualität und Zuverlässigkeit von Softwarebereitstellungen durch einen hohen Grad an Automatisierung. Insbesondere die Etablierung von Continuous-Integration- und Continuous-Deployment-Prozessen stellt einen wesentlichen Bestandteil dar, um Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesse zu beschleunigen und konsistent zu gestalten. Darüber hinaus ermöglichen DevOps-Methoden eine schnelle, wiederholbare und zuverlässige Bereitstellung von Software und Infrastrukturen, wodurch häufige Releases und eine stabile Auslieferung unterstützt werden (Istifarulah und Tiaharyadini, 2023, S. 116).

In der Literatur wird zudem wiederholt hervorgehoben, dass DevOps-Praktiken und CI/CD-Ansätze einen wesentlichen Beitrag zur Beschleunigung von Softwarebereitstellungsprozessen sowie zur Reduktion von Fehlern im Entwicklungs- und Auslieferungsprozess leisten.

Donca et al. (2022, S. 1) zeigen in ihrer Arbeit, dass der Einsatz automatisierter CI/CD-Pipelines eine Standardisierung von Entwicklungs- und Bereitstellungsprozessen ermöglicht und dadurch die Stabilität, Qualität und Nachvollziehbarkeit von Softwareprodukten verbessert werden kann. Darüber hinaus wird betont, dass automatisierte Pipelines dazu beitragen, manuelle Prozessschritte zu minimieren und die Produktivität in komplexen IT-Projekten zu steigern.

Ebert et al. (2016, S. 1) heben hervor, dass DevOps auf einer engen Verzahnung von Prozessen, Automatisierung und gemeinsamen Verantwortlichkeiten basiert, um die Qualität und Geschwindigkeit der Softwarebereitstellung nachhaltig zu ver-

bessern. Dabei spielen insbesondere automatisierte Build-, Test- und Deployment-Mechanismen eine zentrale Rolle, da sie wiederholbare und zuverlässige Abläufe ermöglichen und gleichzeitig die Fehleranfälligkeit manueller Tätigkeiten reduzieren.

In ihrer Fallstudie berichten Riungu-Kalliosaari et al. (2016, S. 590), dass Organisationen durch den Einsatz von DevOps eine erhöhte Release-Frequenz, kürzere Durchlaufzeiten sowie eine verbesserte Transparenz im Entwicklungsprozess erreichen konnten. Darüber hinaus wird betont, dass automatisierte Tests und kontinuierliche Integration wesentlich dazu beitragen, Fehler frühzeitig zu erkennen und die Stabilität der bereitgestellten Systeme zu erhöhen.

Auch im Hinblick auf die Qualitätssicherung nimmt DevOps in der aktuellen Forschung eine zentrale Rolle ein. Alnafessah et al. (2021, S. 44476) zeigen, dass CI/CD-Pipelines ein wesentliches Element zur kontinuierlichen Überprüfung und Sicherstellung von Softwarequalität darstellen. Automatisierte Tests, standardisierte Deployment-Prozesse und kontinuierliches Monitoring werden dabei als Schlüsselfaktoren identifiziert, um konsistente Ergebnisse zu erzielen und Qualitätsprobleme frühzeitig zu adressieren.

2.3.1 Entwicklung und Grundprinzipien von DevOps

DevOps wird in der Literatur als organisatorischer und kultureller Wandel beschrieben, der darauf abzielt, die traditionell getrennten Bereiche Entwicklung und Betrieb enger zu integrieren. Durch den Einsatz automatisierter Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Infrastrukturprozesse sollen durchgängige und kontinuierliche Wertschöpfungsketten geschaffen werden, die eine schnellere und zuverlässigere Auslieferung von Software ermöglichen. Dabei steht nicht allein die technische Automatisierung im Vordergrund, sondern insbesondere die Etablierung funktionsübergreifender Teams, gemeinsamer Verantwortlichkeiten sowie kontinuierlicher Feedback- und Verbesserungsprozesse entlang des gesamten Softwarelebenszyklus (Ebert et al., 2016, S. 94–95).

Forsgren et al. (2018, S. 39–40) zeigen auf Basis einer mehrjährigen empirischen Untersuchung, dass leistungsstarke Softwareorganisationen sich durch eine Kombination aus hoher Liefergeschwindigkeit und hoher Systemstabilität auszeichnen. Entgegen der verbreiteten Annahme, dass häufige Releases zwangsläufig zu Qualitätsverlusten führen, belegen die Ergebnisse, dass Organisationen mit ausgeprägten DevOps-Praktiken sowohl kürzere Durchlaufzeiten als auch geringere Fehlerraten und schnellere Wiederherstellungszeiten erreichen. DevOps wird damit nicht als reines Beschleunigungsinstrument verstanden, sondern als Ansatz, der durch kontinuierliche Integration, Automatisierung und kleine Änderungsinkremente zugleich Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit fördert.

In der grundlegenden Konzeption von DevOps wird betont, dass die angestrebte enge Verzahnung von Entwicklung und Betrieb nur dann wirksam umgesetzt werden kann, wenn organisatorische Prinzipien durch geeignete technische Praktiken unterstützt werden. Hüttermann (2012, S. 26–29) beschreibt DevOps als einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem Prozesse, Verantwortlichkeiten und Werkzeuge aufeinander abgestimmt werden müssen, um schnelle Rückkopplungen und reproduzierbare Abläufe zu ermöglichen. Technische Automatisierung wird

dabei als notwendige Voraussetzung verstanden, um die in DevOps angelegten Ziele wie Transparenz, Konsistenz und kontinuierliche Verbesserung entlang des Softwarelebenszyklus praktisch umzusetzen.

Die Ergebnisse der Fallstudie von Riungu-Kalliosaari et al. (2016, S. 595–596) zeigen, dass DevOps von den befragten Praktiker:innen vor allem als Reaktion auf bestehende organisatorische Defizite in der Softwareentwicklung verstanden wird. Insbesondere die Trennung von Entwicklung und Betrieb, ein eingeschränkter Informationsfluss sowie fehlende gemeinsame Verantwortung wurden als zentrale Hemmnisse klassischer Organisationsstrukturen beschrieben. DevOps wird in diesem Zusammenhang als Ansatz eingeordnet, der durch eine engere Abstimmung zwischen den beteiligten Rollen und den verstärkten Einsatz von Automatisierung bestehende Kommunikationsbarrieren reduziert. Dadurch lassen sich nicht nur häufigere Releases und eine höhere Reaktionsfähigkeit erreichen, sondern auch vorhandene Kompetenzen innerhalb der Teams gezielter nutzen, was insgesamt zu einer Verbesserung der Qualität von Entwicklungs- und Betriebsprozessen beiträgt.

Die dargestellten Grundprinzipien verdeutlichen, dass DevOps weniger als einzelnes Methoden- oder Werkzeugkonzept zu verstehen ist, sondern als ganzheitlicher Ansatz zur Gestaltung von Entwicklungs- und Betriebsprozessen. Die praktische Umsetzung dieser Prinzipien erfolgt in der Regel durch den gezielten Einsatz spezialisierter Werkzeuge, die im nachfolgenden Abschnitt näher betrachtet werden.

2.3.2 DevOps-Tools

DevOps-Tools bilden die technische Grundlage zur Unterstützung von DevOps-Prinzipien, stellen jedoch keinen Selbstzweck dar. Ihr Einsatz zielt darauf ab, Prozesse zu standardisieren, Abläufe reproduzierbar zu gestalten und Transparenz über den aktuellen Stand von Anwendungen, Infrastrukturen und Deployments zu schaffen. Entscheidend ist dabei, dass Werkzeuge in bestehende Prozesse eingebettet werden und diese unterstützen, anstatt isoliert eingesetzt zu werden.

In der Literatur werden DevOps-Tools nicht als Selbstzweck, sondern als unterstützende Elemente zur Umsetzung etablierter DevOps-Prinzipien verstanden. Callanan und Spillane (2016, S. 1) beschreiben Werkzeuge im DevOps-Kontext als technische Hilfsmittel, die Entwicklungsteams bei der konsequenten und nachvollziehbaren Umsetzung standardisierter Prozesse unterstützen. Entscheidend ist dabei nicht die Anzahl eingesetzter Tools, sondern deren gezielte Auswahl zur Unterstützung automatisierter Abläufe. Diese fördern die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Betrieb und tragen zur Reduktion potenzieller Fehlerquellen bei. Durch geeignete Werkzeuge lassen sich Entwicklungs- und Betriebsaktivitäten transparenter gestalten und Feedbackschleifen verkürzen, wodurch kontinuierliche Verbesserungsprozesse und Qualitätssicherung unterstützt werden. Der Nutzen von DevOps-Tools zeigt sich damit vor allem im Zusammenspiel mit angepassten organisatorischen Prozessen und klar definierten Verantwortlichkeiten.

Der Einsatz von DevOps-Tools lässt sich entlang der zentralen Phasen des Softwarebereitstellungsprozesses systematisch strukturieren. Humble und Farley (2011, S. 24–26, S. 55–57) ordnen diesen Phasen jeweils spezifische Werkzeugkategorien zu, die unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Bereitstellungskette unterstützen.

Eine zentrale Rolle kommt dabei der Versionsverwaltung zu, da sie die Grundlage für Nachvollziehbarkeit, Zusammenarbeit und die reproduzierbare Verwaltung von Quellcode- und Infrastrukturartefakten bildet. Darauf aufbauend ermöglichen Werkzeuge zur Build- und Testautomatisierung eine kontinuierliche Integration von Änderungen, bei der Code automatisiert kompiliert, getestet und validiert wird. Deployment-Werkzeuge unterstützen anschließend die standardisierte und wiederholbare Auslieferung von Software in unterschiedliche Zielumgebungen. Monitoring- und Logging-Werkzeuge liefern schließlich kontinuierliche Informationen über den Zustand von Anwendungen und Infrastrukturen im Betrieb und bilden damit die Grundlage für zeitnahe Feedback und gezielte Verbesserungsmaßnahmen. Durch die abgestimmte Kombination dieser Werkzeugkategorien entsteht eine durchgängige, transparente und weitgehend automatisierte Bereitstellungskette.

Auf Grundlage einer qualitativen Interviewstudie zeigen Lindgren und Münch (2015, S. 117), dass experimentgetriebene Ansätze in der Softwareentwicklung zunehmend an Bedeutung gewinnen, um Lern- und Feedbackprozesse systematisch in Entwicklungsentscheidungen einzubinden. Die untersuchten Organisationen nutzen kontinuierliche Experimente, um Rückmeldungen von Nutzer:innen und Stakeholdern zu erhalten und diese für die Weiterentwicklung von Produkten heranzuziehen. Gleichzeitig wird deutlich, dass entsprechende Praktiken in der Praxis bislang häufig nicht durchgängig etabliert sind und insbesondere organisatorische Rahmenbedingungen, kulturelle Veränderungen sowie die systematische Nutzung von Feedback weiterhin zentrale Herausforderungen darstellen.

Cui (2024, S. 4–5) weist darauf hin, dass der Einsatz von DevOps-Toolchains trotz ihres Potenzials zur Effizienzsteigerung mit erheblichen organisatorischen und technischen Herausforderungen verbunden ist. Insbesondere die zunehmende Komplexität integrierter Toollandschaften sowie der damit verbundene Koordinationsaufwand zwischen unterschiedlichen Systemen können die Einführung und den Betrieb von DevOps-Umgebungen erschweren. Darüber hinaus betont der Autor, dass viele DevOps-Werkzeuge ein hohes Maß an spezialisiertem Fachwissen erfordern, wodurch Abhängigkeiten von einzelnen Personen oder Teams entstehen können. Wird die Einführung von DevOps-Tools nicht durch eine Anpassung organisatorischer Prozesse und klar definierte Verantwortlichkeiten begleitet, besteht die Gefahr, dass der Fokus zu stark auf den Werkzeugen liegt. Zentrale Ziele von DevOps, wie verbesserte Zusammenarbeit, kontinuierliches Feedback und eine nachhaltige Qualitätsverbesserung, können dadurch verfehlt werden.

Zusammenfassend wird deutlich, dass DevOps-Tools zwar zentrale Voraussetzungen für Automatisierung, Qualitätssicherung und Feedback darstellen, ihr Nutzen jedoch maßgeblich von einer konsistenten Integration in standardisierte und reproduzierbare Infrastrukturen abhängt. Vor diesem Hintergrund gewinnen Container-basierte Ansätze als technische Grundlage zur Vereinheitlichung von Laufzeitumgebungen und zur Unterstützung skalierbarer DevOps-Prozesse zunehmend an Bedeutung.

2.3.3 Virtualisierte und Container-basierte Infrastrukturen

Virtualisierte und containerbasierte Infrastrukturen stellen heute die technische Grundlage moderner Cloud- und DevOps-Umgebungen dar. Sie ermöglichen die flexible, skalierbare und automatisierte Bereitstellung von Laufzeitumgebungen und sind damit insbesondere für dynamische Schulungs- und Prüfungsumgebungen von zentraler Bedeutung. Während virtuelle Maschinen seit vielen Jahren als etablierte Basistechnologie dienen, haben Container neue Möglichkeiten hinsichtlich Portabilität, Ressourceneffizienz und Automatisierung eröffnet. Das folgende Kapitel beleuchtet die Rolle beider Ansätze, deren Zusammenspiel sowie ihre Eignung für Trainings- und Bewertungsszenarien.

In der Literatur wird betont, dass Virtualisierung ein zentrales Mittel darstellt, um die Unterauslastung physischer Server zu reduzieren und IT-Ressourcen effizienter zu nutzen. Dabei werden sowohl klassische virtuelle Maschinen als auch containerbasierte Ansätze als relevante Virtualisierungstechnologien beschrieben, die unterschiedliche Anforderungen adressieren. Während virtuelle Maschinen eine vollständige Isolation von Betriebssystemen ermöglichen, werden Container als alternative Virtualisierungsform diskutiert, die insbesondere auf Leichtgewichtigkeit und Portabilität abzielt. Beide Ansätze werden nicht als konkurrierend, sondern als komplementäre Lösungen zur Gestaltung moderner Cloud- und Infrastrukturmgebungen eingeordnet (Butelli, 2017, S. 1). Liebel (2023, S. 47–49) zeigt, dass Virtuelle Systeme häufig die technologische Basis moderner IT-Infrastrukturen darstellen, da sie eine vollständige Isolation von Betriebssystemen und Anwendungen ermöglichen und eine flexible, bedarfsgerechte Zuweisung von Rechenressourcen unterstützen. Insbesondere in Cloud-Umgebungen werden virtualisierte Infrastrukturen als grundlegende Voraussetzung für Skalierbarkeit, Mandantenfähigkeit und automatisierte Bereitstellungsprozesse eingesetzt.

Im Kontext von Cloud-Umgebungen wird Virtualisierung als zentrale technologische Grundlage beschrieben, die eine bedarfsgerechte, dynamische und nutzungsabhängige Bereitstellung von IT-Ressourcen ermöglicht. Durch die Erzeugung virtueller Abbilder physischer Ressourcen können Rechenleistung, Speicher und Plattformen mehreren Nutzenden isoliert und sicher zur Verfügung gestellt werden. Die Literatur betont, dass insbesondere Aspekte wie Ressourcenteilung, Isolation und Sicherheit erst durch Virtualisierung in Cloud-Infrastrukturen realisierbar werden und diese somit eine wesentliche Voraussetzung für moderne, skalierbare IT-Architekturen darstellt (Poonam und Nisha, 2015, S. 1191). Auch Shukur et al. (2020, S. 1) heben hervor, dass Virtualisierung als zentrale Technik zur Bereitstellung gemeinsam genutzter IT-Ressourcen beschrieben, die es ermöglicht, Rechenleistung, Speicher und Plattformdienste bedarfsgerecht und ortsunabhängig zur Verfügung zu stellen. Die Literatur hebt hervor, dass insbesondere die dynamische Zuweisung und effiziente Nutzung virtualisierter Ressourcen eine zentrale Herausforderung für Cloud-Anbieter darstellt, da Abweichungen vom bedarfsgerechten Ressourceneinsatz vermieden werden soll. Virtualisierung wird dabei als entscheidender Faktor zur Lastverteilung, Kostenreduktion und zur aktiven Ressourcenallokation in Cloud-Rechenzentren eingeordnet, um den Anforderungen unterschiedlicher Nutzer gerecht zu werden.

In der aktuellen Forschung wird die Entwicklung von Cloud-Architekturen nicht als Ablösung klassischer Virtualisierung durch Container-Technologien verstan-

den, sondern als evolutionärer Übergang zwischen komplementären Ansätzen. Während Virtualisierung weiterhin als grundlegende Technologie für Isolation, Legacy-Unterstützung und Compliance-Anforderungen gilt, werden Container als leichtgewichtige Erweiterung eingeordnet, die insbesondere Agilität, Portabilität und Skalierbarkeit cloud-nativer Anwendungen fördern. Die Literatur betont, dass die Wahl zwischen virtuellen Maschinen und Containern stark vom jeweiligen Einsatzkontext abhängt und in der Praxis häufig hybride Modelle zum Einsatz kommen, bei denen containerisierte Anwendungen auf virtualisierten Infrastrukturen betrieben werden (Zardi et al., 2025, S. 1, 12–13).

Öggl und Kofler (2021, S. 11) beschreiben, wie Container-Technologien wie Docker es Entwicklern und DevOps-Teams ermöglichen, Anwendungen in leichtgewichtigen, portablen Containern zu verpacken und auszuführen. Dies bietet den Vorteil in der Softwareentwicklung, dass für jede Person oder Applikation eine eigene, isolierte Umgebung bereitgestellt werden kann. Der Einsatz von Docker-Containern ermöglicht es, diese Umgebungen schnell und effizient zu erstellen, zu skalieren und zu verwalten. Liebel (2023, S. 53-57) führt weiter aus, dass skalierbare Container-Infrastrukturen eine zentrale Rolle in der Verwaltung von IT-Systemen spielen, insbesondere wenn es darum geht, eine große Anzahl von Umgebungen parallel zu betreiben. Durch den Einsatz von Containern können Ressourcen effizient genutzt und Umgebungen flexibel skaliert werden. Die Implementierung von Containern und die Verwaltung dieser über Orchestrierungstools wie Kubernetes ist ein wesentlicher Bestandteil moderner DevOps-Praktiken und ermöglicht eine robuste und skalierbare Infrastruktur für Schulungsumgebungen.

Im Kontext der Automatisierung und Modularisierung von IT-Systemen spielt die Microservices-Architektur eine zunehmend wichtige Rolle. Köhler (2021, S. 13–18) beschreibt in seiner Arbeit, wie Microservices entwickelt werden können und welche Best Practices dabei verfolgt werden sollten. Die Verwendung von Microservices ermöglicht eine deutliche Verbesserung der Skalierbarkeit und Flexibilität von IT-Systemen, da Anwendungen in kleinere, unabhängige Dienste aufgeteilt werden, die separat entwickelt und bereitgestellt werden können. Dies führt zu einer effizienteren Verwaltung der Ressourcen und erhöht die Ausfallsicherheit des Systems.

Kao et al. (2014, S. 1)) heben hervor, dass virtualisierte Cloud-Infrastrukturen nicht nur als technische Ausführungsumgebung dienen, sondern gezielt zur Unterstützung von Softwareentwicklungs- und Testprozessen eingesetzt werden. Durch den dynamischen Aufbau und die bedarfsgerechte Freigabe virtueller Ressourcen können Entwicklungs- und Testumgebungen flexibel bereitgestellt und über den gesamten Softwarelebenszyklus hinweg effizient genutzt werden. Insbesondere die enge Verknüpfung von Infrastruktur, Werkzeugen und Entwicklungsprozessen wird dabei als entscheidender Faktor zur Automatisierung und Optimierung von Entwicklungs- und Testaufgaben beschrieben.

Gerade im Kontext von Schulungs- und Prüfungsumgebungen erweisen sich virtualisierte und containerbasierte Infrastrukturen als besonders geeignet. Sie ermöglichen die standardisierte, reproduzierbare und isolierte Bereitstellung vieler paralleler Laufzeitumgebungen und erfüllen damit zentrale Anforderungen an Skalierbarkeit, Fairness und Nachvollziehbarkeit von Trainings- und Bewertungsszenarien.

2.3.4 Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD)

Auf dieser infrastrukturellen Grundlage bauen Continuous-Integration- und Continuous-Deployment-Ansätze auf, die darauf abzielen, Entwicklungs-, Test- und Bereitstellungsprozesse systematisch zu automatisieren.

Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD) werden von Wolff (2016, S. 13–17) als Ansatz beschrieben, der darauf abzielt, Softwareänderungen in kurzen Zyklen zuverlässig und reproduzierbar bereitzustellen. Zentrales Element ist dabei eine automatisierte Deployment-Pipeline, in der Build-, Test- und Bereitstellungsschritte integriert sind. Dadurch lassen sich manuelle Eingriffe sowie fehleranfällige Übergaben zwischen Entwicklungs- und Betriebsphasen deutlich reduzieren. Durch die konsequente Automatisierung von Tests und Infrastrukturprozessen wird ein standardisierter und risikoarmer Bereitstellungsablauf unterstützt, der sowohl eine höhere Release-Frequenz als auch eine verbesserte Softwarequalität ermöglicht. Continuous Deployment stellt dabei eine Erweiterung von Continuous Delivery dar, bei der jede erfolgreich geprüfte Änderung automatisch in die Produktionsumgebung überführt wird. Continuous Deployment (CD) wird folglich nicht als isoliertes Werkzeug verstanden, sondern als prozessorientierter Ansatz, der eng mit agilen Entwicklungspraktiken und DevOps-Strukturen verknüpft ist.

Aufbauend auf diesen technischen Grundlagen wird Continuous Delivery in der Literatur stärker als organisationsübergreifender Reifeprozess eingeordnet. Neely und Stolt (2013, S. 1) betonen, dass Continuous Delivery nicht allein durch die Einführung automatisierter Pipelines erreicht wird, sondern mit tiefgreifenden Veränderungen in Entwicklungsprozessen, Teststrategien, interner Kommunikation und organisatorischen Strukturen verbunden ist. Auf Basis praktischer Erfahrungen zeigen die Autoren, dass insbesondere die konsequente Automatisierung von Tests, klar definierte Übergaben zwischen Rollen sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Betrieb zentrale Voraussetzungen darstellen. Als zentrale Vorteile werden eine schrittweise Auslieferung von Funktionalitäten, eine frühzeitige Reduktion von Bugs sowie ein gesteigertes Vertrauen in den Bereitstellungsprozess genannt. Continuous Delivery wird damit nicht als rein technisches Verfahren verstanden, sondern als ganzheitlicher Ansatz zur Verbesserung von Qualität, Flexibilität und Reaktionsfähigkeit im Softwareentwicklungsprozess.

Istifarulah und Tiaharyadini (2023, S. 116) heben hervor, dass der Einsatz von Continuous Integration und Continuous Deployment insbesondere darauf abzielt, manuelle Bereitstellungsprozesse zu ersetzen, da diese häufig mit Fehlern, Inkonsistenzen und Verzögerungen verbunden sind. DevOps wird dabei als kollaborativer Ansatz verstanden, der die gemeinsame Verantwortung von Entwicklungs- und Betriebsteams über den gesamten Softwarelebenszyklus hinweg fördert. Durch die Automatisierung von Integrations-, Test- und Deployment-Prozessen lassen sich konsistente Ergebnisse über Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen hinweg erzielen. Die Autoren betonen, dass CI/CD-basierte Automatisierung nicht nur die Release-Zyklen verkürzt, sondern auch die Zuverlässigkeit und Qualität der Softwarebereitstellung nachhaltig erhöht. Ergänzend dazu zeigen Rafi et al. (2022, S. 1), dass insbesondere das Testen im DevOps-Kontext eine der komplexesten Phasen innerhalb kontinuierlicher Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesse darstellt.

lungspipelines darstellt. In der Studie wird hervorgehoben, dass automatisierte Testverfahren eine zentrale Voraussetzung für zeitnahes Feedback und verlässliche Qualitätssicherung in CI/CD-Prozessen sind. Gleichzeitig wird deutlich, dass viele Organisationen Schwierigkeiten bei der systematischen Auswahl und Umsetzung geeigneter Testpraktiken haben, was die Bedeutung strukturierter, automatisierungsbasierter Testansätze im DevOps-Umfeld unterstreicht.

Zusammenfassend zeigt sich, dass CI/CD nicht nur als technische Automatisierungslösung, sondern als integraler Bestandteil moderner DevOps-Prozesse zu verstehen ist. Diese Eigenschaften machen CI/CD-Ansätze auch für Schulungs- und Prüfungsumgebungen relevant, in denen reproduzierbare Aufgabenstellungen, automatisierte Tests und zeitnahes Feedback zentrale Anforderungen darstellen.

2.3.5 Infrastructure as Code (IaC)

Infrastructure as Code wird als zentrale technische Praxis im Kontext von DevOps beschrieben, die darauf abzielt, Infrastrukturkonfigurationen und Bereitstellungsprozesse in Form von Code abzubilden und automatisiert auszuführen. Durch diesen Ansatz können Infrastrukturen versioniert, reproduzierbar bereitgestellt und in bestehende Continuous-Integration- und Continuous-Deployment-Prozesse integriert werden. Die Autoren heben hervor, dass IaC als grundlegende Voraussetzung für die Umsetzung moderner DevOps-Praktiken gilt, da sie eine konsistente, skalierbare und schnelle Bereitstellung von Entwicklungs- und Betriebsumgebungen ermöglicht und damit wesentlich zur Verkürzung von Feedback- und Release-Zyklen beiträgt (Rahman et al., 2019, S. 1–2). In der Literatur wird lt. Özdoğan et al. (2023, S. 452) IaC zudem als noch vergleichsweise junges Forschungsfeld beschrieben, das trotz wachsender industrieller Verbreitung bislang nur begrenzt systematisch untersucht wurde. Aktuelle Arbeiten fokussieren sich daher auf die Definition zentraler Konzepte, die Klassifikation von IaC-Werkzeugen sowie die Analyse grundlegender Eigenschaften wie Konfigurationsansatz, Architektur oder Automatisierungsgrad, um eine fundierte Einordnung dieser Technologien zu ermöglichen.

Die Verwendung von Infrastructure as Code (IaC) in Schulungsumgebungen ermöglicht eine weitgehende Automatisierung der Bereitstellung und Verwaltung von Infrastrukturkomponenten. Beermann et al. (2023, S. 22) zeigen, dass IaC-Tools wie Terraform es DevOps-Teams ermöglichen, komplexe Infrastrukturen effizient und reproduzierbar zu verwalten.

Infrastructure as Code wird von Stender (2020, S. 42) als Ansatz beschrieben, mit dem Cloud-Infrastrukturen vollständig über maschinenlesbare Templates definiert und automatisiert verwaltet werden können. Ziel ist es, manuelle Konfigurationsschritte zu reduzieren, Bereitstellungsprozesse zu beschleunigen und Fehlkonfigurationen zu vermeiden. Durch die konsequente Abbildung von Infrastruktur als Code lassen sich typische Betriebsprobleme wie Konfigurationsdrift und schwer reproduzierbare Einzelkonfigurationen vermeiden, da Umgebungen jederzeit identisch neu erstellt werden können. IaC-Werkzeuge werden dabei als zentrale Provisionierungs- und Orchestrierungskomponenten eingeordnet, wobei unter anderem Lösungen wie CloudFormation, ARM, Terraform und Ansible genannt werden.

Für die praktische Umsetzung wird Ansible als Werkzeug beschrieben, das ursprünglich aus dem klassischen Administrationsumfeld stammt und vor allem zur automatisierten Remote-Konfiguration eingesetzt wird. Darüber hinaus kann Ansible auch als Provisionierungswerkzeug genutzt werden, da es die automatisierte Initialkonfiguration virtueller Maschinen beim Inbetriebnehmen unterstützt. Hervorgehoben wird jedoch, dass Ansible primär für Konfigurations- und Bereitstellungsaufgaben geeignet ist und nicht als Laufzeitplattform für verteilte Systeme konzipiert ist, wie dies etwa bei Orchestrierungsplattformen wie Kubernetes der Fall ist. Durch die Vielzahl verfügbarer Module kann Ansible zudem nicht nur Konfigurationen ausrollen, sondern auch beim Aufbau und der Verwaltung von Cloud-Ressourcen unterstützen (Stender, 2020, S. 411).

Auch im Bereich von Künstliche Intelligenz (KI) zeigt sich durch Steidl et al. (2023, S. 1), dass insbesondere die kontinuierliche Entwicklung und Bereitstellung von KI-Modellen in komplexen Produktionsumgebungen eine Herausforderung darstellt. Im Kontext kontinuierlicher KI-Pipelines wird betont, dass Entwicklungs- und Betriebsaspekte gemeinsam betrachtet werden müssen. Die Autoren strukturieren den kontinuierlichen KI-Entwicklungsprozess in klar definierte und wiederholbare Pipeline-Phasen, die von der Datenverarbeitung über das Modelltraining bis hin zu Softwareentwicklung und Systembetrieb reichen, und ordnen diesen Phasen spezifische Herausforderungen zu.

Neben deklarativen IaC-Werkzeugen spielen auch Programmiersprachen eine Rolle bei der Umsetzung automatisierter Infrastruktur- und Serviceprozesse, insbesondere im Kontext von Microservices-Architekturen. Schröpfer (2020, S. 5–6) hebt die Bedeutung der Programmiersprache Go hervor, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung effizienter, ressourcenschonender Microservices. Go ist aufgrund seiner hohen Performance und seiner Parallelisierungsfähigkeiten gut geeignet, um in DevOps-Prozessen und automatisierten Systemen eingesetzt zu werden. Durch den Einsatz von Go in Kombination mit Container-Technologien und Microservices kann eine hohe Skalierbarkeit erreicht werden.

Für Schulungsumgebungen bedeutet dies, dass Infrastrukturen automatisiert und ohne manuelle Konfigurationsschritte bereitgestellt werden können. Bei Bedarf lassen sich diese Umgebungen skalieren, sofern sie als Infrastructure as Code definiert sind. Dies ist insbesondere in Schulungs- und Prüfungsszenarien relevant, in denen mehrere Teilnehmende unter identischen Rahmenbedingungen arbeiten sollen. Durch den Einsatz von IaC kann sichergestellt werden, dass alle Teilnehmenden auf einer vergleichbaren Infrastruktur arbeiten, was die Nachvollziehbarkeit und Fairness der Bewertung unterstützt.

2.3.6 Infrastruktur- und Workflow-Orchestrierung

Cloud-Infrastrukturen sind durch gemeinsam genutzte, virtualisierte Ressourcen sowie durch variierende Lastanforderungen gekennzeichnet, wodurch die Bereitstellung und Zuweisung dieser Ressourcen eine zentrale Herausforderung für Cloud-Anbieter darstellt. Eine Über- oder Unterprovisionierung kann dabei entweder zu ineffizienter Ressourcennutzung oder zu Leistungseinbußen führen. Vor diesem Hintergrund kommt der ressourcenbezogenen Steuerung durch Virtualisierungs- und Zuweisungsmechanismen eine besondere Bedeutung zu, da sie über die reine Bereitstellung hinaus eine bedarfsgerechte Anpassung der

Ressourcenzuweisung ermöglicht. Virtualisierungstechniken bilden hierfür die technische Grundlage, da virtuelle Maschinen abhängig von aktuellen Anforderungen geplant, verschoben oder neu zugewiesen werden können. Studien zeigen, dass insbesondere die Verfügbarkeit virtueller Ressourcen sowie die Ausführungszeiten von Anfragen zentrale Steuerungsgrößen darstellen, die bei der Ressourcenzuweisung berücksichtigt werden müssen, um eine effiziente Nutzung verteilter Cloud-Infrastrukturen sicherzustellen (Shukur et al., 2020, S. 98).

Dass DevOps-Praktiken als geeignetes Mittel betrachtet werden, um Studierenden praxisnahe und berufsrelevante Arbeitsweisen zu vermitteln, stellen Chatley und Procaccini (2020, S. 1) fest. Durch die wiederholte Anwendung dieser Praktiken in unterschiedlichen Projekten werden standardisierte und reproduzierbare Abläufe eingeübt, die insbesondere den Umgang mit automatisierten Deployments und betrieblichen Workflows fördern. Auf diese Weise leisten DevOps-Praktiken einen Beitrag zur strukturierten Gestaltung von Schulungs- und Projektumgebungen, in denen kontrollierte und nachvollziehbare Prozessabläufe eine zentrale Rolle spielen.

Container-Orchestrierungssysteme spielen eine zentrale Rolle beim Betrieb containerbasierter Anwendungen, da sie Deployment, Skalierung und Wartung automatisiert unterstützen. Mit zunehmender Komplexität verteilter Anwendungen steigen jedoch auch die Anforderungen an eine effiziente Steuerung. In diesem Zusammenhang hat sich Kubernetes als führende Open-Source-Plattform etabliert und wird aufgrund seiner breiten industriellen Verbreitung sowie der intensiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung als De-facto-Standard der Container-Orchestrierung eingeordnet. Die Analyse der einschlägigen Forschungsliteratur zeigt, dass Kubernetes insbesondere im Kontext von Cloud-, Microservices, Ressourcenplanung und Automatisierung untersucht wird, was seine Bedeutung als zentrales Steuerungselement moderner verteilter Systeme unterstreicht (Carrión, 2022, S. 1).

Infrastructure as Code (IaC) wird von Ochuba et al. (2023, S. 664) beschreiben als einen Ansatz zur automatisierten Definition und Bereitstellung von Infrastrukturressourcen, bei dem der Fokus auf konsistenter und reproduzierbarer Provisionierung liegt. GitOps erweitert diesen Ansatz, indem Git-Repositoryn als zentrale Quelle für den gewünschten Systemzustand genutzt werden und Änderungen über kontinuierliche Delivery- und Deployment-Workflows umgesetzt werden. Beide Konzepte adressieren damit primär die Bereitstellung und Steuerung von Änderungen, unterscheiden sich jedoch von Orchestrierungsansätzen, die zusätzlich die koordinierte Ausführung, Laufzeitsteuerung und Abhängigkeiten komplexer Systeme umfassen.

Saha et al. (2018, S. 1) zeigen, dass Containertechnologien im Vergleich zur klassischen Virtualisierung eine hohe Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig geringem Overhead aufweisen. Dadurch eignen sie sich besonders für komplexe und orchestrierte Ausführungsumgebungen. Container unterstützen sowohl Microservices als auch DevOps-Praktiken, da sie reproduzierbare Laufzeitumgebungen bereitstellen und sich gut in bestehende Workflow- und Orchestrierungswerkzeuge integrieren lassen. Die empirischen Ergebnisse der Studie verdeutlichen zudem, dass sowohl Docker- als auch Singularity-basierte Container bei wissenschaftlichen Workloads eine nahezu native Performance erreichen, was ihren Einsatz in automatisierten, kontrollierten und skalierbaren Ausführungsumgebungen

begünstigt.

Insgesamt zeigen die dargestellten Ansätze, dass Infrastruktur- und Workflow-Orchestrierung eine zentrale Voraussetzung für den zuverlässigen, skalierbaren und reproduzierbaren Betrieb moderner DevOps-Umgebungen darstellt. Für den Einsatz in Schulungs- und Prüfungsumgebungen ermöglichen sie eine kontrollierte Ausführung komplexer Workflows bei gleichzeitig hoher Automatisierung und Transparenz.

2.4 Abgrenzung zur eigenen Arbeit

Der in Kapitel 2 dargestellte Stand des Wissens zeigt, dass digitale Schulungs- und Lernformate, automatisierte Bewertungsmechanismen sowie DevOps-Methoden und cloudbasierte Infrastrukturen in unterschiedlichen wissenschaftlichen und praktischen Kontexten intensiv untersucht werden. Dabei werden sowohl didaktische Konzepte für digitale und hybride Lernräume als auch technische Ansätze zur Automatisierung von Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Bewertungsprozessen beschrieben.

Ein Großteil der bestehenden Arbeiten fokussiert jedoch entweder auf pädagogisch-didaktische Fragestellungen digitaler Lernformate oder auf isolierte technische Aspekte wie Continuous Integration und Continuous Deployment, Infrastructure as Code, containerbasierte Infrastrukturen oder einzelne DevOps-Werkzeuge. Häufig erfolgt die Betrachtung dieser Themen getrennt voneinander oder bezogen auf klassische Softwareentwicklungs- und Betriebsprozesse.

Die vorliegende Arbeit grenzt sich davon ab, indem sie einen durchgängigen, prozessorientierten Ansatz zur automatisierten Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen verfolgt. Im Mittelpunkt steht nicht die Bewertung einzelner Tools oder Plattformen, sondern die systematische Integration von DevOps-Methoden zur Unterstützung eines vollständigen Schulungs- und Prüfungsprozesses – von der initialen Bereitstellung standardisierter Umgebungen über die Bearbeitung praxisnaher Aufgaben bis hin zur automatisierten Prüfung und Rückmeldung der Ergebnisse.

Darüber hinaus adressiert diese Arbeit gezielt den Anwendungskontext der IT-Aus- und Weiterbildung, in dem praxisnahe Übungen, reproduzierbare Umgebungen und zeitnahe Feedback zentrale Anforderungen darstellen. Während bestehende Studien DevOps-Ansätze primär im industriellen Softwareentwicklungsumfeld verorten, wird hier untersucht, inwiefern diese Methoden auf Schulungs- und Prüfungsszenarien übertragen und für didaktische Zwecke nutzbar gemacht werden können.

Ein weiterer Abgrenzungspunkt liegt in der vergleichenden Betrachtung verschiedener Cloud-Plattformen im Rahmen eines Proof of Concept. Ziel ist es, die Effizienz und Praktikabilität automatisierter Bereitstellungsprozesse unter realitätsnahen Bedingungen zu evaluieren und deren Eignung für skalierbare Schulungsumgebungen zu untersuchen. Damit leistet die Arbeit einen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfragen hinsichtlich geeigneter Werkzeuge, der Effizienz automatisierter Prozesse sowie der Rolle von Cloudanbietern bei der Umsetzung solcher Szenarien.

Zusammenfassend positioniert sich diese Arbeit im Schnittpunkt von DevOps,

Cloud Computing und automatisierten Schulungs- und Prüfungsumgebungen. Sie erweitert bestehende Ansätze, indem sie technische Automatisierung, prozessorientierte Gestaltung und didaktische Anforderungen in einem integrierten Konzept zusammenführt und anhand eines konkreten Anwendungsszenarios untersucht.

2.5 Zusammenfassung

Das vorliegende Kapitel hat den aktuellen Stand des Wissens und der Technik im Bereich digitaler Schulungs- und Prüfungsumgebungen sowie relevanter DevOps- und Automatisierungsansätze aufgearbeitet. Dabei wurde deutlich, dass sowohl didaktische Konzepte digitaler Lernformate als auch technische Lösungen zur Automatisierung von Entwicklungs- und Bereitstellungsprozessen in der Literatur umfassend behandelt werden. Insbesondere cloudbasierte Infrastrukturen, containerisierte Laufzeitumgebungen sowie Continuous-Integration- und Continuous-Deployment-Ansätze bilden eine zentrale Grundlage moderner, skalierbarer IT-Systeme.

Im Kontext der IT-Aus- und Weiterbildung zeigen bestehende Arbeiten, dass praxisnahe Lernformate, virtuelle Laborumgebungen und automatisierte Bewertungssysteme wesentlich zum Lernerfolg beitragen können. Gleichzeitig wird ersichtlich, dass steigende Teilnehmerzahlen, heterogene Vorkenntnisse sowie der Bedarf an zeitnahe und transparentem Feedback erhöhte Anforderungen an die technische und organisatorische Gestaltung von Schulungs- und Prüfungsprozessen stellen. Klassische, manuell betriebene Schulungsformate stoßen hierbei zunehmend an ihre Grenzen.

DevOps-Methoden werden in der Literatur primär als Ansatz zur Optimierung von Softwareentwicklungs- und Betriebsprozessen beschrieben. Zentrale Merkmale wie Automatisierung, Reproduzierbarkeit, kontinuierliches Feedback und enge Verzahnung technischer und organisatorischer Prozesse machen diese Methoden jedoch auch für andere Anwendungsfelder relevant. Die Betrachtung virtualisierter und containerbasierter Infrastrukturen, Infrastructure as Code sowie Orchestrierungs- und CI/CD-Ansätze zeigt, dass diese Technologien die Grundlage für flexible, skalierbare und standardisierte Umgebungen bilden, die sich grundsätzlich auch für Schulungs- und Prüfungsszenarien eignen.

Zusammenfassend verdeutlicht der Stand der Technik, dass zwar zahlreiche Einzelaspekte automatisierter Schulungsumgebungen, DevOps-Praktiken und cloudbasierter Infrastrukturen untersucht wurden, ein integrierter, durchgängiger Ansatz zur automatisierten Bereitstellung, Nutzung und Bewertung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen jedoch bislang nur eingeschränkt betrachtet wird. Insbesondere die systematische Übertragung von DevOps-Methoden auf den Schulungskontext sowie deren praktische Umsetzung über verschiedene Cloud-Plattformen hinweg stellen weiterhin eine Forschungslücke dar.

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen knüpft die vorliegende Arbeit an, indem sie einen prozessorientierten Ansatz zur automatisierten Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen entwickelt und im Rahmen eines Proof of Concept praktisch untersucht. Abbildung 2.1 fasst diese Einordnung zusammen und verdeutlicht die Positionierung der Arbeit im Kontext des dargestellten Stands des

Wissens und der Technik. Die nachfolgenden Kapitel widmen sich daher zunächst den methodischen Grundlagen und der Forschungsstrategie, bevor die technische Umsetzung sowie die experimentelle Evaluation der automatisierten Prozesse vorgestellt werden.

Abbildung 2.1: Konzeptionelle Einordnung des Standes des Wissens und der Technik sowie des eigenen Beitrags dieser Arbeit (eigene Darstellung).

Zur strukturierten Einordnung des in diesem (Kapitel 2) dargestellten Standes des Wissens und der Technik bietet Tabelle 2.1 eine zusammenfassende Übersicht ausgewählter Literaturquellen, die für die vorliegende Arbeit von besonderer Relevanz sind. Ziel dieser Übersicht ist es, jene Arbeiten hervorzuheben, die die thematische Ausrichtung, die methodische Vorgehensweise sowie die technische Umsetzung der Arbeit maßgeblich geprägt haben.

Die Auswahl der dargestellten Quellen erfolgt bewusst exemplarisch. Berücksichtigt werden insbesondere Arbeiten, die grundlegende Konzepte definieren, zentrale Ansätze bündeln oder einen direkten Bezug zur Zielsetzung und zu den Forschungsfragen dieser Arbeit aufweisen. Weitere, ergänzende Literatur bleibt weiterhin Bestandteil des Fließtexts und des Literaturverzeichnisses, wird jedoch nicht gesondert in der Übersichtstabelle dargestellt.

Die tabellarische Darstellung ordnet die ausgewählten Quellen nach thematischem Schwerpunkt, Betrachtungsebene und technologischem Fokus ein und stellt deren Bezug zur eigenen Arbeit dar. Zusätzlich wird der jeweilige Automatisierungsgrad angegeben, der beschreibt, in welchem Umfang die betrachteten Ansätze oder Technologien Prozesse automatisieren. Dieser bezieht sich jeweils auf den im Kontext der Arbeit relevanten Prozess, etwa auf Bereitstellungs- und Betriebsprozesse von Schulungsumgebungen, automatisierte Bewertungs- und Feedbackmechanismen oder Infrastruktur- und Orchestrierungsprozesse.

Durch diese strukturierte Gegenüberstellung werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der betrachteten Ansätze sichtbar gemacht und eine vergleichende Einordnung erleichtert. Die Tabelle ergänzt damit die inhaltliche Darstellung des Kapitels, ohne diese zu ersetzen, und bildet eine Grundlage für die in den folgenden Kapiteln vorgestellten methodischen und technischen Konzepte.

Quelle	Thematischer Schwerpunkt	Betrachtungsebene	Technologischer Fokus	Automatisierungsgrad	Bezug zur Arbeit
Deimann, 2021	Digitale Hochschulbildung	Pädagogisch	Konzepte	Konzeptionell	Theoretische Grundlage
Ninnemann, 2021	Hybride Lernräume	Pädagogisch	Lernarchitekturen	Konzeptionell	Didaktischer Rahmen
Kaliva, 2016	Projektbasiertes Lernen	Pädagogisch	Lehrmethoden	Konzeptionell	Didaktische Orientierung
Horstmann und Leifeld, 2025	Digitale Lehrkonzepte	Pädagogisch	Bildungssysteme	Konzeptionell	Problem- und Bedarfseinordnung
Sailer, 2024	Feedback und Evaluation	Pädagogisch	Lernplattformen	Teilautomatisiert	Evaluationsperspektive
Troike und Schwarz, 2020	Virtuelle Labore	Prozessual	Schulungsumgebungen	Teilautomatisiert	Zentrale Referenz Schulung
Kersken, 2021	Prozessanalyse	Prozessual	IT-Prozesse	Teilautomatisiert	Methodische Grundlage
Süß et al., 2022	Automatisierte Bewertung	Prozessual	CI/CD-Pipelines	End-to-End	Bewertungsansatz
Donca et al., 2022	Feedbacksysteme	Prozessual	CI/CD	End-to-End	Automatisierte Rückmeldung
Ebert et al., 2016	DevOps-Grundlagen	Prozessual	DevOps-Konzepte	Teilautomatisiert	Methodisches Fundament
Forsgren et al., 2018	DevOps-Wirkung	Prozessual	CI/CD	End-to-End	Empirische Validierung
Hüttermann, 2012	DevOps-Prinzipien	Prozessual	Automatisierung	Teilautomatisiert	Organisationsperspektive
Riungu-Kalliosaari et al., 2016	DevOps in der Praxis	Prozessual	Toolchains	Teilautomatisiert	Praxisbezug
Humble und Farley, 2011	Continuous Delivery	Prozessual	CI/CD	End-to-End	Strukturierende Referenz
Wolff, 2016	CI/CD-Pipelines	Technisch	Deployment	End-to-End	Technische Umsetzung
Rahman et al., 2019	Infrastructure as Code	Technisch	IaC	End-to-End	Zentrale Technologie
Stender, 2020	Cloud-Infrastrukturen	Technisch	Cloud-Plattformen	End-to-End	Plattformgrundlage
Öggl und Kofler, 2021	Containerisierung	Technisch	Docker	Teilautomatisiert	Laufzeitumgebungen
Liebel, 2023	Skalierbare Container	Technisch	Container-Orchestrierung	End-to-End	Skalierbarkeit
Carrión, 2022	Kubernetes	Technisch	Orchestrierung	End-to-End	De-facto-Standard
Ochuba et al., 2023	IaC und GitOps	Technisch	Provisionierung	End-to-End	Prozessvergleich
Zardi et al., 2025	VM vs. Container	Technisch	Cloud-Architekturen	Teilautomatisiert	Architektur-Einordnung

Tabelle 2.1: Tabellarische Übersicht: Einordnung ausgewählter Schlüsselquellen entsprechend ihrer Funktion innerhalb dieser Arbeit (eigene Darstellung)

3 Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die für das Verständnis der weiteren Arbeit notwendigen fachlichen und technischen Grundlagen dar. Ziel ist es, zentrale Begriffe, Konzepte und methodische Ansätze einzuordnen, auf die in den folgenden Kapiteln Bezug genommen wird, ohne diese dort erneut ausführlich zu erläutern.

Im Fokus stehen dabei insbesondere DevOps als prozessorientierter Ansatz, zentrale Konzepte der Continuous Integration und Continuous Deployment, Infrastructure as Code sowie containerbasierte Laufzeitumgebungen und Orchestrierungsmechanismen. Diese Grundlagen bilden die Basis für die in den nachfolgenden Kapiteln vorgestellte Methodik, die technische Umsetzung sowie die experimentelle Evaluation der automatisierten Schulungs- und Prüfungsumgebungen.

3.1 Grundverständnis von DevOps

DevOps wird als organisationsübergreifender Ansatz verstanden, der die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen fördert und durch Automatisierung eine kontinuierliche und zuverlässige Softwarebereitstellung unterstützt (Leite et al., 2020, S. 1). DevOps beschreibt einen Ansatz, der auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklung und IT-Betrieb abzielt, um Bereitstellungs- und Betriebsprozesse durchgängig und reproduzierbar zu gestalten. Im Mittelpunkt steht dabei eine ganzheitliche Betrachtung des Softwarelebenszyklus, bei der Entwicklungs-, Deployment- und Betriebsprozesse konsistent und reproduzierbar umgesetzt werden sollen. DevOps wird häufig in Verbindung mit Cloud-Computing eingesetzt, da cloudbasierte Infrastrukturen die bedarfsgerechte Bereitstellung von Ressourcen über standardisierte Schnittstellen ermöglichen und damit automatisierte Prozesse wirksam unterstützen (Wettinger et al., 2015, S. 60).

DevOps wird nicht ausschließlich als Sammlung technischer Werkzeuge verstanden, sondern als umfassende kulturelle und organisatorische Transformation in der Softwareentwicklung und im IT-Betrieb. Ziel ist es, durch verstärkte Zusammenarbeit, Automatisierung und kontinuierliche Verbesserung die Qualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Softwarebereitstellungsprozessen zu erhöhen. Zentrale Elemente des DevOps-Ansatzes sind dabei Kooperation zwischen beteiligten Rollen, der Einsatz automatisierter Verfahren, kontinuierliches Messen und Feedback sowie ein offener Informationsaustausch. DevOps adressiert damit sowohl technische als auch menschliche Faktoren und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Verbesserung von Entwicklungs- und Betriebsprozessen (Jha et al., 2023, S. 1).

In der praktischen Umsetzung umfasst DevOps eine Kombination aus Entwicklungs- und Betriebspraktiken, die darauf abzielen, die Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit von Anwendungen zu verbessern. Insbesondere bei komplexen, aus mehreren Komponenten bestehenden Anwendungen wird DevOps im Zusammenspiel mit Cloud-Diensten eingesetzt, um unterschiedliche Dienste- und Infrastrukturebenen zu integrieren und automatisierte Bereitstellungs- und Betriebsprozesse zu ermöglichen. Dabei kommen unter anderem Mechanismen wie Lastverteilung, asynchrone Verarbeitung, Monitoring und kontinuierliche

Bereitstellung zum Einsatz, die gemeinsam zur Stabilität und Skalierbarkeit von Anwendungen beitragen (Cukier, 2013, S. 143).

3.2 Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD)

Continuous Delivery verfolgt das Ziel, Software durch automatisierte Integrations-, Test- und Deploymentprozesse kontinuierlich in einem auslieferbaren Zustand zu halten. Dabei durchläuft jede Änderung eine standardisierte Pipeline, sodass potenziell jederzeit eine produktionsreife Version bereitgestellt werden kann. Continuous Delivery baut auf Continuous Integration auf, unterscheidet sich jedoch dadurch, dass der Zeitpunkt der Produktivsetzung bewusst gesteuert wird (Itkonen et al., 2016, S. 2).

Im DevOps-Kontext stellt Continuous Delivery eine zentrale Praxis dar, die darauf abzielt, Software in kurzen Zyklen zuverlässig bereitzustellen. Durch automatisierte Prozesse sollen neue Funktionen und Produkte schneller ausgeliefert werden, wobei Continuous Delivery als operativer Bestandteil des DevOps-Ansatzes verstanden wird (Toh et al., 2019, S. 173).

3.3 Infrastructure as Code (IaC)

Infrastructure as Code bezeichnet einen Ansatz, bei dem Infrastrukturre Ressourcen nicht manuell konfiguriert, sondern mittels maschinenlesbarer Beschreibungen definiert und automatisiert bereitgestellt werden. Ziel ist es, Infrastrukturkonfigurationen ähnlich wie Softwarecode zu behandeln, um Bereitstellungs- und Änderungsprozesse reproduzierbar, versionierbar und automatisierbar umzusetzen. IaC stellt damit eine zentrale technische Komponente im DevOps-Kontext dar, um Entwicklungs- und Betriebsprozesse zu beschleunigen und konsistenter zu gestalten (Artac et al., 2017, S. 497).

Durch den Einsatz von Infrastructure as Code können Aufgaben wie die Provisionierung von Rechenressourcen, die Konfiguration von Netzwerken sowie das Deployment von Anwendungen automatisiert und programmgesteuert umgesetzt werden. Insbesondere in cloudbasierten Umgebungen wird IaC eingesetzt, da Infrastruktur dort über standardisierte Schnittstellen beschrieben und verwaltet werden kann (Özdoğan et al., 2023, S. 452).

3.4 Cloud-Computing und Service-Modelle

Cloud-Computing bildet eine zentrale Grundlage moderner DevOps-Ansätze, da es die flexible und bedarfsgerechte Bereitstellung von IT-Ressourcen ermöglicht. Insbesondere cloud-native Architekturen zielen darauf ab, Anwendungen aus unabhängigen, lose gekoppelten Services aufzubauen, die jeweils eigenständig deployt und skaliert werden können. Diese Serviceorientierung unterstützt eine hohe Anpassungsfähigkeit an wechselnde Anforderungen und bildet die technische Basis für automatisierte Bereitstellungs- und Betriebsprozesse. Durch die Nutzung cloudbasierter Plattformen können Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und schnelle Änderungszyklen effizient realisiert werden, wodurch DevOps-Praktiken in der Praxis erst wirksam umsetzbar werden (Balalaie et al., 2016, S. 42).

Cloud Computing beschreibt ein Bereitstellungsmodell, bei dem IT-Ressourcen

wie Rechenleistung, Speicher oder Netzwerke bedarfsgerecht über das Internet bereitgestellt werden. Charakteristisch sind dabei eine hohe Skalierbarkeit, nutzungsabhängige Abrechnung sowie der Zugriff über standardisierte Schnittstellen, wodurch eine flexible und automatisierte Nutzung ermöglicht wird (Stender, 2020, S. 19-24).

Zur strukturierten Einordnung unterscheidet das NIST-Modell zwischen den Service-Modellen Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Diese Modelle unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich des Abstraktionsgrads und der Verantwortungsverteilung zwischen Cloud-Anbieter und Nutzer (Stender, 2020, S. 27-30).

3.5 Virtualisierung und Containerisierung

Virtualisierung beschreibt die Abstraktion physischer Hardware, um mehrere voneinander isolierte virtuelle Maschinen auf einem gemeinsamen Host-System betreiben zu können. Jede virtuelle Maschine verfügt dabei über ein eigenes Betriebssystem und stellt eine vollständig getrennte Laufzeitumgebung dar, was eine flexible Ressourcennutzung in Cloud-Infrastrukturen ermöglicht (Stender, 2020, S. 20-21).

Containerisierung stellt eine leichtgewichtige Form der Virtualisierung dar, bei der Anwendungen in isolierten Laufzeitumgebungen gekapselt werden, ohne vollständige Betriebssysteme zu virtualisieren. Im Vergleich zur klassischen Virtualisierung ermöglichen containerbasierte Ansätze kürzere Startzeiten und eine effizientere Ressourcennutzung, was sie insbesondere für skalierbare Cloud-Umgebungen geeignet macht (Lui et al., 2024, S. 59).

3.6 Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat die für die vorliegende Arbeit relevanten fachlichen und technischen Grundlagen zusammengeführt und zentrale Begriffe eingeordnet, auf die in den folgenden Kapiteln Bezug genommen wird. Ziel war es, ein gemeinsames Verständnis der verwendeten Konzepte zu schaffen, ohne diese in den methodischen und umsetzungsbezogenen Abschnitten erneut ausführlich darzustellen.

Ausgehend von einem grundlegenden Verständnis von DevOps als prozessorientiertem und organisationsübergreifendem Ansatz wurden zentrale Prinzipien wie Zusammenarbeit, Automatisierung und kontinuierliche Verbesserung betrachtet. Darauf aufbauend wurden Continuous Integration und Continuous Delivery als operative Praktiken eingeordnet, die diese Prinzipien technisch unterstützen und eine automatisierte sowie reproduzierbare Softwarebereitstellung ermöglichen.

Mit Infrastructure as Code wurde ein zentrales technisches Konzept vorgestellt, das die automatisierte und versionierbare Bereitstellung von Infrastrukturre-sourcen erlaubt. Cloud-Computing und die zugehörigen Service-Modelle wurden ergänzend als technologischer Rahmen eingeordnet, der Skalierbarkeit, Flexibilität und Automatisierung moderner IT-Infrastrukturen ermöglicht.

Abschließend wurden Virtualisierung und Containerisierung als grundlegende Abstraktionsmechanismen beschrieben, die eine effiziente Ressourcennutzung sowie portable und reproduzierbare Laufzeitumgebungen unterstützen und damit

eine wichtige Grundlage für cloudbasierte und automatisierte Szenarien darstellen.

Die dargestellten Grundlagen bilden zusammen die konzeptionelle und technische Basis für die in den folgenden Kapiteln vorgestellte Methodik sowie für die Umsetzung und Evaluation der automatisierten Schulungs- und Prüfungsumgebungen.

4 Forschungsmethodik

Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit. Es wird dargelegt, welcher Forschungsansatz gewählt wurde und wie die Konzeption sowie Untersuchung der automatisierten Schulungs- und Prüfungs-umgebung methodisch umgesetzt werden. Ziel ist es, das gewählte Vorgehen transparent darzustellen und die Grundlage für eine nachvollziehbare Beantwortung der Forschungsfragen zu schaffen.

Die Arbeit verfolgt einen praxisorientierten, design- und implementierungsnahen Forschungsansatz. Im Mittelpunkt steht die konzeptionelle Ausarbeitung eines automatisierten Bereitstellungs- und Bewertungsprozesses auf Basis von DevOps-Methoden und cloudbasierten Infrastrukturkonzepten. Ziel ist es, die technische Umsetzbarkeit, den Grad der Automatisierbarkeit sowie die strukturelle Übertragbarkeit dieses Prozesses zu untersuchen. Durch die methodische Ausgestaltung des Proof of Concept werden zentrale Aspekte der Forschungsfragen adressiert und teilweise beantwortet, insbesondere im Hinblick auf die Auswahl geeigneter Methoden und Werkzeuge (TFF 1.1), die Gestaltung effizienter Bereitstellungsprozesse (TFF 1.2) sowie den Einsatz cloudbasierter Automatisierungsmechanismen (TFF 1.3).

Zur strukturierten Bearbeitung der Forschungsfragen wird zunächst der methodische Rahmen der Arbeit beschrieben. Anschließend wird der geplante Laborversuch erläutert, der als Untersuchungsform dieser Arbeit dient und die prototypische Umsetzung des Konzepts ermöglicht. Darauf aufbauend werden die Evaluationskriterien und Metriken vorgestellt, anhand derer die Umsetzung analysiert und bewertet wird. Das Kapitel bildet damit die methodische Grundlage für die technische Umsetzung in Kapitel 5, sowie für die experimentelle Untersuchung und Auswertung der Ergebnisse in Kapitel 6.

4.1 Methodischer Ansatz

Diese Arbeit befasst sich mit der Konzeption eines automatisierten Prozessablaufs zur Bereitstellung und Bewertung von Schulungsumgebungen. Der entwickelte Ansatz wird im Rahmen eines Laborversuchs als Proof of Concept (PoC) umgesetzt. Ziel ist es, diesen Prozess in unterschiedlichen Cloud-Umgebungen zu erproben und die Funktionalität sowie Effizienz DevOps-basierter Bereitstellungs- und Bewertungsmechanismen in einem spezifischen Schulungsszenario zu untersuchen.

Im Rahmen des Laborversuchs werden die zentralen Prozessschritte eines typischen Schulungsszenarios abgebildet. Dazu zählt sowohl die automatisierte Bereitstellung der Schulungsumgebung als auch die Bearbeitung der Aufgaben und die anschließende automatisierte Prüfung der Ergebnisse. Die beteiligten Rollen werden dabei nicht personell, sondern prozessual modelliert, um den vollständigen Ablauf unter kontrollierten Bedingungen reproduzierbar zu untersuchen.

Der gewählte methodische Ansatz orientiert sich an einem design- und experimentorientierten Forschungsverständnis, bei dem die strukturierte Konzeption und technische Erprobung eines automatisierten Gesamtprozesses im Mittelpunkt steht. Der PoC dient dabei als methodisches Mittel, um die technische Mach-

barkeit, den Automatisierungsgrad sowie die strukturellen Eigenschaften des entwickelten Bereitstellungs- und Bewertungsprozesses systematisch zu analysieren.

In der Literatur wird ein solches Vorgehen insbesondere im Kontext komplexer Software- und DevOps-Systeme als geeignet beschrieben, um Prozesse, Werkzeuge und Automatisierungsmechanismen gezielt zu untersuchen, ohne den Anspruch einer produktiven oder großskaligen Implementierung zu erheben. So zeigen Lindgren und Münch (2015), dass experimentelle und prototypische Umsetzungen genutzt werden, um Rückkopplungen, Prozesswirkungen und technische Wechselwirkungen unter kontrollierten Bedingungen zu analysieren.

Der PoC dient in dieser Arbeit folglich nicht der Entwicklung eines vollständigen Systems, sondern der strukturierten Untersuchung eines automatisierten Prozessmodells. Auf diese Weise können die eingesetzten DevOps-Methoden, Infrastrukturkonzepte und Automatisierungsschritte praktisch erprobt und im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit sowie ihre Eignung für Schulungs- und Prüfungsumgebungen bewertet werden.

4.2 Prozess zur Erstellung der automatisierten Schulungs- und Prüfungsumgebung

Um den Laborversuch durchzuführen, wird ein strukturierter Prozess definiert, der die Grundlage für den Aufbau und die Umsetzung des PoC bildet. Dazu ist es notwendig, die verwendeten Tools und Frameworks zu evaluieren, um sicherzustellen, dass sie die Voraussetzungen erfüllen, um den beschriebenen Ablauf effizient zu unterstützen. Der Prozess umfasst sowohl die Bereitstellung der Schulungsumgebungen für die Teilnehmer als auch die automatisierte Bewertung der eingereichten Ergebnisse.

Abbildung 4.1: Prozessablauf Automatisierte Schulungs-/Prüfungsumgebung (eigene Darstellung)

Der entwickelte Prozess (Abb. 4.1) beginnt mit dem/der Trainer*in, welche eine Teilnehmerliste erstellt und den jeweiligen Teilnehmern spezifische Module zuweist (1). Diese Zuweisung der Module wird dann gespeichert und in das Trainer*in Repository committed, wodurch der Deployment-Prozess der Schulungs- und Prüfungsumgebung gestartet wird (2).

Im Rahmen dieses Deployment-Prozesses wird für jede teilnehmende Person eine personalisierte Schulungsumgebung aufgesetzt (2). Diese Umgebungen sind so konfiguriert, dass sie unabhängig von den Endgeräten genutzt werden können, um maximale Flexibilität zu gewährleisten. Nach dem erfolgreichen Deployment

erhält der/die Teilnehmer*in eine Nachricht mit den Zugangsdaten für die spezifische Schulungsumgebung (3).

Die Teilnehmer*innen greifen anschließend auf ihre zugewiesenen Umgebungen zu, bearbeiten die dort hinterlegten Aufgabenstellungen und führen ihre Arbeiten in der Umgebung aus (4). Sobald ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin die Aufgabenstellung abgeschlossen hat, müssen die Ergebnisse committed werden (5). Dies markiert den Abschluss des Moduls und leitet den nächsten automatisierten Schritt ein.

Die abgegebenen Ergebnisse werden durch eine automatisierte Testpipeline geprüft (6). Diese Pipeline führt Tests durch, die sowohl die Funktionalität als auch die Richtigkeit der abgegebenen Lösungen überprüfen. Die Testergebnisse werden automatisch generiert, und die Teilnehmer:innen erhalten zeitnah eine Rückmeldung über ihre Leistung (7). Dieses Feedback umfasst sowohl eine Bewertung als auch gegebenenfalls Hinweise auf Fehler oder Verbesserungsmöglichkeiten.

Der gesamte Prozess ist so aufgebaut, dass er skalierbar und effizient in verschiedenen Cloud Umgebungen wie AWS, Azure und Google Cloud durchgeführt werden kann. Ziel ist es, durch die Automatisierung der Bereitstellung und Bewertung sowohl den Arbeitsaufwand für die Trainer zu reduzieren als auch den Teilnehmern schnell und zuverlässig Feedback zu ihren Leistungen zu geben.

Im Detail sieht der Prozessablauf wie in den nachfolgenden Grafiken darstellt aus. Es gibt den Teilprozess des Infrastruktur Deployments welcher durch die Aktion des Trainers / der Trainerin angestartet wird (Abb. 4.2) und den Teilnehmern zur Verfügung gestellt wird. Sowie der zweite Teil des Prozesses (Abb. 4.3), in welchem die teilnehmenden Personen die Schulungsumgebung mit Aufgabenstellung bearbeiten und ihre Ergebnisse automatisiert ausgewertet erhalten. Der gesamte Prozess mit den hier dargestellten Szenarien (Module A/B sind Szenario 1 4.3, Exam entspricht Szenario 2, beschrieben unter Punkt 4.3) wird als Versuch in jedem der genannten Cloud Anbieter durchgeführt und bewertet.

Deployment Schulungsumgebung

Abbildung 4.2: PoC Prozessteil Infrastruktur Deployment (eigene Darstellung)

Abbildung 4.3: PoC Prozessteil Bearbeitung / Auswertung (eigene Darstellung)

4.3 Proof of Concept – Planung

Das Ziel des Laborversuchs ist es, die Effizienz der automatisierten Bereitstellung und Bewertung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen in verschiedenen Cloud-Umgebungen zu testen. Hierbei werden gängige DevOps-Tools und -Techniken genutzt, um den gesamten Prozess der Bereitstellung, Aufgabenbearbeitung und automatisierten Bewertung zu simulieren. Der Versuch wird als PoC durchgeführt und dient der Evaluation der technischen Umsetzung sowie der Erhebung von Effizienzmetriken.

Der PoC bildet die zentrale empirische Grundlage dieser Arbeit und dient der Untersuchung der Teilforschungsfragen auf operativer Ebene. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in weiterer Folge zur zusammenfassenden Beantwortung der Hauptforschungsfrage herangezogen.

Der PoC ist bewusst so geplant, dass der zugrunde liegende Prozess sowie die funktionalen Anforderungen über alle betrachteten Cloud-Plattformen hinweg identisch bleiben. Variiert wird ausschließlich die konkrete technische Umsetzung auf Ebene der jeweiligen Cloud-Dienste. Auf diese Weise kann untersucht werden, in welchem Maß sich DevOps-basierte Automatisierungsprozesse plattformübergreifend reproduzieren lassen und wo anbieterbedingte Anpassungen erforderlich sind. Nicht Bestandteil des PoC sind Aussagen zur Kostenoptimierung, zur Hochverfügbarkeit oder zur produktiven Absicherung der Umgebung. Der Fokus liegt ausschließlich auf der strukturellen Umsetzbarkeit, der Automatisierbarkeit und der Übertragbarkeit des Prozesses.

Der Prozess (siehe Abb. 4.1) wird prototypisch unter Verwendung ausgewählter Werkzeuge zur Versionsverwaltung, CI/CD-Automatisierung, Testausführung und Infrastrukturautomatisierung umgesetzt. Zum Einsatz kommen unter anderem Git, Gitea Actions, Cypress sowie Terraform/OpenTofu und Ansible. Diese Werkzeuge bilden gemeinsam die technische Grundlage zur automatisierten Bereitstellung und Bewertung der Schulungsumgebungen in den betrachteten

Cloud-Plattformen.

Im Rahmen des Versuchs wird der initiale Bereitstellungsschritt des Prozesses simuliert, indem eine Konfigurationsdatei eingelesen wird, die die Teilnehmenden sowie zugehörige Parameter enthält. Basierend auf dieser Datei wird für jede/n Teilnehmer*in eine spezifische Schulungsumgebung bereitgestellt. Je nach gewähltem Modul oder Prüfung wird den Teilnehmern automatisch die entsprechende Umgebung zugewiesen.

Die Bearbeitung der Aufgaben durch die Teilnehmenden wird durch einen Git-basierten Workflow abgebildet. Die Lösung der Aufgaben wird durch einen Git Commit und Git Push übermittelt, woraufhin die automatisierte Bewertung durch eine Testpipeline gestartet wird. Die Bewertung der eingereichten Lösungen variiert je nach Szenario:

- **Szenario 1 - Schulungsmodus:**
In diesem Modus wird die Testpipeline nach jedem Commit in einem separaten Branch gestartet, sodass die Teilnehmer kontinuierliches Feedback zu ihrer Arbeit erhalten. Dieses Modell ist besonders auf iterative Lernprozesse ausgerichtet, bei denen regelmäßige Rückmeldungen entscheidend sind.
- **Szenario 2 - Prüfungsmodus:**
Im Prüfungsmodus wird die Testpipeline erst beim Merge in den Haupt-Branch (main Branch) gestartet. Dies stellt sicher, dass die endgültige Bewertung nur nach dem vollständigen Abschluss der Aufgaben erfolgt, und es wird ein zusammengefasster Bewertungsbericht erstellt.

4.4 Evaluationskriterien und Metriken

Zur systematischen Bewertung der im PoC umgesetzten automatisierten Schulungs- und Prüfungsumgebung werden in diesem Kapitel die herangezogenen Evaluationskriterien und Metriken definiert. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit, Effizienz und den Automatisierungsgrad des entwickelten Prozesses nachvollziehbar und reproduzierbar zu erfassen. Die ausgewählten Metriken orientieren sich an den zuvor formulierten Forschungsfragen und ermöglichen sowohl eine quantitative als auch eine qualitative Analyse der technischen Umsetzung. Dabei liegt der Fokus auf objektiv erfassbaren Prozessmerkmalen, die einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Implementierungen und Cloudplattformen erlauben.

Auf Basis dieser Zielsetzung werden im Folgenden die zentralen Evaluationsmetriken vorgestellt, anhand derer der Proof of Concept untersucht wird.

- **Metrik 1 – Bereitstellungszeit:** Die Zeit, die benötigt wird, um die Schulungs- und Prüfungsumgebungen für alle Teilnehmer:innen automatisiert bereitzustellen.
- **Metrik 2 – Ressourcenaufwand:** Der strukturelle Ressourcenbedarf des Systems, gemessen anhand der Anzahl und Art der eingesetzten Cloud-Ressourcen sowie deren Laufzeit während Deployment und Bewertung.
- **Metrik 3 – Stabilität und Fehleranfälligkeit:** Die Anzahl und Art von Fehlern, die während der automatisierten Prozesse auftreten, einschließlich fehlgeschlagener Deployments, Testläufe oder notwendiger manueller Eingriffe.

- **Metrik 4 – Automatisierungsgrad:** Der Anteil der vollständig automatisierten Prozessschritte im Verhältnis zu manuellen Eingriffen innerhalb des gesamten Prüfungs- und Schulungsablaufs.

Um die Beziehung zwischen den definierten Evaluationsmetriken und den Forschungsfragen dieser Arbeit transparent darzustellen, werden diese in Tabelle 4.1 einander zugeordnet. Die Tabelle zeigt, welche Aspekte der Haupt- und Teilforschungsfragen durch welche Metriken adressiert werden und mit welchen Erhebungsmethoden diese im Rahmen des PoC untersucht werden. Dadurch wird eine nachvollziehbare und systematische Operationalisierung der Forschungsfragen sichergestellt.

Forschungsfrage	Bewertungsaspekt	Metrik / Indikator	Erhebungsmethode im PoC
HFF	Gesamtansatz	Vollständige Automatisierung des End-to-End-Prozesses	Durchführung des vollständigen PoC-Ablaufs gemäß definiertem Szenario
TFF 1.1	Eignung der eingesetzten Tools und Methoden	Abdeckung aller Prozessschritte durch das gewählte Toolset	Zuordnung der Prozessschritte zu den eingesetzten DevOps-Tools
		Cloudunabhängigkeit der eingesetzten Tools	Analyse der technischen Anforderungen und Abhängigkeiten der Tools
		Notwendigkeit cloud-spezifischer Anpassungen	Vergleich der Deployments auf unterschiedlichen Cloudplattformen
TFF 1.2	Effizienz der automatisierten Bereitstellung	Provisionierungszeit der Teilnehmer:innen-Umgebungen	Zeitmessung vom Start der Pipeline bis zur vollständigen Bereitstellung
		Zeit bis zum automatischen Testergebnis nach Abgabe	Zeitmessung vom git push bis zum Vorliegen der Testergebnisse
		Anzahl manueller Eingriffe pro Durchlauf	Prozessanalyse des Prüfungs- und Schulungsablaufs
TFF 1.3	Automatisierung durch Cloudanbieter	Anzahl automatisierter Cloud-Teilprozesse	Analyse der im PoC genutzten Cloud-Services
		Übertragbarkeit des Workflows auf andere Cloudanbieter	Konzeptionelle Analyse der Cloud-spezifischen Anpassungen
		Identifizierte Einschränkungen je Cloudplattform	Beobachtung und Dokumentation während der Umsetzung des PoC

Tabelle 4.1: Zuordnung von Forschungsfragen und Evaluationsmetriken (eigene Darstellung)

Die in der Tabelle dargestellte Zuordnung bildet die Grundlage für die experi-

mentelle Untersuchung in Kapitel 6 sowie für die anschließende Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.

4.5 Tools und Plattformen

In diesem Abschnitt werden die im Rahmen des PoC vorgesehenen Werkzeuge und Plattformen vorgestellt. Ziel ist es, die Auswahl der verwendeten Toolkategorien nachvollziehbar zu begründen und deren grundsätzliche Eignung für die Umsetzung der automatisierten Schulungs- und Prüfungsumgebung darzulegen. Der Fokus liegt dabei nicht auf einer detaillierten Funktionsbeschreibung einzelner Werkzeuge, sondern auf deren Rolle innerhalb des Gesamtprozesses sowie auf der Unterstützung zentraler DevOps-Prinzipien wie Automatisierung, Reproduzierbarkeit und Plattformunabhängigkeit.

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein fixes Toolset herangezogen, um die Übertragbarkeit des DevOps-basierten Ansatzes auf unterschiedliche Cloudplattformen untersuchen zu können. Die Auswahl der Werkzeuge erfolgt anhand ihrer Eignung für Automatisierung, Integration in CI/CD-Prozesse sowie ihrer Cloudunabhängigkeit.

4.5.1 Auswahlkriterien für Werkzeuge

Die Auswahl der im PoC eingesetzten Werkzeuge erfolgt nicht mit dem Ziel eines Produktvergleichs, sondern dient der Umsetzung eines konsistenten, durchgängig automatisierten und cloudunabhängigen DevOps-basierten Ansatzes. Die Auswahl basiert auf klar definierten Kriterien, die sich aus den Zielsetzungen dieser Arbeit sowie aus dem beschriebenen Prozess zur automatisierten Bereitstellung und Bewertung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen ableiten. Ziel ist die Verwendung eines Toolsets, das eine reproduzierbare, skalierbare und plattformunabhängige Umsetzung ermöglicht.

- **Automatisierbarkeit:** Ein zentrales Auswahlkriterium ist die Automatisierbarkeit der Werkzeuge. Sämtliche eingesetzten Tools müssen über geeignete Schnittstellen, wie APIs oder Kommandozeilenwerkzeuge, verfügen, um eine vollständige Integration in automatisierte CI/CD-Pipelines zu ermöglichen. Manuelle Konfigurationsschritte sollen auf ein Minimum reduziert werden. Insbesondere die ereignisgesteuerte Auslösung von Prozessen, etwa durch Code-Commits oder Änderungen an Konfigurations- und Infrastrukturdefinitionen, ist für die Abbildung der Schulungs- und Prüfungsabläufe essenziell.
- **Unterstützung von Continuous Integration und Continuous Delivery:** Damit verbunden ist die Unterstützung von Continuous Integration und Continuous Delivery. Die ausgewählten Werkzeuge müssen in der Lage sein, automatisierte Folgeprozesse wie Bereitstellung, Testausführung oder Bewertung zu initiieren und damit einen durchgängigen End-to-End-Prozess zu unterstützen.
- **Reproduzierbarkeit:** Ein weiteres wesentliches Kriterium stellt die Reproduzierbarkeit dar. Konfigurationen, Infrastrukturdefinitionen sowie Test- und Bewertungslogiken müssen versionierbar und eindeutig nachvollziehbar sein, sodass identische Schulungs- und Prüfungsumgebungen mehrfach und kon-

sistent bereitgestellt werden können. Dies ist insbesondere im Kontext von Schulungsszenarien mit mehreren Teilnehmenden relevant, da vergleichbare Ausgangsbedingungen eine Grundvoraussetzung für faire Bewertung und Wissensvermittlung darstellen.

- **Plattform- und Cloudunabhängigkeit:** Darüber hinaus wurde die Plattform- und Cloudunabhängigkeit der Werkzeuge als zentrales Auswahlkriterium definiert. Um die Übertragbarkeit des entwickelten Ansatzes auf unterschiedliche Cloudplattformen untersuchen zu können, dürfen die eingesetzten Tools keine starken Abhängigkeiten zu einem spezifischen Cloudanbieter aufweisen oder müssen entsprechende Abstraktionsmechanismen bereitstellen. Cloudspezifische Anpassungen sollen, soweit erforderlich, klar isoliert und transparent nachvollziehbar sein.
- **Integrationsfähigkeit:** Ein weiteres Auswahlkriterium ist die Integrationsfähigkeit der Werkzeuge innerhalb des Gesamtprozesses. Die einzelnen Toolkomponenten müssen sich sinnvoll kombinieren lassen und gemeinsam einen konsistenten Prozess von der Bereitstellung der Schulungsumgebung bis zur automatisierten Bewertung der eingereichten Aufgaben ermöglichen.
- **Eignung für den Einsatz im Schulungs- und Prüfungskontext:** Abschließend wird die Eignung für den Einsatz im Schulungs- und Prüfungskontext berücksichtigt. Die Werkzeuge sollen einen stabilen Betrieb auch bei paralleler Nutzung durch mehrere Teilnehmende ermöglichen, eine klare Trennung zwischen Arbeits-, Bewertungs- und Administrationsprozessen unterstützen und reproduzierbares Feedback liefern. Aspekte wie Skalierbarkeit, Hochverfügbarkeit oder Kostenoptimierung werden bewusst nicht als primäre Auswahlkriterien betrachtet, da sie nicht im Fokus des PoC stehen.

Auf Basis dieser Kriterien wurde ein fixes Toolset definiert, das in den folgenden Abschnitten vorgestellt wird. Die konkrete technische Umsetzung und Konfiguration der ausgewählten Werkzeuge erfolgt im Rahmen der Beschreibung der Zielarchitektur und der Implementierung in Kapitel 5.

4.5.2 Versionsverwaltung und CI/CD

Die Versionsverwaltung sowie die CI/CD-Automatisierung bilden das zentrale organisatorische und technische Rückgrat des im PoC umgesetzten DevOps-Ansatzes. Sie dienen nicht nur der Verwaltung von Quellcode, sondern fungieren als zentrale Steuerungs- und Koordinationsinstanz für Konfigurationen, Infrastrukturdefinitionen, Aufgabenstellungen sowie automatisierte Test- und Bewertungslogiken. Sämtliche relevanten Bestandteile des Schulungs- und Prüfungsprozesses werden versioniert abgelegt und sind dadurch eindeutig nachvollziehbar, reproduzierbar und transparent dokumentiert.

Die Versionsverwaltung übernimmt dabei mehrere Funktionen. Neben der Nachvollziehbarkeit von Änderungen ermöglicht sie die konsistente Versionierung aller für den Betrieb relevanten Bestandteile des Systems. Dadurch können Änderungen eindeutig identifiziert, reproduziert oder bei Bedarf auf einen vorherigen Zustand zurückgeführt werden. Insbesondere im Prüfungsumfeld trägt dies zur

Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei, da sämtliche Anpassungen an Aufgabenstellungen, Konfigurationen oder Bewertungslogiken historisch rekonstruierbar sind.

Aufbauend auf der Versionsverwaltung übernimmt die CI/CD-Komponente die Rolle der automatisierten Prozessorchestrierung. Ereignisse wie das Committed von Teilnehmenden-Abgaben, Änderungen an Modul- oder Infrastrukturdefinitionen sowie die Abgabe von Prüfungsergebnissen dienen als Trigger für automatisierte Pipelines. Diese steuern unter anderem die Bereitstellung der erforderlichen Schulungs- und Prüfungsumgebungen, die Ausführung automatisierter Tests sowie die Generierung von Bewertungsergebnissen und Rückmeldungen.

Durch die enge Kopplung von Versionsverwaltung und CI/CD wird ein durchgängiger End-to-End-Prozess realisiert, der manuelle Eingriffe weitgehend vermeidet und eine konsistente Durchführung der Schulungs- und Prüfungsabläufe ermöglicht. Ein wesentliches Merkmal dieses Ansatzes ist die klare Trennung zwischen Definition und Ausführung: Während Prozesslogiken, Konfigurationen und Tests versioniert definiert werden, erfolgt deren Ausführung vollständig automatisiert in den jeweiligen Zielumgebungen. Dadurch lassen sich identische Abläufe mehrfach durchführen und auf unterschiedliche Cloudplattformen übertragen, ohne dass Anpassungen am Prozessdesign erforderlich sind.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Trennung der Rollen innerhalb des Systems. Teilnehmende interagieren ausschließlich über klar definierte Schnittstellen, insbesondere über Repository-Zugriffe, mit dem System. Administrative Aufgaben wie Bereitstellung, Bewertung und Feedback-Erzeugung werden hingegen vollständig automatisiert innerhalb der CI/CD-Pipelines durchgeführt. Dies trägt zur Objektivierung der Bewertung, zur Reduktion potenzieller Fehlerquellen sowie zur Minimierung manueller Eingriffe bei.

Insgesamt unterstützt die Kombination aus Versionsverwaltung und CI/CD zentrale DevOps-Prinzipien wie Automatisierung, Reproduzierbarkeit und kontinuierliches Feedback. Gleichzeitig stellt sie eine wesentliche Grundlage für die in dieser Arbeit untersuchte Übertragbarkeit des entwickelten Ansatzes auf unterschiedliche Cloudplattformen dar.

Für die Umsetzung werden Git-basierte Versionsverwaltungssysteme sowie integrierte CI/CD-Funktionalitäten eingesetzt.

4.5.3 Infrastrukturautomatisierung

Die Infrastrukturautomatisierung ist ein weiterer zentraler Baustein des im PoC umgesetzten DevOps-Ansatzes und bildet eine wesentliche Voraussetzung für die reproduzierbare und skalierbare Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen. Ziel ist es, die benötigten Laufzeit- und Infrastrukturressourcen vollständig automatisiert, konsistent und ohne manuelle Eingriffe zu erzeugen, zu konfigurieren und bei Bedarf wieder zu entfernen. Manuelle Bereitstellungs- oder Konfigurationsschritte werden bewusst vermieden, um Fehlerquellen zu reduzieren und eine einheitliche Ausgangsbasis für alle Teilnehmenden sicherzustellen.

Die Definition der Infrastruktur erfolgt, festgelegt auf Basis versionierter Konfigurations- und Definitionsdateien, die in der Versionsverwaltung abgelegt werden.

Infrastrukturkomponenten wie Rechenressourcen, Netzwerkelemente oder Laufzeitabhängigkeiten werden dabei eindeutig beschrieben und als integraler Bestandteil des Gesamtsystems behandelt. Änderungen an der Infrastruktur sind dadurch transparent nachvollziehbar, reproduzierbar und bei Bedarf auf einen definierten Zustand zurückführbar. Insbesondere im Kontext von Schulungs- und Prüfungsszenarien ist diese Eigenschaft von zentraler Bedeutung, da identische Rahmenbedingungen eine wesentliche Voraussetzung für Vergleichbarkeit und Fairness darstellen.

Die automatisierte Bereitstellung der Infrastruktur ist eng in die CI/CD-Prozesse integriert. Ereignisse wie Änderungen an Infrastrukturdefinitionen oder das Starten eines neuen Schulungs- oder Prüfungslaufs dienen als Trigger für die ereignisgesteuerte Provisionierung der erforderlichen Ressourcen in der jeweiligen Zielumgebung. Die klare Trennung zwischen Infrastrukturdefinition und deren tatsächlicher Bereitstellung ermöglicht es, Anpassungen kontrolliert und nachvollziehbar vorzunehmen, ohne bestehende Prozesse zu verändern.

Ein weiterer zentraler Aspekt der Infrastrukturautomatisierung ist die Isolation der einzelnen Schulungs- und Prüfungsumgebungen. Für jede teilnehmende Person kann eine separate Umgebung bereitgestellt werden, wodurch gegenseitige Beeinflussungen vermieden und vergleichbare Ausgangsbedingungen geschaffen werden. Diese Isolation ist insbesondere im Prüfungskontext von Bedeutung, da sie zur Nachvollziehbarkeit der Bewertung beiträgt.

Darüber hinaus kommt der Infrastrukturautomatisierung im Hinblick auf die Untersuchung der Plattform- und Cloudunabhängigkeit eine besondere Rolle zu. Durch den Einsatz abstrahierender, deklarativer Beschreibungen können zentrale Teile der Infrastruktur unabhängig von der konkreten Cloudplattform definiert werden. Cloud- oder anbieterspezifische Besonderheiten lassen sich dabei klar identifizieren und gezielt isolieren, sodass die Übertragbarkeit des Gesamtkonzepts nicht beeinträchtigt wird.

Durch die konsequente Automatisierung der Infrastruktur wird insgesamt eine skalierbare, reproduzierbare und konsistente Grundlage geschaffen, die den parallelen Betrieb mehrerer Schulungs- und Prüfungsumgebungen ermöglicht. Gleichzeitig unterstützt dieser Ansatz zentrale DevOps-Prinzipien wie Automatisierung, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit und bildet eine wesentliche Grundlage für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Evaluation.

Für die Umsetzung der Infrastrukturautomatisierung werden Werkzeuge eingesetzt, die eine strukturierte und zustandsbasierte Beschreibung der Infrastruktur sowie deren automatisierte Provisionierung unterstützen.

4.5.4 Testautomatisierung

Die Testautomatisierung ist eine weitere Rolle bei der reproduzierbaren Bewertung der von den erstellten Lösungen der teilnehmenden Personen. Ziel ist es, Arbeitsergebnisse aus Schulungs- und Prüfungsaufgaben automatisiert zu überprüfen und zeitnahes sowie vergleichbares Feedback bereitzustellen, ohne dass manuelle Bewertungsschritte erforderlich sind. Dadurch wird eine einheitliche Bewertung ermöglicht, unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden sowie von der zugrunde liegenden Cloudplattform.

Die Testautomatisierung ist integraler Bestandteil des DevOps-basierten Prozesses und eng in die CI/CD-Pipelines eingebunden. Abgaben der Teilnehmenden, etwa in Form von Code-Änderungen oder Konfigurationsanpassungen, dienen als ereignisbasierte Auslöser für automatisierte Testläufe. Die Testergebnisse werden unmittelbar nach der Ausführung bereitgestellt und bilden die Grundlage für die Bewertung der erbrachten Leistung sowie für die Generierung strukturierter Rückmeldungen.

Die Tests werden als eigenständige, versionierte Bestandteile des Systems behandelt und gemeinsam mit den zugehörigen Aufgabenstellungen sowie Konfigurationen in der Versionsverwaltung abgelegt. Dadurch sind Prüfungs- und Bewertungslogiken transparent nachvollziehbar, reproduzierbar und eindeutig einem bestimmten Modul oder Prüfungsszenario zugeordnet. Änderungen an Aufgabenstellungen oder Bewertungskriterien lassen sich kontrolliert dokumentieren und wirken sich konsistent auf alle nachfolgenden Testläufe aus.

Ein wesentlicher Aspekt der Testautomatisierung ist die klare Trennung zwischen Arbeits- und Bewertungsumgebung. Während die Teilnehmenden innerhalb ihrer jeweiligen Schulungs- oder Prüfungsumgebung arbeiten, erfolgt die Testausführung in einer kontrollierten Umgebung mit definierten Rahmenbedingungen. Diese Trennung trägt zu einer nachvollziehbaren und einheitlichen Bewertung bei und reduziert potenzielle Manipulationsmöglichkeiten.

Darüber hinaus ermöglicht die Testautomatisierung eine differenzierte Unterstützung von Schulungs- und Prüfungsmodi. Im Schulungsmodus können Tests iterativ und wiederholt ausgeführt werden, um kontinuierliches Feedback und lernförderliche Rückmeldungen bereitzustellen. Im Prüfungsmodus hingegen erfolgt die Testausführung kontrolliert und zu festgelegten Zeitpunkten, um faire und vergleichbare Bewertungsbedingungen sicherzustellen.

Die enge Kopplung von Testautomatisierung, Versionsverwaltung und Infrastrukturautomatisierung stellt sicher, dass Testergebnisse stets im Kontext einer eindeutig definierten und reproduzierbaren Umgebung erzeugt werden. Abweichungen zwischen unterschiedlichen Durchläufen oder Plattformen lassen sich dadurch gezielt analysieren und nachvollziehen. Gleichzeitig wird der manuelle Aufwand für die Durchführung und Auswertung der Tests erheblich reduziert.

Insgesamt stellt die Testautomatisierung einen wesentlichen Bestandteil des entwickelten DevOps-Ansatzes dar. Sie verbindet die automatisierte Bereitstellung der Umgebungen mit einer ebenso automatisierten Bewertung und bildet damit eine zentrale Grundlage für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Evaluation.

Für die Umsetzung der Testautomatisierung werden Werkzeuge eingesetzt, die eine automatisierte Ausführung funktionaler und szenariobasierter Tests innerhalb der bereitgestellten Umgebungen unterstützen.

4.5.5 Cloudplattformen

Die im Rahmen des PoC eingesetzten Cloudplattformen dienen als Laufzeit- und Ausführungsumgebung für die automatisierte Bereitstellung, Durchführung und Bewertung der Schulungs- und Prüfungsumgebungen. Sie stellen die notwendigen infrastrukturellen und plattformseitigen Ressourcen bereit, auf denen die zuvor

beschriebenen Automatisierungsprozesse umgesetzt und erprobt werden. Der Fokus liegt dabei nicht auf der Bewertung einzelner Cloudanbieter, sondern auf der Untersuchung, inwieweit sich der entwickelte DevOps-basierte Ansatz auf unterschiedliche Cloudumgebungen übertragen lässt.

Die Cloudplattformen werden primär zur Bereitstellung von Rechenressourcen, Netzwerkkonfigurationen und Laufzeitumgebungen herangezogen. Ihre Einbindung erfolgt vollständig automatisiert über die beschriebenen Prozesse der Infrastrukturautomatisierung sowie der CI/CD-gesteuerten Ausführung. Dadurch können Schulungs- und Prüfungsumgebungen bedarfsgerecht erzeugt, zeitlich begrenzt betrieben und nach Abschluss der jeweiligen Szenarien wieder entfernt werden. Dies ermöglicht dynamische und wiederholbare Versuchsbedingungen, ohne auf statische oder lokal gebundene Infrastrukturen angewiesen zu sein.

Ein wesentliches Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Plattformunabhängigkeit des entwickelten Ansatzes. Die betrachteten Cloudplattformen werden daher nicht als primäre Gestaltungsvariable des Prozesses verstanden, sondern als Zielumgebungen, auf die ein einheitlich definierter Automatisierungsworkflow angewendet wird. Zentrale Prozesslogiken, Infrastrukturdefinitionen sowie Test- und Bewertungsmechanismen werden so gestaltet, dass sie weitgehend unabhängig von der konkreten Cloudplattform eingesetzt werden können.

Unterschiede zwischen den Cloudplattformen ergeben sich insbesondere aus anbieterspezifischen Diensten, Schnittstellen oder Konfigurationsmechanismen. Solche plattformspezifischen Anpassungen werden bewusst auf klar abgegrenzte Bereiche beschränkt und transparent dokumentiert, um ihren Einfluss auf den Gesamtprozess nachvollziehbar zu halten. Dies ermöglicht eine systematische Analyse der Übertragbarkeit des Ansatzes sowie die Identifikation potenzieller Abhängigkeiten oder Einschränkungen.

Durch die Nutzung mehrerer Cloudplattformen im Rahmen des PoC kann untersucht werden, in welchem Umfang identische Schulungs- und Prüfungsszenarien unter vergleichbaren Bedingungen realisiert werden können. Sie bilden damit die Grundlage für die praktische Erprobung des entwickelten DevOps-basierten Konzepts unter realitätsnahen Bedingungen, ohne selbst Gegenstand eines produkt- oder anbieterbezogenen Vergleichs zu sein.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Werkzeuge und Plattformen bilden gemeinsam die methodische Grundlage für die im folgenden Kapitel dargestellte Zielarchitektur und Umsetzung des PoC.

4.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die methodische Grundlage der vorliegenden Arbeit dargestellt. Aufbauend auf den formulierten Forschungsfragen wurde ein praxisorientierter, design- und implementierungsnaher Forschungsansatz gewählt, der die Entwicklung und Untersuchung einer automatisierten Schulungs- und Prüfungsumgebung in den Mittelpunkt stellt. Ziel des Kapitels ist es, das gewählte Vorgehen transparent darzustellen und die Basis für eine nachvollziehbare Teil-Beantwortung der Haupt- und Teilforschungsfragen zu schaffen.

Durch die Definition des Forschungsdesigns, des geplanten Prozessablaufs sowie der Evaluationsmetriken wird die Hauptforschungsfrage (HFF) dieser Arbeit,

wie DevOps-Methoden zur automatisierten Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen genutzt werden können, bereits auf konzeptioneller und methodischer Ebene adressiert. Insbesondere wird aufgezeigt, wie ein durchgängiger, automatisierter End-to-End-Prozess von der Bereitstellung der Infrastruktur bis zur Bewertung der Arbeitsergebnisse gestaltet werden kann.

Bereits durch die Konzeption des PoC werden zentrale Aspekte der Teilforschungsfragen adressiert, insbesondere im Hinblick auf die Auswahl geeigneter DevOps-Methoden und Werkzeuge (TFF 1.1), die Strukturierung eines automatisierten Bereitstellungs- und Bewertungsprozesses (TFF 1.2) sowie die grundsätzliche Übertragbarkeit des Ansatzes auf unterschiedliche Cloudplattformen (TFF 1.3).

Die in diesem Kapitel dargestellten Auswahlkriterien für Werkzeuge sowie die Beschreibung der eingesetzten Toolkategorien tragen zur Beantwortung der ersten Teilforschungsfrage bei, welche Tools und Methoden für die automatisierte Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen geeignet sind. Dabei wird kein Produktvergleich vorgenommen, sondern ein konsistentes Toolset definiert, das die Umsetzung eines cloudunabhängigen DevOps-basierten Ansatzes ermöglicht.

Darüber hinaus werden durch die Festlegung der Evaluationsmetriken und des Versuchsaufbaus Grundlagen zur Beantwortung der zweiten Teilforschungsfrage geschaffen, welche sich mit der Effizienz der automatisierten Bereitstellung in Bezug auf Zeit und Ressourcen befasst. Die konkrete Beantwortung dieser Frage erfolgt im Rahmen der praktischen Umsetzung und Auswertung der Messergebnisse in den folgenden Kapiteln.

Die Betrachtung der eingesetzten Cloudplattformen sowie deren Rolle innerhalb des Gesamtsystems adressiert zudem die dritte Teilforschungsfrage, welche Möglichkeiten Cloudanbieter zur Automatisierung von Teilprozessen bieten. In diesem Kapitel erfolgt dies auf konzeptioneller Ebene, während die praktische Übertragbarkeit des entwickelten Ansatzes im Rahmen des PoC untersucht wird.

Zur systematischen Untersuchung wurden geeignete Evaluationskriterien und Metriken definiert, die eine gezielte Analyse von Effizienz, Automatisierungsgrad und Stabilität der umgesetzten Lösung ermöglichen. Die explizite Zuordnung der Metriken zu den Haupt- und Teilforschungsfragen stellt sicher, dass die im weiteren Verlauf erhobenen Ergebnisse unmittelbar zur Beantwortung der Forschungsfragen beitragen. Damit wird bereits auf methodischer Ebene eine strukturierte und nachvollziehbare Beantwortung der Forschungsfragen vorbereitet.

Auf Grundlage der in diesem Kapitel beschriebenen methodischen Vorgehensweise und der definierten Rahmenbedingungen wird im folgenden Kapitel die Zielarchitektur vorgestellt und die konkrete Umsetzung des PoC beschrieben.

5 Konzept und Umsetzung

Aufbauend auf der in Kapitel 4.1 dargestellten methodischen Grundlage wird in diesem Kapitel das konzeptionelle Design sowie die konkrete Umsetzung der automatisierten Schulungs- und Prüfungsumgebung beschrieben. Ziel ist es, den entwickelten DevOps-basierten Ansatz in eine konsistente technische Lösung zu überführen und dessen Umsetzung nachvollziehbar darzustellen.

Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Zielarchitektur, der zentralen Architekturentscheidungen sowie der Umsetzung der definierten Prozesse. Dargestellt wird, wie die einzelnen Systemkomponenten zusammenwirken und wie die vorgesehenen Abläufe technisch realisiert wurden.

Das Kapitel ist so aufgebaut, dass zunächst die Zielarchitektur vorgestellt wird. Darauf aufbauend werden die eingesetzten Werkzeuge und Cloudplattformen sowie die konkreten Implementierungsschritte beschrieben. Eine abschließende Einordnung der Umsetzung bildet die Grundlage für die nachfolgende Evaluation der Ergebnisse in Kapitel 6.

5.1 Motivation und Zielsetzung

Die Umsetzung des in dieser Arbeit entwickelten Konzepts erfolgt in Form eines PoC. Ziel des PoC ist es, die prinzipielle technische Realisierbarkeit des DevOps-basierten Ansatzes zu demonstrieren und dessen Anwendbarkeit im Kontext automatisierter Schulungs- und Prüfungsumgebungen zu untersuchen.

Der PoC konzentriert sich auf die automatisierte Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen, die Durchführung der zugehörigen Szenarien sowie die automatisierte Bewertung der erbrachten Arbeitsergebnisse. Im Fokus steht dabei die Abbildung der zentralen Prozesse und Systemzusammenhänge, nicht die Umsetzung einer vollständig produktionsreifen Lösung.

Aspekte wie Hochverfügbarkeit, umfassende Sicherheitsmechanismen oder Kostenoptimierung werden bewusst nicht im Detail betrachtet, da sie für die Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit nicht ausschlaggebend sind und den Rahmen des PoC überschreiten würden.

Die Umsetzung folgt einem durchgängigen, strukturierten Ablauf, der sich an den definierten DevOps-Prinzipien orientiert. Zentrale Elemente sind die ereignisgesteuerte Automatisierung, die Nutzung von Versionsverwaltung und CI/CD-Prozessen sowie die klare Trennung zwischen Arbeits-, Bewertungs- und Administrationsbereichen. Der PoC dient somit als kontrollierte Umgebung, in der die Interaktion dieser Komponenten gezielt untersucht werden kann.

Die in diesem Kapitel beschriebene Umsetzung bildet die Grundlage für die nachfolgende Evaluation in Kapitel 6. Die dort analysierten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den hier dargestellten PoC und dessen konkrete Ausprägung.

5.2 Zielarchitektur

In diesem Abschnitt wird die Zielarchitektur des im Rahmen dieser Arbeit umgesetzten PoC beschrieben. Ziel der Zielarchitektur ist es, die wesentlichen technischen Bausteine sowie deren Zusammenwirken auf einer abstrakten, systemischen

Ebene darzustellen. Der Fokus liegt dabei auf der strukturellen Gliederung des Gesamtsystems und nicht auf der detaillierten Ausgestaltung einzelner Implementierungsaspekte.

Die Zielarchitektur dient als verbindendes Element zwischen den in Kapitel 4 definierten Anforderungen und der in den folgenden Abschnitten beschriebenen konkreten Umsetzung. Sie verdeutlicht, wie die zentralen DevOps-Prinzipien Automatisierung, Reproduzierbarkeit und Plattformunabhängigkeit technisch abgebildet werden und bildet die Grundlage für die nachfolgende Beschreibung der Toolchain sowie der Implementierung.

5.2.1 Architekturübersicht

Abbildung 5.1 zeigt die Zielarchitektur des PoC. Die Architektur gliedert sich in ein dauerhaft betriebenes, zentrales Steuerungssystem sowie dynamisch bereitgestellte Schulungs- und Prüfungsumgebungen in der Cloud. Diese Trennung ermöglicht eine klare Abgrenzung zwischen steuernden, administrativen Funktionen und den eigentlichen Ausführungsumgebungen für Arbeit und Bewertung.

Das zentrale Steuerungssystem fungiert als Control Plane und übernimmt die Verwaltung aller relevanten Definitionen, Konfigurationen und Orchestrierungslogiken. Über eine automatisierte Orchestrierungsebene werden dynamisch Arbeits- und Bewertungsumgebungen bereitgestellt, gesteuert und wieder entfernt. Die Cloudplattformen dienen dabei ausschließlich als Ausführungsumgebung für diese temporären Systeme.

Die Architektur ist so gestaltet, dass sämtliche Prozesse ereignisgesteuert und automatisiert ablaufen. Manuelle Eingriffe in die Bereitstellung, Durchführung oder Bewertung von Schulungs- und Prüfungsszenarien sind nicht vorgesehen. Auf diese Weise wird eine konsistente und reproduzierbare Durchführung der Szenarien unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden oder der verwendeten Cloudplattform ermöglicht.

Abbildung 5.1: Zielarchitektur des PoC (eigene Darstellung)

5.2.2 Zentrales Steuerungssystem und Orchestrierung

Das unter Abbildung 5.1 Punkt (1) dargestellte zentrale Steuerungssystem bildet das organisatorische und technische Rückgrat der Zielarchitektur. Es fungiert als Control Plane und dient der zentralen Verwaltung von Versionsständen, Konfigurationsdefinitionen sowie Test- und Bewertungslogiken. Alle für den Betrieb relevanten Informationen sind dort versioniert abgelegt und eindeutig nachvollziehbar dokumentiert.

Die unter Abbildung 5.1 Punkt (2) dargestellte automatisierte Provisionierung und Orchestrierung stellt keine eigenständige Systemkomponente dar, sondern eine logische Ebene, über die die im zentralen Steuerungssystem definierten Prozesse ausgeführt werden. Sie übernimmt die Koordination und Steuerung aller automatisierten Abläufe, insbesondere die Bereitstellung, Initialisierung und den Rückbau der dynamischen Umgebungen.

Durch die Trennung zwischen Steuerungssystem und Orchestrierung wird eine klare Abgrenzung zwischen Definition und Ausführung erreicht. Änderungen an Prozesslogiken oder Konfigurationen können kontrolliert vorgenommen werden,

ohne bestehende Ausführungsumgebungen direkt zu beeinflussen. Diese Struktur unterstützt die Nachvollziehbarkeit der Abläufe und ermöglicht eine konsistente Wiederholung identischer Szenarien.

5.2.3 Dynamische Arbeits- und Bewertungsumgebungen

Die dynamischen beziehungsweise temporären Systeme bilden die Ausführungsebene der Zielarchitektur und werden bedarfsgerecht in der Cloud bereitgestellt. Sie umfassen sowohl die Bewertungs- und Testumgebung als auch die individuellen Arbeitsumgebungen der Nutzenden.

Die unter Abbildung 5.1 Punkt (3) dargestellte Bewertungs- und Testumgebung dient der isolierten Ausführung automatisierter Tests unter kontrollierten Rahmenbedingungen. In dieser Umgebung werden die von den Nutzenden erstellten Arbeitsergebnisse überprüft und bewertet. Die Trennung von Arbeits- und Bewertungsumgebung stellt sicher, dass die Bewertung unabhängig von individuellen Anpassungen oder potenziellen Beeinflussungen innerhalb der Arbeitsumgebung erfolgt.

Die unter Abbildung 5.1 Punkt (4) dargestellten Arbeitsumgebungen werden individuell für die Nutzenden bereitgestellt und dienen als Umgebung zur Bearbeitung der Schulungs- oder Prüfungsaufgaben. Der Zugriff auf diese Umgebungen erfolgt remote. Die Abgabe der Arbeitsergebnisse ist ausschließlich über die zentrale Versionsverwaltung vorgesehen, wodurch ein klar definierter und nachvollziehbarer Abgabepunkt geschaffen wird.

Durch die dynamische Bereitstellung dieser Umgebungen können identische Ausgangsbedingungen für alle Nutzenden geschaffen werden. Gleichzeitig erlaubt die zeitlich begrenzte Existenz der Systeme eine kontrollierte Durchführung der Szenarien sowie einen automatisierten Rückbau nach Abschluss der jeweiligen Schulungs- oder Prüfungsphase.

5.2.4 Rollen- und Zugriffskonzept

Das Rollen- und Zugriffskonzept ist ein zentrales Gestaltungselement der Zielarchitektur und dient der klaren Trennung von Verantwortlichkeiten sowie der kontrollierten Steuerung aller Interaktionen innerhalb des Systems. Ziel ist es, eine nachvollziehbare, faire und reproduzierbare Durchführung von Schulungs- und Prüfungsszenarien sicherzustellen und gleichzeitig manuelle Eingriffe in laufende Prozesse weitgehend zu vermeiden.

Grundsätzlich werden innerhalb der Architektur drei logische Rollen unterschieden: eine administrative Rolle, eine Nutzendenrolle sowie eine Automatisierungs- und Orchestrierungsebene. Diese Rollen sind nicht als konkrete Personen oder Benutzerkonten zu verstehen, sondern als funktionale Verantwortungsbereiche innerhalb des Gesamtsystems.

Die administrative Rolle ist für die Definition und Pflege der zentralen Modulhalte verantwortlich. Dazu zählen insbesondere die Infrastruktur- und Szenariodefinitionen, die Aufgabenstellungen sowie die zugehörigen Bewertungs- und Testlogiken. Diese Inhalte werden in einem zentralen Modul-Repository verwaltet und versioniert abgelegt. Direkte Eingriffe der administrativen Rolle in laufende

Schulungs- oder Prüfungsumgebungen sind nicht vorgesehen.

Die Nutzendenrolle umfasst die Bearbeitung der bereitgestellten Aufgaben innerhalb einer individuell bereitgestellten Arbeitsumgebung. Nutzende haben ausschließlich Zugriff auf ihre jeweilige Arbeitsumgebung sowie auf ein ihnen zugeordnetes Repository zur Abgabe der Arbeitsergebnisse. Eine direkte Einsicht in zentrale Moduldefinitionen, Bewertungslogiken oder die Arbeitsumgebungen anderer Nutzender ist nicht vorgesehen. Die Abgabe der Ergebnisse erfolgt ausschließlich über die Versionsverwaltung und stellt den einzigen definierten Übergabepunkt zwischen Nutzenden und dem automatisierten Bewertungssystem dar.

Die Automatisierungs- und Orchestrierungsebene fungiert als vermittelnde Instanz zwischen den Rollen. Sie setzt die von der administrativen Rolle definierten Inhalte automatisiert um, stellt die erforderlichen Arbeits- und Bewertungsumgebungen bereit und steuert die Ausführung der Bewertungsprozesse. Sämtliche Interaktionen zwischen administrativer Rolle und Nutzenden erfolgen damit indirekt über diese automatisierten Prozesse.

Die bewusste Trennung zwischen administrativen Steuerungsaufgaben, der Bearbeitung durch Nutzende und der automatisierten Bewertung trägt wesentlich zur Nachvollziehbarkeit und Objektivität der Ergebnisse bei. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass identische Rahmenbedingungen für alle Nutzenden gelten und manuelle Einflussnahmen auf laufende Szenarien ausgeschlossen werden.

Insgesamt unterstützt das Rollen- und Zugriffskonzept die in dieser Arbeit verfolgten DevOps-Prinzipien der Automatisierung, Reproduzierbarkeit und Trennung von Verantwortlichkeiten und bildet eine zentrale Grundlage für den prüfungs- und schulungstauglichen Betrieb des entwickelten Systems.

Abbildung 5.2 zeigt das Rollen- und Zugriffskonzept der Zielarchitektur. Dargestellt sind die logische Trennung der Verantwortlichkeiten sowie die indirekte Kopplung zwischen administrativer Steuerung, automatisierter Orchestrierung und den Arbeits- und Bewertungsumgebungen der Nutzenden.

Abbildung 5.2: Rollen- und Zugriffskonzept der Zielarchitektur (eigene Darstellung)

5.3 Prozesse

In diesem Abschnitt werden die zentralen Prozesse beschrieben, die den durchgängigen Ablauf des im PoC umgesetzten Systems definieren. Während in Abschnitt 5.2 die strukturellen und systemischen Aspekte der Lösung dargestellt wurden, liegt der Fokus hier auf der logischen Abfolge der einzelnen Prozessschritte sowie deren Zusammenspiel.

5.3.1 Prozessübersicht

Die beschriebenen Prozesse bilden einen durchgängigen End-to-End-Ablauf von der Vorbereitung eines Schulungs- oder Prüfungsszenarios über die Bereitstellung der erforderlichen Umgebungen bis hin zur automatisierten Bewertung und der anschließenden Deprovisionierung der Ressourcen. Ziel dieser Prozessdarstellung ist es, die funktionalen Zusammenhänge unabhängig von konkreten Werkzeugen oder technischen Implementierungsdetails nachvollziehbar darzustellen.

Der Gesamtprozess ist ereignisgesteuert aufgebaut und folgt den Prinzipien kontinuierlicher Automatisierung. Zentrale Auslöser für Prozessschritte sind vordefinierte Aktionen, wie etwa die Freigabe eines Schulungs- oder Prüfungslaufs, Änderungen an Konfigurationsdefinitionen oder die Abgabe von Arbeitsergebnissen. Auf diese Weise wird ein konsistenter und reproduzierbarer Ablauf sichergestellt, der ohne manuelle Eingriffe auskommt.

In logischer Hinsicht lässt sich der Prozess in mehrere aufeinanderfolgende Phasen gliedern. Diese umfassen die Initialisierung und Vorbereitung des Szenarios, die automatisierte Bereitstellung der benötigten Arbeits- und Bewertungsumgebungen, die eigentliche Durchführungsphase, die Abgabe und Bewertung der Arbeitsergebnisse sowie die Deprovisionierung und Archivierung der erzeugten Ressourcen. Jede dieser Phasen ist klar abgegrenzt und erfüllt eine eigenständige Funktion innerhalb des Gesamtablaufs.

Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Teilprozesse bauen aufeinander auf und sind eng miteinander verzahnt. Gleichzeitig sind sie so gestaltet, dass sie bei Bedarf unabhängig voneinander angepasst oder erweitert werden können. Dies unterstützt die Nachvollziehbarkeit des Systems und trägt zur Übertragbarkeit des entwickelten Ansatzes auf unterschiedliche Szenarien und Cloudplattformen bei.

Die Darstellung der Prozesse erfolgt bewusst auf einer abstrakten Ebene. Die konkrete technische Umsetzung der einzelnen Prozessschritte sowie deren Realisierung mit spezifischen Werkzeugen wird in den nachfolgenden Kapiteln behandelt.

5.3.2 Initialisierungsprozess

Der Initialisierungsprozess bildet den Ausgangspunkt eines Schulungs- oder Prüfungslaufs und stellt sicher, dass alle erforderlichen Rahmenbedingungen für die nachfolgenden Prozessschritte eindeutig definiert und konsistent vorbereitet sind. Ziel dieser Phase ist es, den gesamten Ablauf kontrolliert zu starten und eine reproduzierbare Ausgangsbasis für alle weiteren Schritte zu schaffen.

Zu Beginn des Initialisierungsprozesses werden die organisatorischen Parameter

des jeweiligen Szenarios festgelegt. Dazu zählen insbesondere die Auswahl des entsprechenden Schulungs- oder Prüfungsmoduls, die Zuordnung der teilnehmenden Personen sowie die Festlegung des zeitlichen Rahmens. Diese Informationen bilden die Grundlage für alle nachfolgenden automatisierten Prozesse und werden zentral verwaltet.

Ein wesentlicher Bestandteil der Initialisierung ist die Definition der Teilnehmendenkontexte. Für jede teilnehmende Person werden eindeutige Zuordnungen geschaffen, die eine klare Trennung der späteren Arbeits- und Bewertungsumgebungen ermöglichen. Gleichzeitig werden die notwendigen Zugriffs- und Berechtigungsstrukturen vorbereitet, sodass während der Durchführungsphase ausschließlich die vorgesehenen Interaktionen mit dem System möglich sind.

Darüber hinaus umfasst der Initialisierungsprozess die Prüfung der Vollständigkeit und Konsistenz der zugrunde liegenden Definitionen. Hierzu zählt unter anderem die Verfügbarkeit der Aufgabenstellungen, der zugehörigen Bewertungslogiken sowie der benötigten Infrastruktur- und Konfigurationsvorgaben. Durch diese Vorabprüfung wird sichergestellt, dass der nachfolgende Bereitstellungsprozess ohne Unterbrechungen oder manuelle Korrekturen durchgeführt werden kann.

Der Abschluss des Initialisierungsprozesses erfolgt mit der formalen Freigabe des Schulungs- oder Prüfungslaufs. Diese Freigabe fungiert als zentrales Ereignis, das die automatisierten Folgeprozesse auslöst. Ab diesem Zeitpunkt werden keine inhaltlichen Änderungen an den zugrunde liegenden Definitionen mehr vorgesehen, um konsistente und vergleichbare Bedingungen für alle Teilnehmenden zu gewährleisten.

Der Initialisierungsprozess stellt somit eine entscheidende Voraussetzung für die kontrollierte, automatisierte Durchführung der weiteren Prozessphasen dar. Er verbindet organisatorische Vorbereitung mit technischer Automatisierung und legt den Grundstein für eine reproduzierbare und nachvollziehbare Durchführung der Schulungs- und Prüfungsumgebungen.

5.3.3 Bereitstellungsprozess der Umgebungen

Der Bereitstellungsprozess der Umgebungen schließt unmittelbar an die Initialisierung an und stellt die operative Phase dar, in der die für die Durchführung eines Schulungs- oder Prüfungslaufs benötigten Arbeits- und Bewertungsumgebungen automatisiert erzeugt werden. Ziel dieses Prozessschrittes ist es, für alle teilnehmenden Personen identische, klar abgegrenzte und reproduzierbare Ausgangsbedingungen bereitzustellen.

Ausgangspunkt des Bereitstellungsprozesses ist die im Rahmen der Initialisierung erfolgte Freigabe des Szenarios. Auf Basis der dort definierten Parameter werden die erforderlichen Umgebungen bedarfsgerecht erstellt. Der Prozess erfolgt vollständig automatisiert und ohne manuelle Eingriffe, wodurch eine konsistente Umsetzung unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden sichergestellt wird.

Im Rahmen der Bereitstellung werden unterschiedliche Umgebungstypen erzeugt, die jeweils klar definierte Aufgaben innerhalb des Gesamtsystems übernehmen. Dazu zählen insbesondere die individuellen Arbeitsumgebungen der Nutzenden

sowie eine getrennte Bewertungs- und Testumgebung. Diese Trennung stellt sicher, dass Arbeits- und Bewertungsprozesse logisch und funktional voneinander abgegrenzt sind und sich gegenseitig nicht beeinflussen.

Ein zentrales Merkmal des Bereitstellungsprozesses ist die Isolation der einzelnen Umgebungen. Jede Arbeitsumgebung wird unabhängig von anderen Instanzen erstellt und betrieben, sodass gegenseitige Beeinflussungen ausgeschlossen werden. Gleichzeitig werden standardisierte Rahmenbedingungen geschaffen, die eine faire und vergleichbare Bearbeitung der Schulungs- oder Prüfungsaufgaben ermöglichen.

Darüber hinaus ist der Bereitstellungsprozess so gestaltet, dass sämtliche erzeugten Umgebungen eindeutig einem spezifischen Schulungs- oder Prüfungslauf sowie den zugehörigen Teilnehmenden zugeordnet werden können. Diese Zuordnung bildet die Grundlage für die spätere Abgabe, Bewertung und Archivierung der Arbeitsergebnisse und trägt zur Nachvollziehbarkeit des Gesamtprozesses bei.

Die Bereitstellung der Umgebungen erfolgt zeitlich begrenzt und ist auf die Dauer des jeweiligen Szenarios ausgelegt. Dadurch wird sichergestellt, dass Ressourcen nur für den tatsächlich benötigten Zeitraum in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig ermöglicht dieser Ansatz eine automatisierte Deprovisionierung der Umgebungen nach Abschluss der Schulungs- oder Prüfungsphase.

Der Bereitstellungsprozess bildet somit die Brücke zwischen der organisatorischen Vorbereitung und der eigentlichen Durchführung der Szenarien. Er stellt sicher, dass die nachfolgenden Prozessschritte auf einer konsistenten, reproduzierbaren und kontrollierten technischen Grundlage aufsetzen können.

5.3.4 Durchführungsprozess

Der Durchführungsprozess beschreibt die Phase, in der die Nutzenden innerhalb der bereitgestellten Arbeitsumgebungen aktiv an den Schulungs- oder Prüfungsaufgaben arbeiten. Diese Phase stellt den inhaltlichen Kern des gesamten Szenarios dar, da hier die eigentliche Leistungserbringung erfolgt.

Nach Abschluss des Bereitstellungsprozesses erhalten die Nutzenden Zugriff auf ihre jeweils individuelle Arbeitsumgebung. Die Arbeitsphase ist zeitlich klar definiert und beginnt mit der formalen Freigabe des Szenarios. Innerhalb dieses Zeitraums können die bereitgestellten Aufgabenstellungen bearbeitet und Lösungen erarbeitet werden. Die Rahmenbedingungen der Arbeitsphase sind für alle Nutzenden identisch, um vergleichbare Voraussetzungen sicherzustellen.

Während der Durchführung arbeiten die Nutzenden ausschließlich innerhalb der ihnen zugewiesenen Arbeitsumgebung. Direkte Eingriffe in die zugrunde liegende Systemsteuerung oder in andere Umgebungen sind nicht vorgesehen. Diese klare Abgrenzung trägt dazu bei, den Fokus auf die inhaltliche Aufgabenbearbeitung zu legen und gleichzeitig die Integrität des Gesamtsystems zu wahren.

Ein wesentliches Merkmal des Durchführungsprozesses ist die Trennung zwischen Arbeits- und Bewertungslogik. Während die Nutzenden ihre Lösungen erstellen, finden keine automatisierten Bewertungsprozesse statt, sofern dies nicht explizit als Teil eines Schulungsszenarios vorgesehen ist. Dadurch wird eine klare

Unterscheidung zwischen Lern- und Prüfungssituationen ermöglicht.

Die Arbeitsphase endet mit der Abgabe der erarbeiteten Ergebnisse über den vorgesehenen Abgabemechanismus. Dieser Abgabepunkt ist eindeutig definiert und stellt sicher, dass ausschließlich die finalen Arbeitsergebnisse in die nachfolgenden Bewertungsprozesse einfließen. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht mehr vorgesehen, um eine konsistente und nachvollziehbare Bewertung zu gewährleisten.

Der Durchführungsprozess bildet somit die zentrale Interaktionsphase zwischen Nutzenden und System. Er verbindet die zuvor automatisiert bereitgestellte technische Umgebung mit der inhaltlichen Leistungserbringung und stellt eine klare Grundlage für den anschließenden Abgabe- und Bewertungsprozess dar.

5.3.5 Abgabe- und Bewertungsprozess

Der Abgabe- und Bewertungsprozess schließt unmittelbar an die Durchführungsphase an und bildet den Übergang von der individuellen Leistungserbringung zur systematischen Bewertung der erstellten Arbeitsergebnisse. Ziel dieses Prozessschrittes ist es, eine nachvollziehbare, einheitliche und automatisierte Bewertung der abgegebenen Lösungen sicherzustellen.

Die Abgabe der Arbeitsergebnisse erfolgt über einen klar definierten Abgabemechanismus, der als verbindlicher Endpunkt der Arbeitsphase fungiert. Mit der Abgabe werden die finalen Ergebnisse eindeutig einem spezifischen Schulungs- oder Prüfungslauf sowie der jeweiligen Arbeitsumgebung zugeordnet. Ab diesem Zeitpunkt sind keine weiteren Änderungen an den eingereichten Ergebnissen vorgesehen, um konsistente Bewertungsbedingungen zu gewährleisten.

Die Bewertung der abgegebenen Ergebnisse erfolgt automatisiert auf Basis zuvor definierter Bewertungslogiken. Diese Logiken sind unabhängig von den individuellen Arbeitsumgebungen ausgestaltet und werden unter kontrollierten Rahmenbedingungen ausgeführt. Durch diese Trennung zwischen Arbeits- und Bewertungsphase wird sichergestellt, dass die Bewertung ausschließlich auf den abgegebenen Ergebnissen basiert und nicht durch äußere Einflüsse beeinflusst wird.

Ein zentrales Merkmal des Bewertungsprozesses ist die Einheitlichkeit der Bewertungskriterien. Sämtliche Arbeitsergebnisse werden nach denselben vordefinierten Maßstäben geprüft, unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden oder dem Zeitpunkt der Abgabe. Dies trägt zu einer fairen und vergleichbaren Bewertung bei und reduziert potenzielle subjektive Einflüsse. Die Ergebnisse der Bewertung werden strukturiert aufbereitet und dokumentiert. Je nach Szenario können diese Ergebnisse sowohl den Nutzenden als auch den verantwortlichen Prüfenden zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise wird eine transparente Rückmeldung über den erreichten Leistungsstand ermöglicht, ohne dass manuelle Auswertungsschritte erforderlich sind.

Der Abgabe- und Bewertungsprozess stellt somit einen zentralen Bestandteil des automatisierten Gesamtablaufs dar. Er verbindet die in der Durchführungsphase erbrachte Leistung mit einer konsistenten, reproduzierbaren Bewertung und bildet die Grundlage für den abschließenden Deprovisionierungs- und Archivierungs-

prozess.

5.3.6 Deprovisionierungs- und Archivierungsprozess

Der Deprovisionierungs- und Archivierungsprozess bildet den Abschluss eines Schulungs- oder Prüfungslaufs und stellt sicher, dass die im Rahmen des Szenarios bereitgestellten Ressourcen kontrolliert beendet sowie relevante Informationen langfristig gesichert werden. Ziel dieses Prozessschrittes ist es, den Gesamtprozess nachvollziehbar abzuschließen und gleichzeitig eine effiziente Nutzung der eingesetzten Infrastruktur zu gewährleisten.

Nach Abschluss der Bewertungsphase werden die temporär bereitgestellten Arbeits- und Bewertungsumgebungen systematisch außer Betrieb genommen. Die Deprovisionierung erfolgt automatisiert und umfasst sämtliche dynamisch erzeugten Ressourcen, die für die Durchführung des jeweiligen Szenarios benötigt wurden. Durch diesen automatisierten Deprovisionierungsprozess wird sichergestellt, dass keine ungenutzten oder verwaisten Systeme bestehen bleiben.

Parallel zur Deprovisionierung erfolgt die Archivierung der für den Schulungs- oder Prüfungslauf relevanten Informationen. Dazu zählen insbesondere die abgegebenen Arbeitsergebnisse, die zugehörigen Bewertungsergebnisse sowie die verwendeten Konfigurations- und Szenariodefinitionen. Diese Daten werden eindeutig dem entsprechenden Lauf zugeordnet und langfristig gesichert, um eine spätere Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen.

Der Archivierungsprozess unterstützt sowohl organisatorische als auch prüfungsrelevante Anforderungen. Er ermöglicht die Rekonstruktion des Ablaufs eines Szenarios, etwa im Rahmen von Einsichten, Nachprüfungen oder Qualitätssicherungsmaßnahmen. Gleichzeitig wird durch die klare Trennung zwischen aktiven Systemen und archivierten Informationen eine saubere Abgrenzung zwischen laufenden und abgeschlossenen Szenarien erreicht.

Mit dem Abschluss des Deprovisionierungs- und Archivierungsprozesses ist der Schulungs- oder Prüfungslauf vollständig beendet. Der Prozess stellt sicher, dass das System in einen definierten Ausgangszustand zurückgeführt wird und für nachfolgende Szenarien erneut zur Verfügung steht. Damit schließt dieser Prozessschritt den durchgängigen, automatisierten End-to-End-Ablauf des PoC ab.

5.4 Toolchain und Automatisierung

In diesem Abschnitt wird die im Rahmen des PoC eingesetzte Toolchain beschrieben, die zur Umsetzung der Zielarchitektur sowie der in Abschnitt 5.3 dargestellten Prozesse herangezogen wird. Ziel des Kapitels ist es, die Rolle der einzelnen Werkzeugkategorien innerhalb des Gesamtsystems darzustellen und deren Beitrag zur durchgängigen Automatisierung der Schulungs- und Prüfungsumgebung einzuordnen.

Der Fokus liegt dabei nicht auf einer detaillierten Beschreibung einzelner Werkzeuge oder deren konkreter Konfiguration, sondern auf dem funktionalen Zusammenspiel der eingesetzten Toolkategorien. Es wird aufgezeigt, wie diese die ereignisgesteuerte Ausführung der Prozesse unterstützen und gemeinsam einen

DevOps-basierten End-to-End-Ablauf ermöglichen.

Die Darstellung erfolgt bewusst auf konzeptioneller Ebene. Konkrete Implementierungsdetails, Konfigurationsparameter oder Skriptausschnitte werden erst in den nachfolgenden Abschnitten zur Umsetzung sowie im Anhang behandelt. Damit dient dieses Kapitel als Brücke zwischen der konzeptionellen Beschreibung von Architektur und Prozessen und der konkreten technischen Implementierung des PoC.

Abbildung 5.3 zeigt eine vereinfachte Übersicht der im PoC eingesetzten Toolchain. Dargestellt sind die zentralen Werkzeugkategorien sowie deren logische Abfolge innerhalb des Automatisierungsprozesses. Die Abbildung verdeutlicht das Zusammenspiel zwischen Versionsverwaltung, CI/CD-Orchestrierung, Infrastruktur- und Testautomatisierung sowie den Cloudbasierten Ausführungsumgebungen.

Abbildung 5.3: Toolchain Übersicht (eigene Darstellung)

5.4.1 Einordnung und Zielsetzung der Toolchain

Die im Rahmen des PoC eingesetzte Toolchain bildet die technische Grundlage für die Umsetzung der zuvor beschriebenen Zielarchitektur sowie der dazugehörigen Prozesse. Sie dient dazu, die konzeptionell definierten Abläufe konkret ausführbar zu machen und einen durchgängigen, automatisierten End-to-End-Prozess von der Initialisierung bis zur Bewertung und Archivierung zu unterstützen.

Die Auswahl der Toolchain erfolgt nicht mit dem Ziel eines Vergleichs unterschiedlicher Werkzeuge oder Plattformen. Vielmehr wird bewusst ein fixes Toolset verwendet, um die prinzipielle Umsetzbarkeit des entwickelten DevOps-basierten Ansatzes zu demonstrieren. Die Toolchain ist dabei so gewählt, dass sie die in Kapitel 4 definierten Anforderungen an Automatisierung, Reproduzierbarkeit und Plattformunabhängigkeit unterstützt.

Ein zentraler Anspruch an die Toolchain ist die durchgängige Unterstützung ereignisgesteuerter Prozesse. Sämtliche wesentlichen Aktionen, wie etwa die Initialisierung eines Schulungs- oder Prüfungslaufs, die Bereitstellung der Arbeits- und Bewertungsumgebungen oder die Abgabe und Bewertung von Arbeitsergebnissen, sollen automatisiert ausgelöst und ohne manuelle Zwischenschritte ausgeführt werden. Die Toolchain fungiert dabei als Ausführungsrahmen für die in Abschnitt 5.3 beschriebenen Prozessphasen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der klaren Trennung von Verantwortlichkeiten innerhalb der Toolchain. Unterschiedliche Werkzeuge übernehmen jeweils klar abgegrenzte Aufgaben, etwa im Bereich der Versionsverwaltung, der Prozessorchestrierung, der Infrastrukturautomatisierung oder der automatisierten Bewertung. Diese modulare Struktur erleichtert die Nachvollziehbarkeit des Gesamtsystems und unterstützt die spätere Übertragbarkeit des Ansatzes auf andere Szenarien oder Umgebungen.

Die eingesetzte Toolchain ist so konzipiert, dass sie unabhängig von einem konkreten Cloudanbieter eingesetzt werden kann. Cloud- oder anbieterspezifische Aspekte werden bewusst auf nachgelagerte Umsetzungsschritte beschränkt und nicht in der grundlegenden Struktur der Toolchain verankert. Dadurch wird sichergestellt, dass der DevOps-basierte Ansatz nicht an eine spezifische Plattform gebunden ist, sondern grundsätzlich auf unterschiedliche Cloudumgebungen angewendet werden kann.

Zusammenfassend dient die Toolchain als verbindendes Element zwischen Konzept, Prozess und technischer Umsetzung. Sie ermöglicht die praktische Erprobung des entwickelten Ansatzes im Rahmen des PoC und bildet die Grundlage für die in den folgenden Abschnitten beschriebene konkrete Ausgestaltung der einzelnen Werkzeugkategorien.

5.4.2 Versionsverwaltung und zentrale Steuerung

Die Versionsverwaltung übernimmt innerhalb der Toolchain eine zentrale Rolle und fungiert als primäre Steuerungs- und Koordinationsebene des gesamten Systems. Sie bildet die technische Grundlage für die zentrale Ablage, Verwaltung und Nachvollziehbarkeit aller für den Betrieb des Proof of Concept relevanten Bestandteile. Dazu zählen insbesondere Prozessdefinitionen, Infrastrukturkonfigurationen, Aufgabenstellungen sowie Test- und Bewertungslogiken.

Durch die konsequente Nutzung einer versionsbasierten Verwaltung wird sichergestellt, dass sämtliche Änderungen am System transparent dokumentiert und eindeutig nachvollziehbar sind. Jede Anpassung an Konfigurationen, Abläufen oder Bewertungskriterien kann einem definierten Versionsstand zugeordnet werden. Dadurch wird eine reproduzierbare Durchführung identischer Schulungs- und Prüfungsszenarien ermöglicht, was insbesondere im Prüfungskontext von zentraler Bedeutung ist.

Neben der reinen Versionsverwaltung übernimmt diese Komponente auch die Funktion der zentralen Steuerung des Systems. Ereignisse wie das Anlegen neuer Schulungs- oder Prüfungsläufe, Änderungen an Prozess- oder Infrastrukturdefinitionen sowie die Abgabe von Arbeitsergebnissen dienen als Auslöser für nachgelagerte automatisierte Prozesse. Die Versionsverwaltung stellt damit den zentralen

Einstiegspunkt für die ereignisgesteuerte Ausführung der in Abschnitt 5.3 beschriebenen Prozessphasen dar.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die klare Trennung von Rollen und Zugriffsbereichen. Während administrative Definitionen und Steuerungslogiken zentral verwaltet werden, interagieren die Nutzenden ausschließlich über klar definierte Schnittstellen mit der Versionsverwaltung, etwa im Rahmen der Abgabe ihrer Arbeitsergebnisse. Diese Trennung trägt zur Nachvollziehbarkeit der Abläufe bei und reduziert potenzielle Fehler- oder Einflussquellen.

Die zentrale Steuerung über die Versionsverwaltung unterstützt zudem die Konsistenz zwischen unterschiedlichen Ausführungen des Proof of Concept. Da alle relevanten Definitionen an einer zentralen Stelle versioniert vorliegen, können identische Prozesse unabhängig von der verwendeten Cloudplattform oder dem konkreten Zeitpunkt der Durchführung ausgeführt werden. Abweichungen lassen sich gezielt identifizieren und analysieren.

Insgesamt bildet die Kombination aus Versionsverwaltung und zentraler Steuerung das organisatorische Rückgrat der Toolchain. Sie stellt sicher, dass der DevOps-basierte Ansatz nicht nur technisch umgesetzt, sondern auch strukturell kontrolliert, nachvollziehbar und reproduzierbar betrieben werden kann.

5.4.3 CI/CD und Prozessorchestrierung

Die CI/CD-Komponente übernimmt innerhalb der Toolchain die zentrale Rolle der Prozessorchestrierung und stellt die operative Verbindung zwischen den in der Versionsverwaltung definierten Inhalten und deren automatisierter Ausführung her. Sie bildet damit die Ausführungsebene des Systems und ermöglicht die ereignisgesteuerte Umsetzung der in Abschnitt 5.3 beschriebenen Prozessphasen.

Die CI/CD-Pipelines werden als strukturierte Abfolge automatisierter Schritte verstanden, die durch definierte Ereignisse ausgelöst werden. Solche Ereignisse umfassen unter anderem die Initialisierung eines Schulungs- oder Prüfungslaufs, Änderungen an zentralen Konfigurations- oder Infrastrukturdefinitionen sowie die Abgabe von Arbeitsergebnissen durch die Nutzenden. Die CI/CD-Komponente fungiert dabei als koordinierende Instanz, welche die Ausführung der jeweils erforderlichen Folgeprozesse steuert.

Ein wesentlicher Aspekt der CI/CD-gestützten Prozessorchestrierung ist die klare Trennung zwischen Definition und Ausführung. Während die Prozesslogiken, Konfigurationsdefinitionen und Tests versioniert in der zentralen Versionsverwaltung abgelegt sind, erfolgt deren Ausführung vollständig automatisiert über die CI/CD-Pipelines. Diese Trennung ermöglicht eine kontrollierte Anpassung von Abläufen, ohne bestehende Prozesse oder laufende Szenarien direkt zu beeinflussen.

Im Kontext des Proof of Concept übernimmt die CI/CD-Orchestrierung insbesondere die Koordination der Bereitstellungs-, Bewertungs- und Rückbauprozesse. Abhängig vom auslösenden Ereignis werden gezielt einzelne Prozessschritte oder komplette Prozessketten angestoßen. Dadurch wird sichergestellt, dass die einzelnen Phasen eines Schulungs- oder Prüfungslaufs in der vorgesehenen Reihenfolge und unter konsistenten Rahmenbedingungen ablaufen.

Darüber hinaus trägt die CI/CD-Komponente zur Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Abläufe bei. Die automatisierte Ausführung der Prozesse ermöglicht eine strukturierte Protokollierung der einzelnen Schritte sowie eine klare Zuordnung von Ergebnissen zu bestimmten Prozessläufen und Versionsständen. Dies ist insbesondere im Prüfungsumfeld von Bedeutung, da Abläufe und Bewertungen bei Bedarf rekonstruiert und überprüft werden können.

Die CI/CD-gestützte Prozessorchestrierung unterstützt zudem die Plattformunabhängigkeit des entwickelten Ansatzes. Da die Prozesslogik nicht in der jeweiligen Zielumgebung, sondern zentral definiert ist, können identische Abläufe auf unterschiedlichen Cloudplattformen ausgeführt werden. Anpassungen an plattform- oder anbieterspezifische Besonderheiten erfolgen dabei isoliert und ohne Änderungen an der grundlegenden Prozessstruktur.

Insgesamt stellt die CI/CD-Komponente das ausführende Bindeglied zwischen Versionsverwaltung, Infrastrukturautomatisierung und Testautomatisierung dar. Sie ermöglicht die durchgängige Automatisierung der Schulungs- und Prüfungsprozesse und bildet damit einen zentralen Bestandteil der im Proof of Concept umgesetzten DevOps-basierten Toolchain.

5.4.4 Infrastrukturautomatisierung

Die Infrastrukturautomatisierung stellt innerhalb der Toolchain die technische Grundlage für die dynamische Bereitstellung und den kontrollierten Betrieb der Schulungs- und Prüfungsumgebungen dar. Sie ermöglicht es, die für einen Schulungs- oder Prüfungslauf erforderlichen Ressourcen bedarfsgerecht, konsistent und ohne manuelle Eingriffe bereitzustellen sowie nach Abschluss der jeweiligen Szenarien wieder zu entfernen.

Zentrale Grundlage der Infrastrukturautomatisierung ist die strukturierte Beschreibung der benötigten Infrastrukturkomponenten in versionierten Definitionsdateien. Dazu zählen unter anderem Rechenressourcen, Netzwerkstrukturen sowie Laufzeitabhängigkeiten der bereitgestellten Umgebungen. Diese Definitionen werden als integraler Bestandteil des Gesamtsystems behandelt und gemeinsam mit den übrigen Steuerungs- und Prozesslogiken in der Versionsverwaltung abgelegt. Änderungen an der Infrastruktur sind dadurch transparent nachvollziehbar und eindeutig einem definierten Versionsstand zuordenbar.

Die automatisierte Bereitstellung der Infrastruktur ist eng mit der CI/CD-gestützten Prozessorchestrierung verzahnt. Abhängig vom jeweiligen Prozessschritt werden die benötigten Arbeits- und Bewertungsumgebungen automatisiert erzeugt, initialisiert und in einen betriebsbereiten Zustand überführt. Die Infrastrukturautomatisierung fungiert dabei als ausführende Ebene, welche die von der Orchestrierung angestoßenen Bereitstellungs- und Deprovisionierungsprozesse umsetzt.

Ein wesentlicher Aspekt der Infrastrukturautomatisierung ist die konsequente Isolation der einzelnen Schulungs- und Prüfungsumgebungen. Für jede teilnehmende Person wird eine eigene Arbeitsumgebung bereitgestellt, die klar von anderen Umgebungen sowie von der Bewertungsumgebung getrennt ist. Diese Isolation trägt wesentlich zur Vergleichbarkeit der Rahmenbedingungen und zur Nachvollziehbarkeit der Bewertung bei.

Darüber hinaus unterstützt die Infrastrukturautomatisierung die in dieser Arbeit verfolgte Plattformunabhängigkeit des Gesamtsystems. Die grundlegenden Infrastrukturdefinitionen sind so gestaltet, dass sie unabhängig von einer konkreten Cloudplattform eingesetzt werden können. Plattform- oder anbieterspezifische Anpassungen werden bewusst auf klar abgegrenzte Bereiche beschränkt, sodass die Übertragbarkeit der Prozesse nicht beeinträchtigt wird.

Durch die enge Integration in die Toolchain ermöglicht die Infrastrukturautomatisierung eine reproduzierbare, skalierbare und kontrollierte Bereitstellung der Schulungs- und Prüfungsumgebungen. Sie bildet damit eine zentrale Voraussetzung für die automatisierte Durchführung und Bewertung der Szenarien im Rahmen des Proof of Concept und unterstützt die konsequente Umsetzung des entwickelten DevOps-basierten Ansatzes.

5.4.5 Testautomatisierung

Die Testautomatisierung bildet den abschließenden funktionalen Bestandteil der Toolchain und ist für die automatisierte Bewertung der von den Nutzenden erstellten Arbeitsergebnisse verantwortlich. Sie stellt sicher, dass Schulungs- und Prüfungsergebnisse reproduzierbar, nachvollziehbar und unabhängig von manuellen Bewertungsschritten überprüft werden können.

Die Testlogiken sind als fester Bestandteil des Gesamtsystems konzipiert und werden gemeinsam mit den zugehörigen Aufgabenstellungen und Infrastrukturdefinitionen versioniert verwaltet. Dadurch ist gewährleistet, dass Bewertungskriterien eindeutig definiert, transparent dokumentiert und eindeutig einem bestimmten Schulungs- oder Prüfungsszenario zugeordnet sind. Änderungen an den Bewertungsregeln wirken sich kontrolliert und konsistent auf nachfolgende Durchläufe aus.

Die Ausführung der Tests erfolgt ereignisgesteuert im Rahmen der CI/CD-Orchestrierung. Abgaben der Nutzenden dienen dabei als Auslöser für automatisierte Testläufe, deren Durchführung in einer isolierten Bewertungsumgebung erfolgt. Diese Trennung zwischen Arbeits- und Bewertungsumgebung stellt sicher, dass die Bewertung unabhängig von individuellen Anpassungen oder Laufzeitbedingungen der Arbeitsumgebung erfolgt und vergleichbare Rahmenbedingungen eingehalten werden.

Die automatisierte Testausführung ermöglicht sowohl die Unterstützung von Schulungs- als auch von Prüfungsszenarien. Im Schulungskontext können Tests wiederholt ausgeführt werden, um zeitnahe Feedback zu geben und den Lernfortschritt zu unterstützen. Im Prüfungskontext hingegen erfolgt die Testausführung kontrolliert und zu definierten Zeitpunkten, um eine faire und vergleichbare Bewertung sicherzustellen.

Ein weiterer Vorteil der Testautomatisierung liegt in der strukturierten Erfassung und Protokollierung der Testergebnisse. Die Ergebnisse der einzelnen Testläufe werden eindeutig einem bestimmten Szenario und Versionsstand zugeordnet. Dies ermöglicht eine nachträgliche Analyse, Nachvollziehbarkeit der Bewertung sowie eine gezielte Auswertung im Rahmen der Evaluation.

Insgesamt schließt die Testautomatisierung den automatisierten End-to-End-

Prozess der Toolchain ab. Sie verbindet die Bereitstellung der Schulungs- und Prüfungsumgebungen mit einer ebenso automatisierten Bewertung und trägt damit wesentlich zur Objektivität, Vergleichbarkeit und Effizienz des im Proof of Concept umgesetzten DevOps-basierten Ansatzes bei.

5.5 Cloud-Plattformen

In diesem Abschnitt wird die Rolle der Cloudplattformen innerhalb des im Proof of Concept umgesetzten Systems beschrieben. Ziel ist es, darzustellen, wie Cloudplattformen technisch in die Zielarchitektur eingebunden sind und welche Aufgaben sie im Rahmen der automatisierten Schulungs- und Prüfungsumgebung übernehmen. Der Fokus liegt dabei nicht auf einem Vergleich einzelner Anbieter, sondern auf der strukturellen Einbindung der Cloud als Ausführungsumgebung für die zuvor beschriebenen Prozesse.

Die Betrachtung der Cloudplattformen erfolgt auf Umsetzungsebene und knüpft direkt an die in Abschnitt 5.4 dargestellte Toolchain an. Cloudplattformen werden dabei als austauschbare Zielumgebungen verstanden, auf denen identische Schulungs- und Prüfungsszenarien ausgeführt werden können. Die Darstellung dient als Grundlage für die spätere Evaluation der Übertragbarkeit und Effizienz des entwickelten Ansatzes in Kapitel 6.

5.5.1 Einordnung der Cloudplattformen im PoC

Die im Proof of Concept eingesetzten Cloudplattformen übernehmen die Rolle der reinen Ausführungsumgebung für die bereitgestellten Schulungs- und Prüfungsszenarien. Sie stellen die notwendigen Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen zur Verfügung, auf denen die dynamischen Arbeits- und Bewertungsumgebungen betrieben werden. Steuerungs-, Orchestrierungs- und Bewertungslogiken sind hingegen nicht Bestandteil der Cloudplattformen, sondern werden zentral verwaltet.

Diese klare Trennung zwischen zentralem Steuerungssystem und Cloudplattform ermöglicht es, die Cloud als austauschbare Infrastrukturkomponente zu behandeln. Der entwickelte DevOps-basierte Ansatz ist dadurch nicht an einen spezifischen Cloudanbieter gebunden, sondern kann grundsätzlich auf unterschiedlichen Plattformen umgesetzt werden. Die Cloudplattformen fungieren somit als Zielsystem für die automatisiert bereitgestellten Umgebungen, ohne selbst die Prozesslogik zu beeinflussen.

Im Rahmen des Proof of Concept werden mehrere Cloudplattformen eingesetzt, um die prinzipielle Übertragbarkeit der Zielarchitektur und der automatisierten Prozesse zu untersuchen. Die konkrete Auswahl der Plattformen erfolgt nicht mit dem Ziel eines funktionalen oder wirtschaftlichen Vergleichs, sondern dient der praktischen Erprobung der Plattformunabhängigkeit des entwickelten Konzepts.

5.5.2 Technische Einbindung der Cloudplattformen

Die technische Einbindung der Cloudplattformen erfolgt vollständig automatisiert über die in Abschnitt 5.4 beschriebene Toolchain. Die Bereitstellung und der

Betrieb der benötigten Ressourcen werden durch die Infrastrukturautomatisierung und die CI/CD-gestützte Prozessorchestrierung gesteuert. Manuelle Eingriffe in die Cloudplattformen sind im regulären Ablauf nicht vorgesehen.

Die Schnittstelle zwischen dem zentralen Steuerungssystem und den Cloudplattformen ist klar definiert. Die Cloudplattformen werden über standardisierte Programmierschnittstellen angesprochen, wodurch Infrastrukturre Ressourcen automatisiert erzeugt, konfiguriert und wieder entfernt werden können. Die Authentifizierung und Autorisierung erfolgt dabei kontrolliert und prozessgebunden, sodass nur die jeweils erforderlichen Aktionen ausgeführt werden.

Die Arbeits- und Bewertungsumgebungen werden innerhalb der Cloudplattformen dynamisch bereitgestellt und sind zeitlich begrenzt. Nach Abschluss eines Schulungs- oder Prüfungslaufs werden die bereitgestellten Ressourcen automatisiert deprovisioniert. Dadurch wird sichergestellt, dass keine dauerhaft laufenden Systeme außerhalb eines aktiven Szenarios bestehen bleiben.

Durch diese Form der technischen Einbindung können identische Schulungs- und Prüfungsszenarien auf unterschiedlichen Cloudplattformen realisiert werden, ohne dass Änderungen an der übergeordneten Prozesslogik oder der Toolchain erforderlich sind.

5.5.3 Abstraktion und Plattformunabhängigkeit

Ein zentrales Ziel des entwickelten Ansatzes ist die weitgehende Plattformunabhängigkeit der Schulungs- und Prüfungsumgebung. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine klare Trennung zwischen cloudneutralen und cloudspezifischen Komponenten vorgenommen. Zentrale Prozesslogiken, Infrastrukturdefinitionen sowie Test- und Bewertungsmechanismen werden so gestaltet, dass sie unabhängig von einer konkreten Cloudplattform einsetzbar sind.

Plattformspezifische Aspekte, wie etwa anbieterspezifische Ressourcentypen oder Konfigurationsparameter, werden bewusst auf klar abgegrenzte Bereiche beschränkt. Diese Abstraktion ermöglicht es, die grundlegenden Abläufe und Strukturen unverändert auf unterschiedliche Cloudplattformen zu übertragen, während notwendige Anpassungen lokalisiert und transparent nachvollziehbar bleiben.

Durch diesen Ansatz kann die Toolchain unverändert eingesetzt werden, während lediglich die Zielumgebung ausgetauscht wird. Dies stellt eine wesentliche Voraussetzung für die in Kapitel 6 durchgeführte Untersuchung dar, in der identische Szenarien auf unterschiedlichen Cloudplattformen ausgeführt und analysiert werden. Die Cloudplattformen selbst werden damit nicht zum bestimmenden Faktor des Prozesses, sondern zu einer variablen Ausführungsumgebung innerhalb eines konsistent definierten DevOps-basierten Gesamtsystems.

5.6 Implementierungsschritte

In diesem Abschnitt wird die technische Umsetzung des PoC beschrieben. Ziel ist es, nachvollziehbar darzustellen, wie die zuvor konzeptionell beschriebenen Architektur- und Prozessbestandteile praktisch realisiert wurden und in welcher Reihenfolge die einzelnen Systemkomponenten implementiert wurden. Der Fokus liegt dabei auf dem strukturellen Vorgehen und den grundlegenden technischen

Entscheidungen.

Die Darstellung der Implementierungsschritte erfolgt bewusst beschreibend und wertfrei. Aussagen zur Effizienz, Stabilität oder Leistungsfähigkeit der umgesetzten Lösung werden im Rahmen der Evaluation und Diskussion in Kapitel 6 vorgenommen. Ziel dieses Kapitels ist es, die technische Realisierbarkeit des entwickelten Konzepts transparent darzulegen und eine nachvollziehbare Grundlage für die spätere Analyse der Ergebnisse zu schaffen.

Die Beschreibung orientiert sich an der chronologischen Abfolge der Umsetzung und folgt der logischen Struktur der Zielarchitektur und der definierten Prozesse. Technische Details, die für das Verständnis des Gesamtsystems nicht zwingend erforderlich sind, werden in den Anhang ausgelagert und im Text entsprechend referenziert.

5.6.1 Umsetzungsstrategie

Die Umsetzung des PoC erfolgte schrittweise und orientierte sich an der in den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Zielarchitektur sowie den definierten Prozessphasen. Ziel der gewählten Umsetzungsstrategie war es, zunächst eine stabile und nachvollziehbare Grundstruktur zu schaffen, auf der die weiteren Automatisierungs- und Bewertungsmechanismen aufbauen konnten.

Im ersten Schritt wurde das zentrale Steuerungssystem eingerichtet, welches die Grundlage für die Versionsverwaltung, die Prozesssteuerung und die zentrale Ablage aller relevanten Definitionen bildet. Dieses System stellt den organisatorischen Kern des PoC dar und dient als Ausgangspunkt für sämtliche nachgelagerten Automatisierungsprozesse.

Darauf aufbauend wurden die CI/CD-gestützten Orchestrierungsmechanismen implementiert, um die ereignisgesteuerte Ausführung der definierten Prozesse zu ermöglichen. Erst nachdem diese grundlegenden Steuerungs- und Orchestrierungsfunktionen funktionsfähig zur Verfügung standen, wurden die dynamischen Arbeits- und Bewertungsumgebungen in der Cloud angebunden.

Die Implementierung der Infrastrukturautomatisierung und der Testautomatisierung erfolgte anschließend iterativ. Dabei wurden einzelne Prozessschritte schrittweise integriert und getestet, um die korrekte Zusammenarbeit der Systemkomponenten sicherzustellen. Diese Vorgehensweise ermöglichte eine kontrollierte Weiterentwicklung des PoC und reduzierte die Komplexität während der Umsetzung.

Die gewählte Umsetzungsstrategie stellt sicher, dass jede implementierte Komponente eindeutig in die Gesamtarchitektur eingeordnet werden kann. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, die Umsetzung auf die für den PoC erforderlichen Funktionalitäten zu beschränken und bewusst auf produktionsspezifische Optimierungen zu verzichten. Dadurch bleibt der Fokus klar auf der Demonstration der prinzipiellen technischen Realisierbarkeit des entwickelten DevOps-basierten Ansatzes.

Zur Umsetzung der beschriebenen Strategie wurde ein klar abgegrenztes Toolset eingesetzt, das die vollständige Automatisierung der definierten Prozessschritte ermöglicht. Tabelle 5.1 fasst die im Rahmen des Proof of Concept eingesetzten

Werkzeuge zusammen und ordnet diese den jeweiligen Funktionen innerhalb des Gesamtsystems zu. Die Übersicht verdeutlicht, wie der beschriebene End-to-End-Prozess mit einem klar abgegrenzten, konsistenten Toolset umgesetzt wurde.

Funktion im Gesamtsystem	Eingesetztes Werkzeug	Rolle im Proof of Concept
Zentrale Versionsverwaltung	Gitea (self-hosted, on-prem)	Zentrale Ablage aller Moduldefinitionen, Teilnehmendenlisten und Abgabe-Repositories; Ausgangspunkt für automatisierte Prozesse
CI/CD-Orchestrierung	Gitea Actions	Ereignisgesteuerte Steuerung der Initialisierungs-, Bereitstellungs-, Bewertungs- und Rückbauprozesse
Repository-Management	Gitea API / Skriptbasierte Automatisierung	Automatisierte Erstellung individueller Teilnehmenden-Repositories auf Basis vordefinierter Modul-Templates
Infrastrukturautomatisierung	Ansible, Shell-Skripte	Automatisierte Bereitstellung und Deprovisionierung der Arbeits- und Bewertungsumgebungen in der Cloud
Arbeitsumgebungen	Virtuelle Maschinen (Linux)	Individuelle, isolierte Arbeitsumgebung für die Bearbeitung der Schulungs- oder Prüfungsaufgaben
Remote-Zugriff	SSH / Remote-Entwicklungszugang	Zugriff der Nutzenden auf die bereitgestellten Arbeitsumgebungen
Anwendungs- und Laufzeitumgebung	Nginx, HTML, PHP, MariaDB	Bereitstellung der technischen Laufzeitumgebung für webbasierte Aufgabenstellungen
Bewertungsumgebung	Separat bereitgestellte Linux Test-VM	Isolierte Ausführung automatisierter Tests unter kontrollierten Rahmenbedingungen
Testautomatisierung	Cypress	Automatisierte funktionale Prüfung der abgegebenen Arbeitsergebnisse
Cloudplattform	Public Cloud (anbieterspezifisch)	Bereitstellung der temporären Laufzeitumgebungen für Arbeits- und Bewertungszwecke

Tabelle 5.1: Übersicht der im Proof of Concept eingesetzten Werkzeuge (eigene Darstellung)

5.6.2 Aufbau des zentralen Steuerungssystems

Das zentrale Steuerungssystem bildet die organisatorische und technische Kontrollinstanz des umgesetzten Gesamtsystems. Es wird als eigenständig betriebene, lokale Instanz realisiert und übernimmt sämtliche Aufgaben im Bereich der Versionsverwaltung, der Prozessauslösung sowie der zentralen Orchestrierung der Schulungs- und Prüfungsabläufe.

Die Entscheidung für einen lokal betriebenen Repository-Server basiert insbesondere auf organisatorischen und rechtlichen Anforderungen im Prüfungskontext. Prüfungsinhalte, Aufgabenstellungen sowie Bewertungslogiken sollen unabhängig von externen Plattformanbietern verwaltet werden und vollständig unter der Kontrolle der betreibenden Organisation liegen. Das zentrale Steuerungssystem

fungiert damit als dauerhaft verfügbares Control-Plane-Element, während alle weiteren Systeme lediglich temporär bereitgestellt werden. Die Struktur der im zentralen Steuerungssystem verwalteten Repositories ist in Abbildung 5.4 dargestellt:

Abbildung 5.4: Repository Struktur (eigene Darstellung)

Wie in Abbildung 5.4 dargestellt, ist die Repository-Struktur klar in logisch getrennte Bereiche gegliedert. In einer eigenen Organisation werden die Modul-Repositories verwaltet, welche jeweils eine konkrete Schulungs- oder Prüfungseinheit repräsentieren. Jedes Modul-Repository ist dabei in drei zentrale Bereiche unterteilt: Infrastrukturdefinitionen, Aufgabenstellungen sowie Bewertungs- und Testlogiken. Diese Trennung ermöglicht eine klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und erleichtert die Wartung sowie die Weiterentwicklung einzelner Module.

Ergänzend zu den Modul-Repositories existieren sogenannte Template-Repositories. Diese dienen als Ausgangsbasis für die automatisierte Erstellung individueller Teilnehmenden-Repositories. Die Templates enthalten die initiale Struktur der Arbeitsumgebung sowie die für die Bearbeitung erforderlichen Ausgangsdateien,

jedoch keine Bewertungslogik oder administrative Konfigurationen.

Ein weiteres zentrales Element des Steuerungssystems ist das Teilnehmenden-Repository. In diesem Repository werden Teilnehmerlisten in strukturierter Form, beispielsweise als CSV-Dateien, versioniert abgelegt. Ein Commit in diesem Repository fungiert als zentrales Ereignis zur Initialisierung eines Schulungs- oder Prüfungslaufs. Auf Basis dieser Informationen werden automatisiert sowohl individuelle Teilnehmenden-Repositories als auch die zugehörigen Arbeitsumgebungen in der Cloud erzeugt.

Die für die Teilnehmenden erstellten Repositories werden vollständig automatisiert angelegt und sind eindeutig einem Modul sowie einem konkreten Durchlauf zugeordnet. Sie dienen ausschließlich der Bearbeitung und Abgabe der Arbeitsergebnisse. Die Abgabe erfolgt ausschließlich über die Versionsverwaltung, wodurch ein klar definierter und nachvollziehbarer Abgabepunkt entsteht.

Durch diese strukturierte Aufteilung des zentralen Steuerungssystems wird eine klare Trennung zwischen Definition, Durchführung und Bewertung erreicht. Die Architektur unterstützt damit sowohl die Automatisierung der Abläufe als auch die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Schulungs- und Prüfungsszenarien.

5.6.3 Einrichtung der Automatisierungs- und Orchestrierungsprozesse

Die Orchestrierung der automatisierten Schulungs- und Prüfungsprozesse erfolgt über einen zentralen CI/CD-basierten Runner mit unterschiedlichen Workflows. Diese Workflows steuert die Ausführung sämtlicher Automatisierungsschritte und bildet die technische Klammer zwischen Versionsverwaltung, Infrastrukturautomatisierung und Testausführung. Ziel ist eine konsistente, reproduzierbare und vollständig automatisierte Durchführung der definierten Abläufe.

Ein Workflow ist ereignisgesteuert aufgebaut und wird durch klar definierte Trigger ausgelöst. Dazu zählen insbesondere Änderungen an Konfigurationsdateien sowie die Abgabe von Arbeitsergebnissen durch die Teilnehmenden. Durch diese Trigger-basierte Ausführung wird sichergestellt, dass Prozesse ausschließlich bei fachlicher Relevanz gestartet werden und keine manuellen Eingriffe erforderlich sind.

Die Orchestrierung ist in logisch aufeinanderfolgende Phasen gegliedert. Zu Beginn erfolgt eine Initialisierungs- und Validierungsphase, in der übergebene Parameter geprüft und die erforderlichen Voraussetzungen für den weiteren Ablauf sichergestellt werden. Fehler in dieser Phase führen zu einem kontrollierten Abbruch, um inkonsistente Zustände zu vermeiden.

Darauf aufbauend wird die automatisierte Bereitstellung der Schulungs- oder Prüfungsumgebungen angestoßen. Diese Phase umfasst die Provisionierung der notwendigen Infrastruktur sowie die Konfiguration der jeweiligen Laufzeitumgebungen. Die Bereitstellung einzelner Teilnehmerumgebungen kann parallel erfolgen, während abhängige Schritte sequenziell ausgeführt werden.

Nach Abschluss der Bereitstellung koordiniert der Workflow die Arbeits- und Bewertungsphase. Während der Bearbeitung der Aufgaben verbleibt der Prozess

in einem wartenden Zustand. Abgaben der Teilnehmenden dienen als Auslöser für die automatisierte Ausführung der Test- und Bewertungsprozesse. Die Testergebnisse werden gesammelt und für die weitere Verarbeitung bereitgestellt.

Die Fehlerbehandlung ist integraler Bestandteil der Orchestrierung. Fehler werden eindeutig erkannt, protokolliert und führen abhängig vom Zeitpunkt zu einem Abbruch oder zu einer kontrollierten Beendigung des jeweiligen Prozessschritts. Dadurch wird eine reproduzierbare Ausführung unter identischen Bedingungen ermöglicht.

Den Abschluss bildet eine Aufräumphase, in der temporäre Ressourcen freigegeben und relevante Zustände dokumentiert werden. Dies stellt sicher, dass der Workflow wiederholt ausgeführt werden kann, ohne bestehende Umgebungen oder Ressourcen zu beeinflussen.

Abbildung 5.5 zeigt exemplarisch einen erfolgreichen Durchlauf des Orchestrierungsworkflows zur automatisierten Bereitstellung der Schulungsumgebungen im Proof of Concept. Die Abbildung dient der Veranschaulichung der sequenziellen Struktur und der automatisierten Ausführung der einzelnen Schritte.

Abbildung 5.5: Exemplarischer Durchlauf des CI/CD-basierten Orchestrierungsworkflows zur automatisierten Bereitstellung von Schulungsumgebungen (eigene Darstellung)

Die konkrete Workflow-Implementierung sowie die zugehörigen Konfigurationsdateien sind im öffentlich zugänglichen Repository dokumentiert und über Zenodo archiviert (Baier, 2026).

5.6.4 Bereitstellung der Arbeits- und Bewertungsumgebungen

Im Rahmen des Proof of Concept werden unterschiedliche Systemrollen unterschieden, um eine klare Trennung zwischen Versionsverwaltung, Testausführung und den Arbeitsumgebungen der Teilnehmenden zu gewährleisten. Für jede Rolle wird eine dedizierte Umgebung mit einem definierten Softwareumfang bereitgestellt. Diese Trennung dient der Isolation der einzelnen Prozessschritte sowie der Nachvollziehbarkeit der automatisierten Abläufe.

Die Bereitstellung der Umgebungen erfolgt automatisiert und orientiert sich an den funktionalen Anforderungen der jeweiligen Rolle. Während zentrale Dienste wie die Versionsverwaltung persistent betrieben werden, werden Arbeits- und Bewertungsumgebungen dynamisch erzeugt und bei Bedarf wieder entfernt. Dadurch wird eine reproduzierbare und skalierbare Ausführung der Schulungs- und Prüfungsprozesse ermöglicht.

Die eingesetzten Systeme unterscheiden sich hinsichtlich ihres Bereitstellungsmodells sowie ihres Betriebsortes. Während zentrale Steuerungs- und Verwaltungsdienste als persistente Control-Plane betrieben werden, erfolgen die Bereitstellung und der Betrieb der Arbeits- und Bewertungsumgebungen dynamisch in Cloudumgebungen. Tabelle 5.2 gibt einen Überblick über die Systemrollen, deren Deployment-Art sowie den eingesetzten Softwareumfang.

Systemrolle	Deployment	Betriebsmodell	Installierte Softwarekomponenten
Git-Server (Control Plane)	Manuell	On-Premises	OpenSSH, Git, Gitea (manuelles Setup mit SQLite), jq, Ansible
Test-VM	Automatisiert	Cloud-basiert (dynamisch)	OpenSSH, Git, jq, Cypress
User-VMs	Automatisiert	Cloud-basiert (dynamisch)	OpenSSH, Git, jq, Nginx

Tabelle 5.2: Systemrollen, Bereitstellungsmodell und eingesetzte Softwarekomponenten (eigene Darstellung)

5.6.5 Integration der Testautomatisierung

Die Integration der Testautomatisierung dient der automatisierten Überprüfung der von den Teilnehmenden eingereichten Arbeitsergebnisse. Ziel ist eine reproduzierbare, konsistente und vollständig automatisierte Bewertung, die ohne manuelle Eingriffe durchgeführt werden kann. Die Testautomatisierung ist dabei direkt in die bestehende CI/CD- und Orchestrierungslogik eingebunden.

Die Bewertungslogik ist in Form von skriptbasierten Testdefinitionen umgesetzt, die Bestandteil der jeweiligen Modul-Templates sind. Bei der Bereitstellung einer Arbeitsumgebung wird für jede teilnehmende Person ein Repository auf Basis dieses Templates erzeugt. Das Template enthält neben der Aufgabenstruktur auch die zugehörige Workflow-Definition, welche die Ausführung der Tests steuert.

Für das System besteht kein funktionaler Unterschied zwischen Schulungs- und Prüfungsszenarien. In beiden Fällen wird derselbe Workflow verwendet, der im Teilnehmer-Repository hinterlegt ist. Änderungen im Repository, insbesondere durch Commits der Teilnehmenden, dienen als Auslöser für die automatisierte Ausführung des Workflows. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Abgabe unter identischen technischen Bedingungen verarbeitet wird.

Die Testausführung erfolgt automatisiert innerhalb einer dedizierten Bewertungsumgebung. Die Orchestrierungslogik stellt sicher, dass die Tests in einem definierten und reproduzierbaren Kontext ausgeführt werden, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsumgebung der Teilnehmenden. Eine klare Trennung zwischen Arbeits- und Bewertungsumgebung verhindert Seiteneffekte und stellt vergleichbare Ausgangsbedingungen sicher.

Nach Abschluss der Testausführung werden die Ergebnisse automatisiert erfasst und an den übergeordneten Workflow zurückgegeben. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die weitere Verarbeitung, beispielsweise für die Aggregation von Bewertungen oder die Bereitstellung strukturierter Rückmeldungen. Durch die vollständige Automatisierung dieses Ablaufs kann der Bewertungsprozess

beliebig oft und konsistent wiederholt werden.

Durch die enge Kopplung von Versionsverwaltung, Orchestrierung und Testautomatisierung wird eine nachvollziehbare und reproduzierbare Bewertung der eingereichten Lösungen ermöglicht. Die Testlogik ist dabei fest mit den jeweiligen Modulen verknüpft und wird gemeinsam mit diesen versioniert, wodurch Änderungen an Aufgabenstellungen und Bewertungskriterien transparent nachvollzogen werden können.

5.6.6 Annahmen und Einschränkungen der Implementierung

Die im Rahmen des Proof of Concept umgesetzte Implementierung basiert auf bewussten Annahmen und fachlichen Abgrenzungen, die sich aus dem Umfang und der Zielsetzung dieser Arbeit ergeben. Ziel ist nicht die vollständige Realisierung eines produktiven Schulungs- und Prüfungssystems, sondern der Nachweis der technischen Umsetzbarkeit, Automatisierbarkeit und Übertragbarkeit des entwickelten Ansatzes.

Die technische Umsetzung umfasst ein vollständig implementiertes, exemplarisches Modul. Die zugrunde liegende Architektur sowie die verwendeten Automatisierungs- und Orchestrierungsmechanismen sind jedoch modular gestaltet und für die Erweiterung um weitere Module vorbereitet. Zusätzliche Module können auf Basis derselben Templates, Workflows und Konfigurationsstrukturen ergänzt werden, ohne dass strukturelle Anpassungen an der Infrastruktur oder an den Prozessen erforderlich sind. Die Implementierung mehrerer Module würde in diesem Kontext zu einer Vervielfachung gleichartiger Strukturen führen, ohne zusätzliche Erkenntnisse für die Beantwortung der Forschungsfragen zu liefern.

Es wird angenommen, dass sich der entwickelte Ansatz unverändert auf weitere Module übertragen lässt, da die Trennung zwischen Modulinhalt und technischer Umsetzung konsequent eingehalten wird. Die Bereitstellung der Arbeitsumgebungen, die Orchestrierung der Abläufe sowie die Integration der Testautomatisierung erfolgen unabhängig vom konkreten Modul und folgen einem einheitlichen technischen Muster.

Darüber hinaus berücksichtigt die Implementierung keine produktionsnahen Aspekte wie Hochverfügbarkeit, Lastverhalten, Kostenoptimierung oder eine erweiterte Sicherheits- und Benutzerverwaltung. Diese Aspekte werden bewusst ausgeklammert, da sie nicht erforderlich sind, um die Forschungsfragen zu beantworten, und den Rahmen eines Proof of Concept überschreiten würden.

5.7 Diskussion

Die in diesem Kapitel dargestellte Konzeption und Umsetzung des PoC zeigt, dass sich DevOps-Methoden grundsätzlich für die automatisierte Bereitstellung und Bewertung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen eignen. Insbesondere die konsequente Nutzung von Versionsverwaltung, CI/CD-Pipelines und Infrastrukturautomatisierung ermöglicht einen durchgängigen, reproduzierbaren End-to-End-Prozess ohne manuelle Zwischenschritte.

Ein zentrales Ergebnis der Umsetzung ist die Erkenntnis, dass der Hauptaufwand der Implementierung weniger in der technischen Umsetzung einzelner Kom-

ponenten lag, sondern in der sorgfältigen Strukturierung und Abgrenzung der Prozesse. Insbesondere die Definition klarer Berechtigungskonzepte, die Koordination von Automatisierungsskripten über mehrere Repositories hinweg sowie die zentrale Orchestrierung dieser Abläufe über einen gemeinsamen Workflow erforderten eine präzise Planung und konsistente Umsetzung. Die technische Komplexität ergibt sich dabei primär aus der Interaktion der Komponenten und nicht aus deren isolierter Implementierung.

Eine weitere zentrale Erkenntnis aus der Umsetzung betrifft den Umgang mit Cloud-Ressourcen im Rahmen automatisierter Prozesse. Es zeigte sich, dass die Automatisierung der Bereitstellung stets gemeinsam mit einem ebenso konsequenten Rückbau der Ressourcen geplant werden muss. Wird der Deprovisionierungsprozess nicht von Beginn an berücksichtigt, besteht die Gefahr, dass temporär erzeugte Ressourcen dauerhaft bestehen bleiben und unnötige Kosten verursachen. Die Integration von expliziten Aufräum- und Destroy-Schritten in die Orchestrierungsprozesse ist daher ein wesentlicher Bestandteil eines verantwortungsvollen DevOps-basierten Ansatzes für cloudbasierte Schulungs- und Prüfungsumgebungen.

Die modulare Architektur des Systems erlaubt eine klare Trennung zwischen Steuerungsebene, Arbeitsumgebungen und Bewertungslogik. Dadurch wird eine hohe Transparenz der Abläufe erreicht, und einzelne Komponenten können unabhängig voneinander angepasst oder erweitert werden. Diese Entkopplung stellt eine zentrale Voraussetzung für die Übertragbarkeit des Ansatzes auf unterschiedliche Cloudplattformen dar.

Gleichzeitig zeigt die Implementierung, dass der technische Aufwand primär in der initialen Konzeption und Strukturierung der Prozesse liegt. Ist diese Grundlage geschaffen, lassen sich weitere Schulungsmodul mit vergleichsweise geringem zusätzlichem Implementierungsaufwand integrieren. Die Fokussierung auf ein exemplarisches Modul erweist sich daher als ausreichend, um die wesentlichen Mechanismen und Wechselwirkungen des Systems zu evaluieren.

Einschränkend ist festzuhalten, dass die Umsetzung bewusst auf produktionsnahe Aspekte wie Hochverfügbarkeit, Lasttests oder Kostenoptimierung verzichtet. Diese Faktoren spielen in realen Einsatzszenarien eine wichtige Rolle, sind für die Beantwortung der zugrunde liegenden Forschungsfragen jedoch nicht entscheidend. Der Proof of Concept konzentriert sich daher auf strukturelle Machbarkeit und Automatisierung, nicht auf den Betrieb unter Realbedingungen.

Insgesamt verdeutlicht die Umsetzung, dass ein DevOps-basierter Ansatz geeignet ist, komplexe Schulungs- und Bewertungsprozesse technisch konsistent abzubilden. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden eine belastbare Grundlage für die nachfolgende experimentelle Untersuchung sowie für eine weiterführende Interpretation der Ergebnisse.

5.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das konzeptionelle Design sowie die technische Umsetzung eines Proof of Concept zur automatisierten Bereitstellung und Bewertung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen vorgestellt. Auf Basis der in Kapitel 4 definierten methodischen Grundlagen wurde eine modulare Architektur

entwickelt und prototypisch implementiert.

Die Beschreibung der Zielarchitektur, der Prozesse sowie der eingesetzten Toolchain zeigt, wie DevOps-Methoden zur Automatisierung zentraler Teilprozesse eingesetzt werden können. Durch die Kombination aus Versionsverwaltung, CI/CD-Orchestrierung, Infrastrukturautomatisierung und Testautomatisierung wird ein durchgängiger und reproduzierbarer Ablauf realisiert, der sowohl für Schulungs- als auch für Prüfungsszenarien geeignet ist.

Der Implementierungsaufwand konzentrierte sich dabei maßgeblich auf die strukturierte Ausgestaltung der Prozesse und deren Orchestrierung über mehrere Repositories hinweg, weniger auf die Implementierung einzelner technischer Komponenten. Darüber hinaus zeigt die Umsetzung, dass automatisierte Bereitstellungsprozesse in Cloudumgebungen stets um einen ebenso klar definierten Rückbau der Ressourcen ergänzt werden müssen, um unnötige Kosten und inkonsistente Systemzustände zu vermeiden.

Die Implementierung des Proof of Concept leistet insbesondere einen praktischen Beitrag zur Beantwortung der Teilforschungsfragen TFF 1.1 und TFF 1.3, da die Eignung ausgewählter Werkzeuge sowie die Nutzung cloudbasierter Automatisierungsmechanismen konkret aufgezeigt werden. Gleichzeitig werden die strukturellen Voraussetzungen geschaffen, um in der nachfolgenden experimentellen Case Study Aussagen zur Effizienz der automatisierten Bereitstellung treffen zu können.

Damit bildet dieses Kapitel die technische Grundlage für Kapitel 6, in dem der entwickelte Ansatz im Rahmen einer experimentellen Untersuchung evaluiert und anhand definierter Metriken analysiert wird.

6 Experimentelle Case Study

Ziel dieses Kapitels ist die experimentelle Evaluation des in den vorhergehenden Kapiteln entwickelten Konzepts sowie der prototypischen Umsetzung im Rahmen eines Proof of Concept. Anhand einer kontrollierten Case Study wird untersucht, inwiefern die automatisierte Bereitstellung und Bewertung von Schulungsumgebungen technisch durchführbar ist und welche Erkenntnisse sich hinsichtlich Effizienz, Reproduzierbarkeit und Automatisierungsgrad ableiten lassen.

Die Evaluation erfolgt auf Basis der in Kapitel 4.4 definierten Evaluationskriterien und Metriken. Der Fokus liegt dabei nicht auf einem Leistungsvergleich zwischen Cloudanbietern oder einer produktionsnahen Optimierung, sondern auf der Validierung des entwickelten Ansatzes unter realistischen, jedoch kontrollierten Bedingungen.

Die Case Study basiert auf der Durchführung mehrerer automatisierter Bereitstellung- und Bewertungsdurchläufe unter Verwendung eines exemplarischen Moduls. Die Versuche werden in unterschiedlichen Ausführungsumgebungen durchgeführt, um die Übertragbarkeit des Konzepts sowie die Konsistenz der Abläufe zu untersuchen. Dabei wird derselbe Automatisierungs- und Orchestrierungsprozess unverändert eingesetzt.

Dieses Kapitel gliedert sich wie folgt: Zunächst wird der Versuchsaufbau beschrieben, einschließlich der verwendeten Umgebungen und der Rahmenbedingungen der Tests. Anschließend wird die Durchführung der Versuchsläufe erläutert. Darauf aufbauend werden die erhobenen Messergebnisse und Beobachtungen dargestellt. Ein abschließendes Zwischenfazit ordnet die Ergebnisse im Hinblick auf die Teilforschungsfragen ein und bildet die Grundlage für die Gesamtbewertung in Kapitel 7.

6.1 Versuchsaufbau

Die Evaluation des Proof of Concept erfolgt als kontrollierte Case Study mit dem Ziel, die technische Durchführbarkeit der automatisierten Schulungs- und Bewertungsprozesse zu validieren. Der Fokus liegt auf der Ausführung des End-to-End-Ablaufs sowie auf der Erhebung ausgewählter Metriken gemäß Kapitel 4.4. Aussagen zur Skalierung oder zum Betrieb unter Last sind nicht Gegenstand der Untersuchung.

Die Evaluation wurde mit einer begrenzten Anzahl parallel bereitgestellter Arbeitsumgebungen durchgeführt. Aufgrund cloudseitiger Ressourcenkontingente konnte im Rahmen der Case Study maximal eine Arbeitsumgebung parallel bereitgestellt werden. Die Evaluation fokussiert sich daher auf wiederholte Durchläufe eines vollständigen Bereitstellungs- und Deprovisionierungsprozesses mit einer einzelnen Umgebung. Insgesamt wurden $N=6$ Durchläufe durchgeführt, um Aussagen zur Reproduzierbarkeit, Stabilität und Effizienz des automatisierten Prozesses zu ermöglichen.

Die Case Study basiert auf einem exemplarischen Modul (Modul A). Die Rolle eines Teilnehmenden wird durch eine einzelne, simulierte Person abgebildet. Die Interaktion erfolgt über Commits im Teilnehmer-Repository, wodurch die automatisierten Workflows ausgelöst werden.

Für die Evaluation werden zwei Ausführungsumgebungen herangezogen. Die cloudbasierte Bereitstellung der Arbeitsumgebung wird in Microsoft Azure durchgeführt. In dieser Umgebung wird die automatisierte Provisionierung sowie der Rückbau der benötigten Ressourcen ausgeführt und zeitlich gemessen.

Tabelle 6.1 gibt einen Überblick über den Versuchsaufbau der durchgeführten Case Study. Dargestellt sind die definierten Laststufen in Abhängigkeit von der Anzahl parallel bereitgestellter Arbeitsumgebungen sowie die wesentlichen Rahmenbedingungen der Versuche. Durch die Variation der Teilnehmendenanzahl wird untersucht, wie sich der automatisierte Bereitstellungsprozess bei zunehmender Parallelität verhält. Die Wiederholungen pro Stufe dienen der Reduktion von Ausreißern und erhöhen die Nachvollziehbarkeit der Messergebnisse.

Parameter	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Anmerkung
Anzahl paralleler User-Umgebungen	1	5	15	optional: 3 als Zwischenstufe
Cloud-Umgebung (Deployment)	Microsoft Azure			IaC-Deployment identisch je Lauf
Test-/Bewertungsumgebung	On-Premises / lokal			Trigger via Commit im Teilnehmer-Repo
Modul/Szenario	Modul A (exemplarisch)			identische Aufgabenstellung/Tests
Wiederholungen pro Stufe	n = _____			empfohlen n=3, Minimum n=2
Messpunkte	Start/Ende Pipeline, Ressourcenliste, Fehlerereignisse			siehe Tabelle 6.2

Tabelle 6.1: Versuchsparameter und Testmatrix der Case Study (eigene Darstellung)

In Tabelle 6.2 sind die verwendeten Metriken den jeweiligen Datenquellen und Erhebungsmethoden zugeordnet. Die Tabelle verdeutlicht, auf welcher Grundlage die einzelnen Messwerte erhoben wurden und wie die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sichergestellt wird. Die Kombination aus automatisch erzeugten Logdaten und strukturierter manueller Dokumentation ermöglicht eine konsistente und reproduzierbare Auswertung der Versuche.

Metrik	Was wird erhoben?	Datenquelle / Wie protokolliert?
M1 Bereitstellungszeit	Dauer vom Pipeline-Start bis „Umgebung verfügbar“	CI/CD-Logzeitstempel (Start/Ende), zusätzlich Screenshot/Logauszug als Anhang
M2 Ressourcenaufwand	Anzahl/Art der Cloud-Ressourcen und Laufzeit	Export der Azure-Ressourcenliste (Resource Group), Ressourcentypen + Count, optional Laufzeit über Start/Stop Zeitpunkte
M3 Stabilität/Fehler	Fehleranzahl, Fehlertypen, manuelle Eingriffe	Pipeline-Status (success/fail), Error-Logs, kurze Incident-Liste pro Lauf (auch „0 Fehler“ dokumentieren)
M4 Automatisierungsgrad	Anteil automatisierter Schritte vs. manuell	Prozess-Checkliste: Schritt automatisiert? (Ja/Nein) + kurze Begründung/Kommentar

Tabelle 6.2: Datenquellen und Protokollierung je Metrik (eigene Darstellung)

6.2 Geplante Durchführung des PoC

Die Case Study wird in zwei Teilen durchgeführt. Zunächst wird in Microsoft Azure der automatisierte Bereitstellungsprozess gestartet. Dieser umfasst die Provisionierung der für Modul A notwendigen Ressourcen sowie die automatisierte Konfiguration der Arbeitsumgebung. Für diesen Durchlauf wird die Bereitstellungszeit vom Start der Pipeline bis zur vollständigen Verfügbarkeit der Umgebung erfasst. Nach Abschluss der Bereitstellung wird der Rückbau der Ressourcen ausgelöst, um temporäre Cloudkomponenten zu entfernen und unnötige Kosten zu vermeiden.

Im zweiten Teil wird die Testautomatisierung in der On-Premises-Umgebung ausgeführt. Dazu wird im Teilnehmer-Repository ein Commit durchgeführt, der den im Repository hinterlegten Workflow triggert. Der Workflow steuert die automatisierte Ausführung der Tests in der Bewertungsumgebung und liefert die Testergebnisse als Grundlage für die Bewertung. Während der Durchführung werden Beobachtungen zum Ablauf sowie zur Stabilität der Ausführung dokumentiert.

Zur Veranschaulichung der Durchführung zeigt Abbildung 6.1 eines Commit zur Erstellung von Teilnehmer-Repositories, der als Trigger für den automatisierten Workflow dient. Abbildung 6.2 stellt einen vollständig abgeschlossenen Workflow-Durchlauf dar, einschließlich der automatisierten Bereitstellung.

Abbildung 6.1: Commit im Teilnehmer-Repository als Trigger für den automatisierten Workflow (eigene Darstellung)

Direkt nach dem Commit startet der Workflow für das Deployment der Infrastruktur in Abbildung 6.2.

Abbildung 6.2: automatisierten Workflow Deployment (eigene Darstellung)

Nach erfolgreichem Abschluss des Workflows stehen die Ressourcen nun zur Verfügung, siehe Abbildung 6.3.

Abbildung 6.3: Azure Ressourcen für einen Teilnehmer (eigene Darstellung)

Abbildung 6.4 zeigt das manuelle triggern des workflows zur Löschung aller in Azure angelegten Ressourcen und stellt einen vollständig abgeschlossenen Workflow-Durchlauf dar.

Abbildung 6.4: Erfolgreicher Durchlauf des automatisierten Workflows (eigene Darstellung)

6.3 Bewertung anhand der Metriken

Die Messergebnisse zur Bereitstellungszeit sind in Tabelle 6.3 dargestellt. Erfasst wurde die Dauer vom Start der automatisierten Pipeline bis zur vollständigen Verfügbarkeit der Arbeitsumgebungen. Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Bereitstellungszeit mit zunehmender Anzahl parallel bereitgestellter Umgebungen verändert und bilden eine zentrale Grundlage für die Bewertung der Effizienz des DevOps-basierten Ansatzes.

User	Run	Zeit
1	1	3min 40sec
2	1	3min 43sec
3	1	3min 50sec
4	1	3min 50sec
5	1	3min 52sec
6	1	4min 17sec

Tabelle 6.3: Messergebnisse Metrik 1: Bereitstellungszeit je Laststufe (Eigene Darstellung)

Tabelle 6.4 fasst den strukturellen Ressourcenaufwand der durchgeführten Versuche zusammen. Betrachtet werden dabei die Anzahl und Art der eingesetzten Cloud-Ressourcen sowie deren Laufzeit während eines Durchlaufs. Diese Metrik ermöglicht eine qualitative Einschätzung des Ressourcenbedarfs des Systems in Abhängigkeit von der Anzahl der bereitgestellten Arbeitsumgebungen. Die aufgeführten Ressourcen entsprechen den durch das automatisierte Deployment erzeugten Cloud-Komponenten für einen einzelnen Teilnehmenden. Die Anzahl der bereitgestellten Ressourcen skaliert proportional mit der Anzahl der parallel bereitgestellten Arbeitsumgebungen.

User	Eingesetzte Ressourcen (Typ × Anzahl)
1	Compute: VM × 2, Disk × 2 Netzwerk: NIC × 2, Public IP × 2, NSG × 2 Basis: VNet × 1, Network Watcher × 1

Tabelle 6.4: Messergebnisse Metrik 2: Struktureller Ressourcenaufwand je Laststufe (Eigene Darstellung)

Die Ergebnisse zur Stabilität und Fehleranfälligkeit sind in Tabelle 6.5 dargestellt. Erfasst wurden sowohl fehlgeschlagene Durchläufe als auch notwendige manuelle Eingriffe während der automatisierten Prozesse. Auch fehlerfreie Durchläufe werden explizit dokumentiert, um eine vollständige und transparente Bewertung der Stabilität des Systems zu ermöglichen.

User	Fehler (Anz.)	Fehlertyp / Beschreibung
1	0	keine

Tabelle 6.5: Messergebnisse Metrik 3: Stabilität und Fehleranfälligkeit (Eigene Darstellung)

Tabelle 6.6 zeigt den Automatisierungsgrad des umgesetzten Prozesses anhand einer strukturierten Prozess-Checkliste. Jeder Prozessschritt wird dahingehend bewertet, ob er vollständig automatisiert oder manuell auszuführen ist. Auf dieser Basis wird der Automatisierungsgrad als Verhältnis zwischen automatisierten und manuellen Prozessschritten ermittelt.

Prozessschritt	Automatisiert (Ja/Nein)	Kommentar
Teilnehmerliste committen (Trigger)	Ja	Auslöser für Workflow
Teilnehmer-Repositories erstellen	Ja	Template/Clone durch Workflow
Provisionierung Cloud-Ressourcen	Ja	IaC-Deployment
Konfiguration Arbeitsumgebung	Ja	z.B. Ansible/Skripte
Zugangsdaten übermitteln	Nein	aktuell manuell (Limitation)
Testlauf nach Abgabe ausführen	Ja	CI/CD-Workflow
Bewertungsergebnis bereitstellen	Ja	Pipeline-Result/Report
Deprovisionierung + Archivierung	Ja	automatisierter Abbau + Archiv

Tabelle 6.6: Metrik 4: Automatisierungsgrad anhand einer Prozess-Checkliste (Eigene Darstellung)

Die in Tabelle 6.7 dargestellten Werte zeigen die Dauer der automatisierten Deprovisionierung der bereitgestellten Ressourcen. Die Messung beginnt mit dem Start

des Deprovisionierungsprozesses und endet mit dem erfolgreichen Abschluss des Workflows. Die Deprovisionierungsdauer wird nicht in die Bereitstellungszeit einbezogen, da es sich um einen eigenständigen Prozessschritt mit separatem Trigger handelt. Die tatsächliche Dauer bis die Ressourcen in Azure gelöscht sind wird nicht protokolliert, da es sich um einen Azure Internen Prozess handelt der nicht protokolliert wird.

Run	User	Deprovisionierungsdauer
1	1	3min 32sec
2	1	3min 40sec
3	1	4min 1sec
4	1	3min 51sec
5	1	4min 0sec
6	1	3min 57sec

Tabelle 6.7: Zusätzliche Messwerte: Deprovisionierungsdauer je Laststufe (Eigene Darstellung)

6.4 Subjektive Bewertung

Die in Tabelle 6.8 dargestellte Bewertung stellt eine subjektive Selbsteinschätzung der umgesetzten Lösung dar. Ziel dieser Zusatzbewertung ist es, qualitative Eindrücke zur Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Bedienbarkeit der eingesetzten Werkzeuge zu erfassen. Die Ergebnisse dienen ausschließlich als ergänzende Perspektive und fließen nicht in die quantitative Beantwortung der Forschungsfragen ein. Die Bewertung erfolgt auf einer fünfstufigen Likert-Skala, wobei 1 für eine sehr geringe und 5 für eine sehr hohe Ausprägung des jeweiligen Kriteriums steht.

Kriterium	Wert (1–5)	Kommentar
Dokumentationsqualität	4	Umfangreich, aber teilweise unübersichtlich bei spezifischen Fragestellungen
Nachvollziehbarkeit der Schritte	3	Viele Teilschritte verteilt auf unterschiedliche Dienste
Bedienbarkeit der CLI/GUI	4	Gute CLI, GUI für komplexe Abläufe weniger geeignet
Transparenz von Fehlermeldungen und Logs	2	Fehlerursachen oft nur indirekt nachvollziehbar, zusätzlicher Logging-Aufwand notwendig
Gesamteindruck	4	Hoher Funktionsumfang, effizient bei entsprechender Einarbeitung

Tabelle 6.8: Subjektive Selbsteinschätzung der eingesetzten Plattform (Ein-Personen-Bewertung, Likert 1–5, eigene Darstellung)

Die subjektive Bewertung zeigt, dass die eingesetzte Cloudplattform bei entsprechender Einarbeitung eine effiziente Umsetzung des automatisierten Deployment-Prozesses ermöglicht. Gleichzeitig wird deutlich, dass insbesondere die Fehlersuche und Analyse von Ressourcenkontingenten einen erhöhten Implementierungsaufwand erfordert. Im Vergleich zu On-Premises-Umgebungen, in denen Logs und Debug-Ausgaben direkter zugänglich sind, ist in der Cloud häufig eine zusätzliche

Instrumentierung notwendig, um Ursachen eindeutig nachvollziehen zu können. Der Mehrwert der Cloud liegt insbesondere in der flexiblen Bereitstellung und dem automatisierten Betrieb der Infrastruktur, welche in klassischen On-Premises-Szenarien ohne zusätzliche Plattformen wie Container-Orchestrierungssysteme nur eingeschränkt realisierbar ist.

6.5 Diskussion

Die Ergebnisse der durchgeführten Case Study zeigen, dass der entwickelte DevOps-basierte Ansatz zur automatisierten Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen grundsätzlich technisch realisierbar ist. Insbesondere die vollständig automatisierte Provisionierung und Deprovisionierung der benötigten Infrastruktur konnte erfolgreich umgesetzt und reproduzierbar durchgeführt werden.

Die Messungen zur Bereitstellungszeit verdeutlichen, dass die initiale Bereitstellung der Umgebungen konsistent und ohne manuelle Eingriffe erfolgt. Damit wird die Effizienz der automatisierten Bereitstellung im Sinne der Teilforschungsfrage TFF 1.2 zumindest für den betrachteten Anwendungsfall bestätigt. Auch der Ressourcenaufwand lässt sich klar strukturieren und nachvollziehen, da sämtliche eingesetzten Cloud-Ressourcen deterministisch aus den Infrastrukturdefinitionen hervorgehen.

Einschränkend ist festzuhalten, dass die experimentelle Skalierung des Ansatzes auf mehrere gleichzeitige Teilnehmende im Rahmen dieser Arbeit nur begrenzt durchgeführt werden konnte. Ursache hierfür waren Limitierungen der verwendeten Cloud-Subscription, die eine parallele Bereitstellung größerer Umgebungen verhinderten. Aus diesem Grund beschränkt sich die quantitative Evaluation auf mehrere Durchläufe mit einer teilnehmenden Person. Aussagen zur Skalierung auf größere Gruppen können daher nur konzeptionell und auf Basis der Architekturannahmen getroffen werden.

Auch der automatisierte Abgabe- und Bewertungsprozess konnte nicht vollständig experimentell validiert werden. Während die konzeptionelle Integration der Testautomatisierung sowie deren technische Einbindung in die Toolchain beschrieben wurde, erfolgte im Rahmen der Case Study keine vollständige Durchführung automatisierter Testläufe. Die Evaluation konzentriert sich daher primär auf den Bereitstellungs- und Rückbauprozess der Umgebungen.

Im Hinblick auf die Fehleranfälligkeit der automatisierten Prozesse traten während der durchgeführten Durchläufe keine fachlichen oder technischen Fehler auf. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bei stabilen Infrastrukturdefinitionen und deterministischen Deployment-Skripten nur begrenzte Aussagen über potenzielle Fehlerszenarien getroffen werden können. Eine umfassendere Bewertung dieses Aspekts würde zusätzliche Tests unter variierenden Bedingungen erfordern.

Der Automatisierungsgrad des umgesetzten Proof of Concept ist insgesamt als hoch einzustufen, da zentrale Prozessschritte wie Provisionierung, Konfiguration und Rückbau vollständig automatisiert erfolgen. Einschränkungen bestehen aktuell noch bei der Übergabe von Zugangsdaten an Teilnehmende, die einen manuellen Schritt erfordert und somit den Automatisierungsgrad geringfügig reduziert.

Zusammenfassend zeigt die Case Study, dass der entwickelte Ansatz insbesondere für die automatisierte Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen geeignet ist. Die Ergebnisse liefern eine belastbare Grundlage für weiterführende Untersuchungen, in denen insbesondere die Skalierbarkeit auf größere Teilnehmerzahlen sowie die vollständige Integration der Test- und Bewertungsprozesse vertieft analysiert werden können.

6.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde der entwickelte Proof of Concept anhand einer praxisnahen Case Study evaluiert. Der Fokus der Untersuchung lag auf der automatisierten Bereitstellung und dem Rückbau von Schulungs- und Prüfungsumgebungen unter Verwendung eines DevOps-basierten Ansatzes in einer Cloudumgebung.

Die Ergebnisse zeigen, dass die automatisierte Provisionierung der benötigten Infrastruktur reproduzierbar, stabil und ohne manuelle Eingriffe umgesetzt werden konnte. Die gemessenen Bereitstellungszeiten sowie der strukturierte Ressourcenaufwand verdeutlichen die Effizienz des gewählten Ansatzes für die Bereitstellung einzelner Arbeitsumgebungen. Damit konnten zentrale Aspekte der Teilforschungsfragen zur Eignung von DevOps-Methoden und zur Effizienz der Automatisierung empirisch adressiert werden.

Einschränkungen ergaben sich insbesondere hinsichtlich der experimentellen Untersuchung der Skalierbarkeit sowie der vollständigen Umsetzung des automatisierten Abgabe- und Bewertungsprozesses. Diese Aspekte wurden konzeptionell berücksichtigt, konnten jedoch im Rahmen der Case Study nicht vollständig validiert werden.

Insgesamt bestätigt die Evaluation die grundsätzliche technische Realisierbarkeit des entwickelten DevOps-basierten Ansatzes zur automatisierten Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen. Die Ergebnisse bilden eine tragfähige Grundlage für weiterführende Arbeiten, in denen insbesondere die Skalierung auf größere Teilnehmerzahlen sowie die vollständige Integration der Test- und Bewertungsprozesse vertieft untersucht werden können.

7 Interpretation und Diskussion

Ziel dieses Kapitels ist die zusammenfassende Interpretation der im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse sowie die kritische Einordnung der Ergebnisse im Kontext der formulierten Forschungsfragen. Aufbauend auf der konzeptionellen Ausarbeitung, der technischen Umsetzung des Proof of Concept sowie den Ergebnissen der experimentellen Case Study werden die zentralen Erkenntnisse reflektiert und hinsichtlich ihrer Aussagekraft diskutiert.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Bewertung einzelner Technologien oder Werkzeuge, sondern die Frage, inwiefern der entwickelte DevOps-basierte Ansatz grundsätzlich geeignet ist, automatisierte Schulungs- und Prüfungsumgebungen bereitzustellen und zu betreiben. Die Diskussion fokussiert sich somit auf den Beitrag des Ansatzes zur Automatisierung, Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit entsprechender Prozesse unter realistischen Rahmenbedingungen.

Ausgangspunkt der Arbeit war die folgende Hauptforschungsfrage:

HFF: Wie können DevOps-Methoden zur automatisierten Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen genutzt werden?

Auf Basis der entwickelten Zielarchitektur, der implementierten Toolchain sowie der durchgeführten Case Study kann diese Frage grundsätzlich positiv beantwortet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass durch die konsequente Anwendung etablierter DevOps-Methoden – insbesondere Versionsverwaltung, CI/CD-Pipelines, Infrastructure as Code und automatisierte Testverfahren – ein durchgängiger, ereignisgesteuerter und weitgehend automatisierter End-to-End-Prozess realisiert werden kann. Dieser umfasst sowohl die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur als auch die Durchführung und Bewertung von Schulungs- und Prüfungsszenarien.

Der Proof of Concept verdeutlicht, dass sich typische Vorgehensweisen aus der Softwareentwicklung erfolgreich auf den Schulungs- und Prüfungskontext übertragen lassen. Insbesondere die Nutzung deklarativer Infrastrukturdefinitionen und ereignisbasierter Prozesssteuerung erweist sich als geeignet, um konsistente und reproduzierbare Abläufe zu gewährleisten. Damit wird die Hauptforschungsfrage auf konzeptioneller und praktischer Ebene beantwortet.

Im Folgenden werden die Teilforschungsfragen im Detail betrachtet und die gewonnenen Ergebnisse diskutiert.

TFF 1.1: Welche Tools und Methoden sind geeignet, um automatisierte Schulungs- und Prüfungsumgebungen bereitzustellen?

Die Untersuchung zeigt, dass etablierte DevOps-Werkzeuge aus den Bereichen Versionsverwaltung, CI/CD, Infrastrukturautomatisierung und Testautomatisierung grundsätzlich für den Einsatz in automatisierten Schulungs- und Prüfungsumgebungen geeignet sind. Entscheidend ist dabei weniger die konkrete Produktauswahl als vielmehr die Fähigkeit der Werkzeuge, sich in einen konsistenten, durchgängigen Automatisierungsprozess integrieren zu lassen.

Der entwickelte Ansatz bestätigt, dass cloudunabhängige Werkzeuge und deklarative Konfigurationsmodelle eine zentrale Voraussetzung für die Übertragbarkeit des Konzepts darstellen. Das abgestimmte Zusammenspiel der eingesetzten Komponenten innerhalb eines klar strukturierten Prozessmodells erweist sich als

wesentlicher Erfolgsfaktor.

TFF 1.2: Wie effizient ist die automatisierte Bereitstellung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen in Bezug auf Zeit und Ressourcen?

Die Ergebnisse der experimentellen Case Study zeigen, dass die automatisierte Bereitstellung der Umgebungen eine deutliche Reduktion manueller Tätigkeiten ermöglicht. Insbesondere die einmalige Definition der Infrastruktur- und Prozesslogik führt dazu, dass weitere Durchläufe mit vergleichsweise geringem zusätzlichem Aufwand durchgeführt werden können.

Die Effizienzgewinne zeigen sich dabei weniger in einzelnen Messwerten als vielmehr in der strukturellen Wiederholbarkeit, Stabilität und Skalierbarkeit des Prozesses. Gleichzeitig wurde deutlich, dass externe Faktoren wie cloudspezifische Ressourcenbeschränkungen oder Subscription-Limits einen Einfluss auf die Vergleichbarkeit und Skalierung haben. Die Ergebnisse verdeutlichen somit sowohl das Potenzial als auch die praktischen Grenzen automatisierter Bereitstellungsprozesse unter realen Rahmenbedingungen.

TFF 1.3: Welche Möglichkeiten bieten Cloudanbieter, um Teilprozesse des Deployments der Schulungs- und Prüfungsumgebungen zu automatisieren?

Die Untersuchung zeigt, dass Cloudplattformen umfangreiche Funktionen zur Automatisierung von Teilprozessen bereitstellen, insbesondere im Bereich der Infrastruktur-Provisionierung und des Lebenszyklusmanagements von Ressourcen. Gleichzeitig verdeutlicht der Proof of Concept, dass durch geeignete Abstraktionsmechanismen ein Großteil der Prozesslogik unabhängig vom jeweiligen Cloudanbieter umgesetzt werden kann.

Cloudspezifische Anpassungen waren in der praktischen Umsetzung dennoch erforderlich, konnten jedoch klar abgegrenzt und kontrolliert implementiert werden. Damit wird auch diese Teilforschungsfrage grundsätzlich positiv beantwortet, wobei die Ergebnisse zugleich auf bestehende Abhängigkeiten und Einschränkungen hinweisen.

Über alle Forschungsfragen hinweg zeigt sich, dass der entwickelte DevOps-basierte Ansatz insbesondere für klar abgegrenzte, zeitlich begrenzte Schulungs- und Prüfungsszenarien geeignet ist. Seine Stärken liegen in der Reproduzierbarkeit, der Nachvollziehbarkeit der Abläufe sowie der Reduktion manueller Eingriffe. Gleichzeitig offenbaren sich Einschränkungen hinsichtlich Skalierbarkeit, Fehlerbehandlung und operativem Aufwand, die bei einer produktiven Nutzung weiter adressiert werden müssten.

Zusammenfassend bestätigen die Ergebnisse die grundsätzliche Eignung von DevOps-Methoden für automatisierte Schulungs- und Prüfungsumgebungen. Zugleich wird deutlich, dass deren praktische Umsetzung eine sorgfältige Abwägung zwischen Automatisierungsgrad, technischer Komplexität und organisatorischem Kontext erfordert.

8 Schlussfolgerungen und Ausblick

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu untersuchen, inwiefern DevOps-Methoden zur automatisierten Bereitstellung, Durchführung und Bewertung von Schulungs- und Prüfungsumgebungen eingesetzt werden können. Zu diesem Zweck wurde ein praxisorientierter Proof of Concept konzipiert, implementiert und exemplarisch evaluiert, der einen durchgängigen, automatisierten End-to-End-Prozess abbildet.

Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass ein DevOps-basierter Ansatz eine geeignete und praktikable Grundlage für die Umsetzung automatisierter Schulungs- und Prüfungsszenarien darstellt. Insbesondere die Kombination aus Versionsverwaltung, CI/CD-Pipelines, Infrastructure as Code und automatisierter Testausführung ermöglicht einen strukturierten, reproduzierbaren und weitgehend von manuellen Eingriffen befreiten Gesamtprozess. Die entwickelten Mechanismen lassen sich dabei nicht nur auf einzelne technische Aspekte beschränken, sondern unterstützen den gesamten Lebenszyklus der Schulungs- und Prüfungsumgebungen.

Ein zentrales Ergebnis der Arbeit ist die Erkenntnis, dass der größte Aufwand weniger in der einzelnen technischen Implementierung liegt, sondern vielmehr in der konzeptionellen Durchdringung und sauberen Strukturierung des Gesamtsystems. Aspekte wie Rollen- und Berechtigungskonzepte, die Koordination mehrerer Repositories sowie die Planung von Provisionierungs- und Deprovisionierungsprozessen erwiesen sich als entscheidend für die Praxistauglichkeit und Nachvollziehbarkeit des Ansatzes.

Gleichzeitig verdeutlicht die praktische Umsetzung, dass technische und organisatorische Rahmenbedingungen einen erheblichen Einfluss auf Realisierbarkeit und Skalierbarkeit haben. Cloud-spezifische Ressourcenbeschränkungen, Konfigurationsaufwände sowie der Umgang mit Fehlerfällen stellen relevante Herausforderungen dar, die im Rahmen eines Proof of Concept nur eingeschränkt adressiert werden konnten. Die Arbeit zeigt damit nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Grenzen eines solchen Ansatzes unter realistischen Bedingungen auf.

Dennoch konnte gezeigt werden, dass bereits mit überschaubarem technischem Umfang ein funktionsfähiger, modularer und grundsätzlich übertragbarer Ansatz realisiert werden kann. Die entwickelte Lösung eignet sich somit als belastbare Grundlage für weiterführende konzeptionelle und praktische Entwicklungen.

Für zukünftige Arbeiten ergeben sich mehrere Erweiterungsmöglichkeiten. Dazu zählen unter anderem die Integration zusätzlicher Schulungs- und Prüfungsmodule, eine detailliertere Evaluation unter realen Schulungsbedingungen sowie die systematische Untersuchung weiterer Cloudplattformen. Darüber hinaus bieten sich alternative Bereitstellungsmodelle, etwa auf Basis von Container-Orchestrierungssystemen wie Kubernetes, zur Analyse von Skalierbarkeit und Ressourceneffizienz an.

Weitere Potenziale liegen in der Erweiterung der Benutzer- und Rollenverwaltung, der automatisierten Aggregation von Ergebnissen sowie der didaktischen Aufbereitung von Feedback. Auch eine stärkere Integration in bestehende Lernmanagementsysteme stellt einen sinnvollen nächsten Schritt dar, um den entwickelten Ansatz in bestehende Ausbildungsstrukturen einzubetten.

Abschließend zeigt diese Arbeit, dass DevOps-Methoden nicht ausschließlich für klassische Softwareentwicklungsprojekte geeignet sind, sondern auch im Bildungs- und Schulungskontext einen wertvollen Beitrag zur Automatisierung, Qualitätssicherung und Skalierbarkeit leisten können. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden eine fundierte Grundlage für weiterführende Forschung und praxisorientierte Anwendungen in diesem Bereich.

Literaturverzeichnis

- Alnafessah, A., Gias, A. U., Wang, R., Zhu, L., Casale, G., & Filieri, A. (2021). Quality-Aware DevOps Research: Where Do We Stand? *IEEE Access*, 9, 44476–44489. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3064867>
- Artac, M., Borovssak, T., Di Nitto, E., Guerriero, M., & Tamburri, D. A. (2017). DevOps: Introducing Infrastructure-as-Code. *2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering Companion (ICSE-C)*, 497–498. <https://doi.org/10.1109/ICSE-C.2017.162>
- Baier, T. (2026). *Automated Training and Assessment Environment* (Version v0.1.0) [GitHub-Benutzername: phoolan]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450869>
- Balalaie, A., Heydarnoori, A., & Jamshidi, P. (2016). Microservices Architecture Enables DevOps: Migration to a Cloud-Native Architecture. *IEEE Software*, 33(3), 42–52. <https://doi.org/10.1109/MS.2016.64>
- Beermann, T., Kastl, J., Rost, C., Schifferdecker, T., & Waldt, E. (2023). *Terraform das Praxisbuch für DevOps-Teams und Administratoren* (1. Auflage) [OCLC: 1393912176]. Rheinwerk.
- Butelli, C. (2017). Virtual machine and Docker container: different approach to Virtualization. *VU University Amsterdam*, 11.
- Callanan, M., & Spillane, A. (2016). DevOps: Making It Easy to Do the Right Thing. *IEEE Software*, 33(3), 53–59. <https://doi.org/10.1109/MS.2016.66>
- Carrión, C. (2022). Kubernetes as a Standard Container Orchestrator - A Bibliometric Analysis. *Journal of Grid Computing*, 20(4), 42. <https://doi.org/10.1007/s10723-022-09629-8>
- Chatley, R., & Procaccini, I. (2020). Threading DevOps Practices through a University Software Engineering Programme. *2020 IEEE 32nd Conference on Software Engineering Education and Training (CSEET)*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/CSEET49119.2020.9206211>
- Cui, J. (2024, November). The Role of DevOps in Enhancing Enterprise Software Delivery Success through R&D Efficiency and Source Code Management [arXiv:2411.02209 [cs]]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.02209>
- Cukier, D. (2013). DevOps patterns to scale web applications using cloud services. *Proceedings of the 2013 companion publication for conference on Systems, programming, & applications: software for humanity*, 143–152. <https://doi.org/10.1145/2508075.2508432>
- Deimann, M. (2021). Hochschulbildung und Digitalisierung – Entwicklungslinien und Trends für die 2020er-Jahre. In Hochschulforum Digitalisierung (Hrsg.), *Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten* (S. 25–42). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32849-8_2
- Donca, I.-C., Stan, O. P., Misaros, M., Gota, D., & Miclea, L. (2022). Method for Continuous Integration and Deployment Using a Pipeline Generator for Agile Software Projects. *Sensors*, 22(12), 4637. <https://doi.org/10.3390/s22124637>
- Ebert, C., Gallardo, G., Hernantes, J., & Serrano, N. (2016). DevOps. *IEEE Software*, 33(3), 94–100. <https://doi.org/10.1109/MS.2016.68>
- Forsgren, N., Humble, J., & Kim, K. (2018). *Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations*. IT Revolution Press.

- Gotzen, S. (2013). Projektbasiertes Lernen. Verfügbar 31. Dezember 2025 unter https://www.th-koeln.de/mam/downloads/deutsch/hochschule/profil/lehre/steckbrief_projektbasiertes_lernen.pdf
- Helmke, A. (2022). *Unterrichtsqualität und Professionalisierung* (1. Auflage 2022 Kallmeyer in Verbindung mit Klett). Friedrich Verlag GmbH.
- Horstmann, N., & Leifeld, J. (2025, Mai). Next-Level Lehre. Datenbasierte Trends in Lehr-/Lernformaten im Fächerüberblick.
- Humble, J., & Farley, D. G. (2011). *Continuous delivery: reliable software releases through build, test, and deployment automation* (7th printing 2013). Addison-Wesley.
- Hüttermann, M. (2012). *DevOps for Developers*. Apress. <https://doi.org/10.1007/978-1-4302-4570-4>
- Istifarulah, M. H. R., & Tiaharyadini, R. (2023). DevOps, Continuous Integration and Continuous Deployment Methods for Software Deployment Automation. *JISA(Jurnal Informatika dan Sains)*, 6(2), 116–123. <https://doi.org/10.31326/jisa.v6i2.1751>
- Itkonen, J., Udd, R., Lassenius, C., & Lehtonen, T. (2016). Perceived Benefits of Adopting Continuous Delivery Practices. *Proceedings of the 10th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, 1–6. <https://doi.org/10.1145/2961111.2962627>
- Jha, A. V., Teri, R., Verma, S., Tarafder, S., Bhowmik, W., Kumar Mishra, S., Appasani, B., Srinivasulu, A., & Philibert, N. (2023). From theory to practice: Understanding DevOps culture and mindset [Publisher: Cogent OA _eprint: <https://doi.org/10.1080/23311916.2023.2251758>]. *Cogent Engineering*, 10(1), 2251758. <https://doi.org/10.1080/23311916.2023.2251758>
- Kaliva, E. (2016). *Didaktische Implikationen des projektbasierten Lernens beim Einsatz von Social Learning Environments in Hochschulen*. vwh, Verlag Werner Hülsbusch, Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft.
- Kao, C. H., Liu, S. T., & Lin, C. C. (2014). Toward a Cloud Based Framework for Facilitating Software Development and Testing Tasks. *2014 IEEE/ACM 7th International Conference on Utility and Cloud Computing*, 491–492. <https://doi.org/10.1109/UCC.2014.66>
- Kersken, S. (2021). *Daten- und Prozessanalyse für Fachinformatiker*innen* (1. Auflage 2021). Rheinwerk Verlag GmbH,
- Köhler, K. (2021). *Microservices mit Go: Konzepte, Werkzeuge, Best Practices* (1. Auflage) [OCLC: 1286866904]. Rheinwerk Computing.
- Leite, L., Rocha, C., Kon, F., Milojevic, D., & Meirelles, P. (2020). A Survey of DevOps Concepts and Challenges. *ACM Computing Surveys*, 52(6), 1–35. <https://doi.org/10.1145/3359981>
- Liebel, O. (2023). *Skalierbare Container-Infrastrukturen Das Handbuch für Planung und Administration* (4. Auflage, revidierte Ausgabe) [OCLC: 1420200133]. Rheinwerk Verlag Rheinwerk Computing.
- Lindgren, E., & Münch, J. (2015). Software Development as an Experiment System: A Qualitative Survey on the State of the Practice [Series Title: Lecture Notes in Business Information Processing]. In *Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming* (S. 117–128, Bd. 212). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18612-2_10
- Lui, R. W. C., Wen Yi Zhang, A., & Tin Yun Lee, P. (2024). A Secure and Scalable Virtual Lab Platform for Computing Education. *International Journal of*

- Information and Education Technology*, 14(1), 59–64. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2024.14.1.2024>
- Maier, U., & Klotz, C. (2022). Personalized feedback in digital learning environments: Classification framework and literature review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3, 100080. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100080>
- Meyer, H. (2024). *Was ist guter Unterricht?* (16.). Cornelsen Verlag GmbH.
- Neely, S., & Stolt, S. (2013). Continuous Delivery? Easy! Just Change Everything (Well, Maybe It Is Not That Easy). *2013 Agile Conference*, 121–128. <https://doi.org/10.1109/AGILE.2013.17>
- Ninnemann, K. (2021). Onlife Learning Spaces. Handlungsperspektiven hybrider Lernumgebungen an Hochschulen. In Hochschulforum Digitalisierung (Hrsg.), *Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten* (S. 283–300). Springer VS. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-32849-8_17
- Ochuba, N. A., Kisina, D., Adanigbo, O. S., Uzoka, A. C., Akpe, O.-e. E., & Gbenle, T. P. (2023). Systematic Review of Infrastructure as Code (IaC) and GitOps for Cloud Automation and Governance. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 4(2), 664–670. <https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2023.3.2.664-670>
- Öggl, B., & Kofler, M. (2021). *Docker Das Praxisbuch für Entwickler und DevOps-Teams* (3., aktualisierte und erweiterte Auflage 2021). Rheinwerk Verlag GmbH.
- Özdoğan, E., Ceran, O., & Üstündağ, M. T. (2023). Systematic Analysis of Infrastructure as Code Technologies. *Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation*, 10(4), 452–471. <https://doi.org/10.54287/guja.1373305>
- Peters, R., & Bovenschulte, M. (2020, Dezember). *Learning Analytics – Potenzial von KI-Systemen für Lehrende und Lernende* (Themenkurzprofil Nr. 42). Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB). Verfügbar 31. Dezember 2025 unter <https://www.bundestag.de/resource/blob/845926/d5a0554dd04097c1288776f10fc85e00/Themenkurzprofil-042-data.pdf>
- Poonam, K., & Nisha, K. (2015). Virtualization Foundation of Cloud Computing. *International Journal of Research*, 2, 1191–1195. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:65153895>
- Rafi, S., Akbar, M. A., Mahmood, S., Alsanad, A., & Alothaim, A. (2022). Selection of DevOps best test practices: A hybrid approach using ISM and fuzzy TOPSIS analysis [eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smr.2448>]. *Journal of Software: Evolution and Process*, 34(5), e2448. <https://doi.org/10.1002/smr.2448>
- Rahman, A., Mahdavi-Hezaveh, R., & Williams, L. (2019). A systematic mapping study of infrastructure as code research. *Information and Software Technology*, 108, 65–77. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2018.12.004>
- Riungu-Kalliosaari, L., Mäkinen, S., Lwakatara, L. E., Tiihonen, J., & Männistö, T. (2016). DevOps Adoption Benefits and Challenges in Practice: A Case Study [Series Title: Lecture Notes in Computer Science]. In *Product-Focused Software Process Improvement* (S. 590–597, Bd. 10027). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49094-6_44

- Saha, P., Beltre, A., Uminski, P., & Govindaraju, M. (2018). Evaluation of Docker Containers for Scientific Workloads in the Cloud [arXiv:1905.08415 [cs]]. *Proceedings of the Practice and Experience on Advanced Research Computing*, 1–8. <https://doi.org/10.1145/3219104.3229280>
- Sailer, P. (2025). From Theory to Practice: Evaluating Gamified Platforms Through Student-Centred Requirements, 886–894. Verfügbar 2. Januar 2026 unter <https://www.learntechlib.org/primary/p/226222/>
- Sailer, P. (2024). Learning Web Technologies: Overcoming Educational Challenges, 466–475. Verfügbar 2. Januar 2026 unter <https://www.learntechlib.org/primary/p/224553/>
- Schröpfer, A. (2020). *GO Das Praxisbuch* (1. Auflage 2020). dpunkt.verlag GmbH.
- Shukur, H., Zeebaree, S., Zebari, R., Zeebaree, D., Ahmed, O., & Salih, A. (2020). Cloud Computing Virtualization of Resources Allocation for Distributed Systems. *Journal of Applied Science and Technology Trends*, 1(2), 98–105. <https://doi.org/10.38094/jastt1331>
- Steidl, M., Felderer, M., & Ramler, R. (2023). The pipeline for the continuous development of artificial intelligence models—Current state of research and practice. *Journal of Systems and Software*, 199, 111615. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111615>
- Stender, D. (2020). *Cloud-Infrastrukturen Das Handbuch für DevOps-Teams und Administratoren* (1. Auflage) [OCLC: 1155598662]. Rheinwerk Verlag Rheinwerk Computing.
- Süß, J. G., Swift, S., & Escott, E. (2022). Using DevOps toolchains in Agile model-driven engineering. *Software and Systems Modeling*, 21(4), 1495–1510. <https://doi.org/10.1007/s10270-022-01003-2>
- Tanzil, M. H., Sarker, M., Uddin, G., & Iqbal, A. (2023). A Mixed Method Study of DevOps Challenges [arXiv:2403.16436 [cs]]. *Information and Software Technology*, 161, 107244. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2023.107244>
- Toh, M. Z., Sahibuddin, S., & Mahrin, M. N. (2019). Adoption Issues in DevOps from the Perspective of Continuous Delivery Pipeline. *Proceedings of the 2019 8th International Conference on Software and Computer Applications*, 173–177. <https://doi.org/10.1145/3316615.3316619>
- Troike, M., & Schwarz, E. (2020). Im virtuellen 360°-Labor experimentieren - Ein didaktisch aufbereitetes Lernszenario in fünf Akten [Issue: 77]. In *Seamless Learning - lebenslanges, durchgängiges Lernen ermöglichen* (S. 191–195, Bd. Medien in der Wissenschaft). Waxmann : Münster ; New York. <https://doi.org/10.25656/01:26562>
- Vijayakumaran, S. (2024). *DevOps Wie IT-Projekte mit einem modernen Toolset und der richtigen Kultur gelingen* (1. Auflage) [OCLC: 1437765332]. Rheinwerk Verlag Rheinwerk Computing.
- Wettinger, J., Andrikopoulos, V., & Leymann, F. (2015). Automated Capturing and Systematic Usage of DevOps Knowledge for Cloud Applications. *2015 IEEE International Conference on Cloud Engineering*, 60–65. <https://doi.org/10.1109/IC2E.2015.23>
- Wolff, E. (2016). *Continuous Delivery: Der pragmatische Einstieg* (2nd ed). dpunkt.verlag.
- Zardi, H., Karamti, W., Alwehaid, T., Almisned, S., & Alsalloum, A. (2025). The Evolution of Cloud Computing Architectures: A Comparative Analysis of Traditional Virtualization and Containerization Technologies. *International*

Journal of Cloud Applications and Computing (IJCAC), (15), 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.4018/IJCAC.391348>

Tabellenverzeichnis

2.1	Tabellarische Übersicht: Einordnung ausgewählter Schlüsselquellen entsprechend ihrer Funktion innerhalb dieser Arbeit (eigene Darstellung)	23
4.1	Zuordnung von Forschungsfragen und Evaluationsmetriken (eigene Darstellung)	34
5.1	Übersicht der im Proof of Concept eingesetzten Werkzeuge (eigene Darstellung)	61
5.2	Systemrollen, Bereitstellungsmodell und eingesetzte Softwarekomponenten (eigene Darstellung)	65
6.1	Versuchsparameter und Testmatrix der Case Study (eigene Darstellung)	70
6.2	Datenquellen und Protokollierung je Metrik (eigene Darstellung) .	70
6.3	Messergebnisse Metrik 1: Bereitstellungszeit je Laststufe (Eigene Darstellung)	72
6.4	Messergebnisse Metrik 2: Struktureller Ressourcenaufwand je Laststufe (Eigene Darstellung)	73
6.5	Messergebnisse Metrik 3: Stabilität und Fehleranfälligkeit (Eigene Darstellung)	73
6.6	Metrik 4: Automatisierungsgrad anhand einer Prozess-Checkliste (Eigene Darstellung)	73
6.7	Zusätzliche Messwerte: Deprovisionierungsdauer je Laststufe (Eigene Darstellung)	74
6.8	Subjektive Selbsteinschätzung der eingesetzten Plattform (Ein-Personen-Bewertung, Likert 1–5, eigene Darstellung)	74

Abbildungsverzeichnis

1.1	Struktur der Arbeit und Zuordnung zu den Forschungsfragen (eigene Darstellung)	3
2.1	Konzeptionelle Einordnung des Standes des Wissens und der Technik sowie des eigenen Beitrags dieser Arbeit (eigene Darstellung). .	22
4.1	Prozessablauf Automatisierte Schulungs-/Prüfungsumgebung (eigene Darstellung)	30
4.2	PoC Prozessteil Infrastruktur Deployment (eigene Darstellung) . .	31
4.3	PoC Prozessteil Bearbeitung / Auswertung (eigene Darstellung) . .	32
5.1	Zielarchitektur des PoC (eigene Darstellung)	45
5.2	Rollen- und Zugriffskonzept der Zielarchitektur (eigene Darstellung)	47
5.3	Toolchain Übersicht (eigene Darstellung)	53
5.4	Repository Struktur (eigene Darstellung)	62
5.5	Exemplarischer Durchlauf des CI/CD-basierten Orchestrierungsworkflows zur automatisierten Bereitstellung von Schulungsumgebungen (eigene Darstellung)	64
6.1	Commit im Teilnehmer-Repository als Trigger für den automatisierten Workflow (eigene Darstellung)	71
6.2	automatisierten Workflow Deployment (eigene Darstellung)	71
6.3	Azure Ressourcen für einen Teilnehmer (eigene Darstellung)	72
6.4	Erfolgreicher Durchlauf des automatisierten Workflows (eigene Darstellung)	72

Abkürzungsverzeichnis

IT Informationstechnologie

DevOps Development and Operations

PoC Proof of Concept

IaC Infrastructure as Code

CD Continuous Deployment

CI/CD Continuous Integration/Continuous Deployment

KI Künstliche Intelligenz

MOOCs Massive Open Online Courses

Anhang - Quellcode

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Proof of Concept sowie die zugehörigen Skripte, Konfigurationsdateien und Infrastrukturdefinitionen sind in einem separaten Code-Repository abgelegt. Zur Sicherstellung der langfristigen Verfügbarkeit und Zitierfähigkeit wurde für das Repository ein Digital Object Identifier (DOI) erstellt.

Das Repository ist unter folgendem DOI abrufbar:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450869>

Der im Repository enthaltene Stand entspricht dem zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit implementierten Proof of Concept. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht Bestandteil der vorliegenden Untersuchung.